

Antropologické nálezy z Třebusic

† Jaromír Chochol

Antropologický rozbor žárových pozůstatků, které byly vyzvednuty během řady let při archeologických výzkumech pohřebiště z doby římské v Třebusicích (okr. Kladno), má podat podrobný přehled o zkoumaných materiálech. K tomu účelu předkládám kompletní nálezový fond z hrobových celků, seřazený podle výzkumných sezón a podle původního číslování jednotlivých materiálů. Je nepochybné, že ohromný nálezový celek se nepodařilo (zejména v důsledku několikerého stěhování) uchovat zcela kompletní. Individuální antropologický rozbor hodnotí dochované množství pozůstatků, velikost zlomků, stupeň spálení kostí, zastoupení hlavních anatomických částí a antropologická data na materiálu přímo zjištěná nebo rekonstruovaná na základě spolehlivých korelačních zákonitostí. Závěr obsahuje určení, formulované podle stupně spolehlivosti v charakteristice uvedených znaků.¹

Hrob 1 (I/21), přír. č. 1/21 (inv. č. ž-835)

20 g drobných zlomků křídovitě spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, žebro, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (až 4 mm), většinou štěpná v diploe. V alveolární části mandibuly známky strofie na jednom alveolu. Žebro gracilní, kompakta středně silná (až 6 mm). Architektonika odpovídá plně dospělému jedinci; podle mírné dekalifikace nelze vyloučit i vyšší věk.

Závěr: Plně dospělý nebo starší jedinec (věkový stupeň matus–senilis) snad středně robustní tělesné stavby. Vzhledem k nepatrnému množství pozůstatků blíže neurčitelné, náznaky ukazují spíše na muže.

Poznámka: Na fragmentu žebra stopa oxidované mědi.

Hrob 3 (III/21), přír. č. 3/21 (inv. č. ž-836)

130 g drobných zlomků křídovitě spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Velmi drobné zlomky mozkovny jsou štěpeny v diploe. Kompakty středně silné (až 6 mm). Kostní architektonika má vysloveně dospělý charakter.

Závěr: Dospělý jedinec (věkový stupeň adultus–matus) snad středně robustní tělesné stavby.

Hrob 5 (V/21), přír. č. 5/21 (inv. č. ž-837)

30 g drobných zlomků křídovitě spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Kompakty středně silné (6 mm), hruběji modelované. Architektonika odpovídá dospělému věku.

Závěr: Dospělý jedinec (věkový stupeň adultus–matus) asi středně robustní tělesné stavby.

¹ Do prvního svazku Třebusic (Droberjar, Motyková 2023) se nedostala antropologická data ke třem hrobům (hr. 255, 258 a 294).

Hrob 7 (VI/21), přír. č. 8/21 (inv. č. ž-838)

1050 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Střepey keramiky, ulita.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, obratle, žebra, humerus, radius, ulna, carpus, femur, tibia, patella, metatarsus.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (až 6 mm). Některé lebeční švy vyklenuty, horní okraj očníce však poměrně úzký a ostrý. Kořen nosu pravděpodobně hlubší, temporální pyramida hrubě modelovaná, čelistní jamka dosti prostorná. Na obou čelních výběžcích jařmových kostí slabě vytvořen processus marginalis. V alveolární části mandibuly lůžka trvalých zubů; mentální spiny vytvořeny ve formě zdvojeného trnu; rameno mandibuly pravděpodobně krátké. Obratle asi středně velké (výška těla krčních 12, 13 a 15 mm), epifysární destičky plně synostosovány, velmi slabá arthrotická přestavba. Žebra velmi gracilní. Končetinové kosti asi středně robustní (kompakty 4–6 mm), výrazně modelovaný reliéf svalových úponů, asi středně absolutní velikosti kloubních částí. Epifysy plně synostosovány. Vnitřní podpěrná deska v horní hlavici femuru dosud zachována. Hrubší crista femoris, silnější a tupá crista tibiae. Architektonika odpovídá dospělému člověku.

Závěr: Plně dospělý muž (věkový stupeň maturus I), středně robustní tělesné stavby s výrazněji modelovaným svalovým reliéfem.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 8 (VII/21), přír. č. 9/21 (inv. č. ž-839)

1350 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zrnko bronzového slitku, střípky keramiky, zrnko pšenice.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zuby, obratle, žebra, humerus, antebrachium, ruka, femur, tibia, noha.

Charakteristika: Mozkovna střední až robustnější (tloušťka 7 mm), lebeční švy nesynostosované. Silnější trigonum supraorbitale, výrazná crista frontalis interna. Alveolární část mandibuly úzká, mentální spiny ve formě nízkého trnu. Prořezán trvalý chrup. Zuby až středně velké se štíhlými kořeny (apexy uzavřené). Obratle až středně velké (krční výška 14 mm), epifysární destičky synostosovány; bez arthrotických změn. Žebra poměrně gracilní. Končetinové kosti asi středně robustní (kompakty až 7 mm), výrazná povrchová modelace, asi střední velikost kloubních částí. Hlavice plně synostosovány. Architektonika beze známek nedospělosti i vyššího věku.

Závěr: Pravděpodobně mladší dospělý muž (věkový stupeň adultus I) asi středně robustní tělesné stavby s výraznějším svalovým reliéfem.

Poznámka: Na některých zlomcích zbarvení železem, ojediněle slabé zbarvení mědí.

Hrob 9 (VIII/21), přír. č. 10/21 (inv. č. ž-840)

1150 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, mandibula, zuby, obratle, žebra, ruka, dlouhé končetinové kosti (převážně femur a tibia), pánev.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (až 5 mm), horní okraj očníce zaoblený, trigonum supraorbitale silněji vytažené, prostornější čelistní jamka. Hrubě modelované temporální pyramidy, větší porus acusticus externus. Slabě vytvořen procesus

marginalis. Drobnější maxilla. Drobná čelistní hlavička mandibuly, snad invertovaná gonia; v alveolární části obliterace v oblasti M₂ vlevo. Zuby s kratšími kořeny a poněkud zúženými kanálky. Dlouhé kosti končetin středně robustní (kompakta až 7 mm), svalové úpony úměrné. Crista femoris úzká, orista tibiae ostrá. Architektonika odpovídá dospělému věku.

Závěr: Snad spíše muž gracilní až střední tělesné stavby s odpovídajícím svalovým reliéfem; drobný obličej, drobnější ruka. Dožitý věk dospělý (stupeň adultus II–maturus I).

Poznámka: Ojedinělé stopy železa.

Hrob 17 (XIV/21), přír. č. 18/21 (inv. č. ž-841)

740 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zuby, končetinové kosti (humerus, antebrachium, femur, tibiae).

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (až 7 mm v týlu), často štěpení v diploe. Kořeny stoliček krátké a štíhlé, kanálky mírně zúžené. Kompakty končetinových kostí až 7 mm silné, výraznější modelace povrchového reliéfu. Architektonika kostí odpovídá mladšímu dospělému věku.

Závěr: Pravděpodobně mladší dospělý jedinec středně robustní stavby s odpovídajícím výrazně modelovaným svalovým reliéfem.

Poznámka: Ojedinělé slabé zbarvení mědí.

Hrob 21 (XVIII/21), přír. č. 22/21 (inv. č. ž-842)

160 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3 mm), drobný čelní výběžek zygomaticum, středně silné kompakty (až 6 mm). Beze známek nedospělosti i senility.

Závěr: Pravděpodobně dospělý jedinec (adultus–maturus) gracilní až střední tělesné stavby.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 23 (XIX/21), přír. č. 24/21 (inv. č. ž-843)

50 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Větší množství fragmentů nedokonale spálených kostí zvířecích. Podle A. Novotného jde pravděpodobně o vepře a ještě další blíže neurčitelné zvíře větších tělesných rozměrů.

Zastoupeno: Mozkovna středně silná (kolem 5 mm), lebeční švy nesynostosované. Glabella a arcus superciliares výrazně vyklenuté. V alveolární části maxilly P₂ vlevo intravitálně ztracen, alveol v obliteraci, při apexu ostitické ložisko. Kompakta silnější (až 8 mm), končetinové kosti značně robustní a výrazně modelované. Velmi silně vytažena a hrubě utvářena crista femoris.

Závěr: Mladší dospělý muž (věkový stupeň adultus) robustnější postavy s výrazně modelovaným svalstvem.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 27 (XXI/21), přír. č. 29/21 (inv. č. ž-844)

960 g středně velkých zlomků dokonale až křídovitě spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, Maxilla, mandibula, žebra, humerus, manus, femur, tibia.

Charakteristika: Mozkovna převážně štěpena v diploe. Hrubě modelované temporální pyramidy, velký porus acusticus externus. Středně robustní čelní výběžek pravého zygomatica; pravděpodobně obliterace v oblasti molárů na maxille i na mandibule, a také intravitální ztráta obou prvních dolních řezáků. Brada silně vyklenuta. Žebra středně robustní, se známkami dekalifikace. Končetinové kosti robustnější (tloušťka corticalis 7 mm), hrubá povrchová modelace. Silně vytažena crista femoris, tupá přední hrana tibie. Architektonika nese známky přestavby spojené s vyšším věkem (dekalifikace, mírné známky atrofie v místech svalových úponů).

Závěr: Muž robustnější postavy s poměrně silně vyvinutým svalstvem. Snad větší absolutní rozměry. Dožitý věk plně dospělý (stupeň maturus).

Poznámka: Na fragmentech místy stopy oxidovaného železa.

Hrob 28 (XXII/21), přír. č. 30/21 (inv. č. ž-845)

790 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty slabě opálených kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, obratle, žebra, lopatka, ruka, pánev, femur, tibia, snad i humerus a antebrachium.

Charakteristika: Mozkovna většinou štěpena v diploe, lebeční švy patrně v počátečních synostosy. Obratle poměrně velké (výška těla krční 15 mm, hrudní 18 mm). Epifysární destičky plně synostosovány, na okrajích těl mírné arthrotické změny. Crista iliaca plně synostosována, na pánvi mírné známky atrofie. Dlouhé kosti končetin poměrně robustní (kompakta až 8 mm), hrubší povrchový reliéf. Crista femoris hrubá a dosti vytažená, vnitřní deska horní hlavice ještě zachována, ale téměř lístkovitá. Kloubní hlavice pravděpodobně větších rozměrů. Architektonika odpovídá vyššímu věku (řídnutí spongiosy, počínající arthrotická přestavba).

Závěr: Plně dospělý jedinec (věkový stupeň maturus) dosti robustní svalnaté postavy, snad muž. Větší absolutní rozměry tělních částí.

Hrob 31 (XXV/21), přír. č. 33/21 (inv. č. ž-846)

210 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Dva zlomky opálených kostí zvířecích.

Zastoupeno: Kompakta končetinových kostí.

Charakteristika: Pouze drť kostních kompakt, morfologicky zcela necharakteristická.

Závěr: Neurčitelné. Je možné, že nejde o normální pohřeb, ale jen o jakési zbytky například smetené ze žároviště. Mohou eventuálně pocházet i z většího počtu jedinců.

Hrob 33 (XXVII/21), přír. č. 35/21 (inv. č. ž-847)

40 g drobných zlomků nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna středně silná, lebeční švy snad v počátcích synostosy. Končetinové kompakty robustnější. Architektonika odpovídá nejspíše dospělému věku.
Závěr: Snad plně dospělý jedinec robustnější tělesné stavby (věkový stupeň maturus).

Hrob 35 (XXIX/21), přír. č. 38/21 (inv. č. ž-848)

50 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Drobný fragment mozkovny (3mm), středně silné kompakty (až 6 mm), ostatní necharakteristická kostní drť.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 36 (XXX/21), přír. č. 39/21 (inv. č. ž-849)

30 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (5 mm), ostatní obsah tvoří necharakteristická kostní drť.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 37 (XXXI/21), přír. č. 40/21 (inv. č. ž-850)

50 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna.

Charakteristika: Mozkovna štěpená v diploe; ostatní obsah tvoří kostní drť bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 40 (XXXIV/21), přír. č. 43/21 (inv. č. ž-851)

700 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (4-6 mm), většinou štěpená v diploe. Kompakty končetinových kostí střední (až 6 mm), ostře modelovaný povrchový reliéf. Architektonika beze známek nedospělosti i senility.

Závěr: Snad dospělý jedinec (adultus-maturus), asi středně robustní stavby.

Hrob 43 (XXXVII/21), přír. č. 46/21 (inv. č. ž-852)

530 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, dlouhé kosti končetin.

Charakteristika: Mozkovna střední až silnější (7 mm), často štěpená v diploe. Lebeční švy pravděpodobně v počátečním stadiu synostosy (protažení tabula interna). Horní okraj očníce zaoblený, snad výraznější arcus superciliares. Kompakty končetinových kostí až 7 mm silné. Architektonika beze známek nedospělosti i beze změn spojených s vyšším věkem.

Závěr: Pravděpodobně mladší dospělý jedinec poněkud robustnější tělesné stavby (věkový stupeň adultus).

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 45 (XXXIX/21), přír. č. 49/21 (inv. č. 6-853)

580 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, obratle, žebra, noha, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna střední (kolem 4 mm). Náznaky synostosisy lebečních švů v interní tabule. Glabella pravděpodobně jen mírně klenutá, jařmový výběžek gracilní, čelistní jamka plochá. V maxille prořezán trvalý chrup, alveolární část bez obliterací. Bradová část mandibuly plochá, mentální spiny ve formě drsnatiny. Zubní lůžka úzká. Obratle drobné, plně synostosované, bez arthrotických změn. Žebra vysloveně gracilní. Kompakty končetinových kostí středně silné (4–6 mm), reliéf svalových úponů sice ostře modelovaný, ale slabě vyvinutý. Kloubní hlavice snad drobné.

Závěr: Pravděpodobně žena gracilnější a drobnější postavy s poměrně slabě vyvinutým svalovým reliéfem, zemřelá v plně dospělém věku (stupeň maturus I).

Hrob 47 (XLI/21), přír. č. 51/21 (inv. č. 6-854)

760 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty zvířecích kostí (podle A. Novotného určení nejisté, snad jde o krávu).

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zub, krční obratel, žebro, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (3–6 mm), lebeční švy v začátcích srůstu. Hrubá temporální pyramida. Krční obratel asi střední (výška těla asi 16 mm), epifysární destička plně synostosována. Žebro asi středně robustní. Kompakty končetinových kostí střední (až 6 mm). Architektonika beze známek nedospělosti i vyššího věku.

Závěr: Dospělý jedinec (věkový stupeň adultus II–maturus I) asi střední tělesné stavby.

Hrob 49 (XLIII/21), přír. č. 53/21 (inv. č. ž-855)

460 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty zvířecích kostí (blíže neurčitelné).

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, žebra, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (až 6 mm), lebeční švy snad již synostosované. Temporální pyramida asi střední. Horní okraj očníce úzký, obě trigona supraorbitalia však silně vytažena. Frontální výběžek zygomatica úzký. Na alveolární části mandibuly známky atrofie v oblasti molárů. Kompakty střední (až 5 mm). Kostní architektonika odpovídá vyššímu věku (slabé známky řídnutí spongiosy).

Závěr: Plně dospělý jedinec až středně robustní tělesné stavby, (věkový stupeň maturus).

Hrob 50 (XLIV/21), přír. č. 54/21 (inv. č. 6-856)

450 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty zvířecích kostí (neurčitelné).

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, obratle, žebro, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (kolem 4 mm), často štěpená v diploe. Prořezán trvalý chrup. Obratle plně synostosované. Kompakty silnější (až 7 mm), hrubší

povrchový reliéf. Snad větší absolutní rozměry hlavic. Architektonika kostí nasvědčuje vyššímu věku (mírné známky atrofie, dekalifikace spongiosních částí).

Závěr: Plně dospělý jedinec (věkový stupeň maturus) snad robustnější tělesné stavby.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 54 (XLVIII/21), přír. č. 59/21 (inv. č. ž-857)

370 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragments zvířecích kostí (neurčitelné).

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, obratel, žebro, noha, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (4–5 mm), často štěpená v diploe; lebeční švy snad v počátcích srůstu. Mentální spiny mandibuly vytvořeny ve formě nízkého hrbolku. Žebro asi středně robustní. Kompakty silnější (7 mm).

Závěr: Dospělý jedinec (věkový stupeň adultus II–maturus I) snad robustnější tělesné stavby.

Poznámka: Na větším počtu fragmentů stopy oxidovaného železa.

Hrob 55 (XLIX/21), přír. č. 60/21 (inv. č. ž-858)

200 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragments kostí zvířecích (neurčitelné).

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (kolem 4 mm), často štěpená v diploe. Žebra gracilní. Kompakty končetinových kostí nejvýše středně silné (až 5 mm). Architektonika odpovídá dospělému věku.

Závěr: Dospělý jedinec (stupeň adultus–maturus) pravděpodobně gracilnější tělesné stavby.

Hrob 59 (LII/21), přír. č. 64a/21 (inv. č. ž-859)

960 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Blíže neurčitelné fragmenty zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, obratle, žebra, clavicula, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna silnější (až 11 mm, v průměru 5–6 mm). Některé lebeční švy synostosovány. Široká čelistní jamka, hrubá temporální pyramida s velkým porus acust. int. Silná mentální spina. Na krčních obratlích náznaky arthrosní přestavby. Žebra robustnější, clavicula výrazně modelovaná. Kompakty končetinových kostí robustnější (tloušťka 7 mm), hrubší povrchová modelace, výraznější svalové úpony. Absolutní velikosti hlavic větší. Architektonika odpovídá vyššímu věku (arthrosní a atrofická přestavba).

Závěr: Pravděpodobně plně dospělý muž (věkový stupeň maturus II) hrubší a robustnější postavy s dobře vytvořeným svalovým reliéfem.

Hrob 65 (LVIII/21), přír. č. 70/21 (inv. č. ž-861)

160 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna vesměs štěpená v diploe, kompakty až středně silné (6 mm). Bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné

Hrob 85 (skupina K/21), přír. č. 92/21 (inv. č. ž-862)

40 g drobných zlomků dokonale spálených kostí. V podstatě zachována pouze necharakteristická kostní drť.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 87 (LXXVII/21), přír. č. 94/21 (inv. č. ž-863)

180 g většinou drobných zlomků dokonale spálených pravděpodobně lidských kostí. Dochovány pouze necharakteristické fragmenty kompakty.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 88 (LXXVIII/21), přír. č. 95/21 (inv. č. ž-864)

420 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, krční obratel, žebro, ruka, noha, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna silnější (6–7 mm), lebeční švy snad synostosovány. Bradová část mandibuly snad silněji vyklenuta. Plochá a široká hlavička prstového článku ruky. Silnější kompakty končetinových kostí (až 7 mm).

Závěr: Pravděpodobně plně dospělý jedinec (maturus) snad robustnější tělesné stavby.

Poznámka: Část mozkovny kostí nedokonale spálena – pouze karbonisována.

Hrob 89 (LXXIX/21), přír. č. 96/21 (inv. č. ž-865)

750 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty blíže neurčitelných kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, obratle, žebro, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna nejméně středně silná (6 mm), hrubší povrchová modelace. Lebeční švy zčásti synostosovány. Mentální spiny na mandibule vytvořeny ve formě nízkého hrbolku. Obratle poměrně velké, hrubě modelované; arthrovní přestavba. Kompakty končetinových kostí silné (až 8 mm), výrazný svalový reliéf. Architektonika kostí ještě bez výraznějších senilních změn.

Závěr: Plně dospělý jedinec (maturus) poměrně robustní tělesné stavby snad s výrazným svalovým reliéfem. Spíše muž než žena.

Hrob 90 (LXXX/21), přír. č. 97/21 (inv. č. ž-866)

950 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty kostí zvířecích, podle A. Novotného snad vepře.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, zub, obratle, žebra, ruka, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna silnější (v průměru 6 mm, v týlu až 12 mm), hrubší povrchová modelace. Lebeční švy v začátcích synostosy. Svalový výběžek ramene mandibuly široký, ale ostrý. Krční obratle dosti drobné, se slabými náznaky arthrotické

přestavby. Žebra gracilní, prstový článek ruky dosti drobný. Kompakty dlouhých kostí končetin střední (4–6 mm), ostře modelovaný reliéf svalových úponů.

Závěr: Dospělý jedinec (adultus–maturus) dosti drobné a asi středně robustní tělesné stavby s odpovídajícím svalovým reliéfem.

Hrob 91 (LXXXI/21), přír. č. 98/21 (inv. č. ž-867)

60 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí. Fragmenty bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 92 (LXXXII/21), přír. č. 99/21 (inv. č. ž-868)

180 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (kolem 4 mm), často štěpená v diploe. Lebeční švy snad v počátcích synostosisy. Kompakty středně silné (až 6 mm). Bez charakteristických znaků.

Závěr: Dospělý jedinec (adultus II–maturus).

Hrob 96 (LXXXIV/21), přír. č. 103/21 (inv. č. ž-869)

50 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna štěpená v diploe. Necharakteristická kostní drť.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 99 (LXXXVI/21), přír. č. 106/21 (inv. č. ž-870)

70 g drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (5–6 mm), kompakty až střední (4 mm). Architektonika odpovídá dospělému věku, jinak bez charakteristických znaků.

Závěr: Dospělý jedinec (adultus–maturus).

Hrob 101 (LXXXVIII/21), přír. č. 108/21 (inv. č. ž-871)

210 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zub, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (kolem 5 mm), některé z lebečních švů pravděpodobně synostosovány. Horní okraj očnice mírně zaoblený, trigonum supraorbitale málo vytažené, ale širší. Kořen zubu poměrně drobný se silně zúženým kanálkem. Kompakta silnější (až 7 mm).

Závěr: Plně dospělý jedinec (maturus) asi střední tělesné stavby.

Poznámka: V materiálu nalezeny drobné kamenné úštěpky.

Hrob 105 (II/22), přír. č. 11a/22 (inv. č. ž-874)

450 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Úlomek jehlice ze zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, obratle, žebra, humerus, ruka, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), lebeční švy otevřené. Zygomatikum dosti drobné, očníkový okraj nízký. Čelistní hlavička mandibuly předozadně plochá, středně velká. Žebra gracilní. Kompakty většinou nejvýše středně silné (kolem 4 mm), kloubní hlavice snad drobná. Architektonika odpovídá mladšímu jedinci.

Závěr: Mladší jedinec (juvenilis–adultus) spíše gracilní tělesné stavby.

Hrob 106 (III/22), přír. č. 12/22 (inv. č. ž-875)

100 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3 mm), většinou štěpená v diploe. Zlomky kompakty o síle až 8 mm, jinak bez charakteristických znaků.

Závěr: Dospělý jedinec (věkový stupeň adultus–maturus).

Hrob 109 (VI/22), přír. č. 17a/22 (inv. č. ž-876)

690 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Střepy keramiky.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, obratle, žebra, patella, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna celkově poměrně tenkostěnná (maximální tloušťka 4–5 mm). Lebeční švy otevřené. Temporální pyramidy poměrně velké a hrubě utvářené, čelistní jamky dosti prostorné. V alveolární části mandibuly prořezán trvalý chrup. Epifysární destičky obratlů nesynostosovány. Žebra gracilní, patella není plně vyvinuta. Kompakty končetinových kostí středně silné (4–6 mm), kloubní hlavice poměrně malé a dosud nesynostosované.

Závěr: Nedospělý jedinec (věkový stupeň infans III–juvenilis) dosti gracilní a drobné tělesné stavby.

Poznámka: Místy stopy oxidovaného železa (hlavně na fragmentech mozkovny).

Hrob 110 (VII/22), přír. č. 18/22 (inv. č. ž-877)

90 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna středně silná (až 6 mm). Mentální spiny na mandibule vytvořeny jako nízký hrbolek. Prořezán trvalý chrup, kořenové kanálky nezúžené. Kompakty asi středně silné (až 6 mm). Architektonika odpovídá spíše dospělému individu.

Závěr: Pravděpodobně dospělý jedinec (adultus–maturus).

Hrob 116 (XIII/22), přír. č. 26/22 (inv. č. ž-878)

270 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna asi středně silná (průměr kolem 3–4 mm, maximum 7 mm). Lebeční švy snad nesynostosované. Kompakty končetinových kostí snad střední až robustnější (tloušťka až 7 mm). Zlomky bez charakteristických znaků.

Závěr: Snad dospělý jedinec (adultus–maturus).

Hrob 121 (XVIII/22), přír. č. 32/22 (inv. č. ž-879)

30 g drobných zlomků dokonale spálených kostí. Zlomky bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 127 (XXIV/22), přír. č. 39/22 (inv. č. ž-880)

200 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (4–5 mm), často štěpená v diploe. Lebeční švy snad nesynostosované. Kompakty končetinových kostí nejvýše středně silné (kolem 4 mm). Bez charakteristických znaků.

Závěr: Pravděpodobně mladší dospělý jedinec (adultus).

Hrob 132 (XXIX/22), přír. č. 44/22 (inv. č. ž-881)

800 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zuby, obratle, žebro, clavicula, humerus, fibula, noha, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (kolem 4 mm), lebeční švy v počátcích synostosis (tabula interna). Velký porus acust. int., prostorná čelistní jamka. Prořezán trvalý chrup. Obratle snad drobné, epifysární destičky synostosovány. Žebro gracilní. Dlouhé kosti gracilní, hlavice snad drobnější. Kompakty nejvýše středně silné (kolem 4 mm).

Závěr: Mladší dospělý jedinec (adultus) spíše štíhlejší a drobnější tělesné stavby.

Hrob 134 (XXXI/22), přír. č. 46/22 (inv. č. ž-882)

50 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna nejvýše střední (4 mm), část nesynostosovaného lebečního švu. Kompakty končetinových kostí poměrně gracilní (tloušťka až 4 mm). Bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 160 (LVII/22), přír. č. 79/22 (inv. č. ž-883)

360 g až středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (5–6 mm). Hrubší temporální pyramida. Kompakty končetinových kostí středně silné (4–6 mm). Architektonika beze známek dekalifikace.

Závěr: Pravděpodobně mladší dospělý jedinec (adultus).

Hrob 162 (LIX/22), přír. č. 82/22 (inv. č. ž-884)

70 g drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná, kompakty končetinových kostí poměrně gracilní. Bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 168 (LXV/22), přír. č. 89/22 (inv. č. ž-885)

40 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí. Kostní drť bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 173 (LXX/22), přír. č. 99/22 (inv. č. ž-890)

60 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna dosti silnostěnná (kolem 7 mm), končetinové kosti robustní (tloušťka 7 mm).

Závěr: Dospělý jedinec (adultus–maturus) snad muž robustnější tělesné stavby.

Poznámka: Ojediněle stopy oxidovaného železa.

Hrob 174 (LXXI/22), přír. č. 100/22 (inv. č. ž-891)

210 g drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Příměs: Nelze vyloučit příměs několika drobných fragmentů zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (3–4 mm), kompakty končetinových kostí až středně silné (do 5 mm).

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 176 (LXXIII/22), přír. č. 102/22 (inv. č. ž-892)

210 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna asi středně silná (5–6 mm), lebeční švy snad v počátcích synostosy. Kompakty asi středně silné (až 6 mm).

Závěr: Pravděpodobně mladší dospělý jedinec.

Hrob 177 (LXXIV/22), přír. č. 103/22 (inv. č. ž-893)

130 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (do 4 mm), kompakty končetinových kostí asi středně silná (6 mm).

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 180 (LXXVII/22), přír. č. 110/22 (inv. č. ž-896)

110 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Úlomek temporální pyramidy, středně silná kompakta (až 5 mm), necharakteristická kostní drť.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 181 (LXXVIII/22), přír. č. 112/22 (inv. č. ž-897)

50 g drobných zlomků dokonale spálených kostí. Necharakteristické fragmenty, mezi nimiž nelze rozeznat, zda se eventuálně zčásti nebo vůbec nejedná o pozůstatky zvířecí.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 182 (LXXIX), přír. č. 114/22 (inv. č. ž-900)

200 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí. Fragmenty bez charakteristických znaků, mezi nimi části mozkovny (4 mm silné) a kompakty až 6 mm silné.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 185 (LXXXII), přír. č. 118/22 (inv. č. ž-901)

90 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomek opracované zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, zub, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3 mm), zlomek kořene trvalého zubu, poměrně gracilní kompakty končetinových kostí (síla až 5 mm).

Závěr: Neurčitelné.

Poznámka: Zlomek zubu je karbonisován.

Hrob 192 (LXXXIX/22), přír. č. 129/22 (inv. č. ž-905)

130 g drobných zlomků dokonale spálených pravděpodobně lidských kostí. Fragmenty velmi drobné a zcela necharakteristické.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 197 (XLIV/22), přír. č. 134/22 (inv. č. ž-907)

890 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Pravděpodobně několik neidentifikovatelných fragmentů zvířecích kostí.

Zastoupeno: A – Mozkovna, obratle, antebrachium, kompakty. B – Mozkovna, mandibula, obratle, žebra, humerus, ruka, kompakty.

Charakteristika: A – Mozkovna tenkostěnná (kolem 3 mm), lebeční švy otevřené, čelistní jamka a ušní otvor infantilní. Části dětských obratlů, končetinové kosti velmi tenké, infantilní a neepifysované. B – Mozkovna poměrně tenkostěnná (kolem 4 mm), utváření temporální pyramidy, čelistní jamky a ušního otvoru drobné. Rovněž drobná čelistní hlavička mandibuly, části plně vyvinutých obratlů, gracilní žebra. Končetinové kosti gracilní (maximální síla corticalis 5 mm), drobné utváření synostosovaných hlavic, drobné prstové články ruky. Architektonika beze známek vyššího věku.

Závěr: Smíšené pozůstatky dvou osob, malého dítěte (infans II) a snad mladší dospělé ženy (věkový stupeň adultus) gracilní a drobné tělesné stavby.

Hrob 203 (C/22), přír. č. 147/22 (inv. č. ž-913)

40 g drobné a necharakteristické drti dokonale spálených kostí.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 205 (MHMP, inv. č. 2225): tento hrob určil dne 28. 5. 2003 RNDr. V. Kuželka (NM)

342 g středně velkých až velkých dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: lebka, krční obratle a dlouhé kosti.

Charakteristika: Tloušťka lebky odpovídá dospělému jedinci, všechny zachovalé části lebečních švů jsou ještě volné. Na jednom z horních krčních obratlů (C3–C5 ?) je již zcela přirostlá prstenčitá epifýza. Na horní hraniční ploše tohoto obratle je vlevo rezavá

Závěr: Dospělý jedinec (adultus, 20–40 let), neurčitelné pohlaví

Poznámka: Na horní hraniční ploše krčního obratle je vlevo rezavá skvrna po kontaktu s železným předmětem. Na jednom velmi drobném zlomku kosti je zelené zbarvení, způsobené měďnatými ionty.

Hrob 206 (I/23), přír. č. 3/23 (inv. č. ž-916)

320 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomek kostěné jehlice.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, obratel, žebro, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (4–6 mm), často štěpená v diploe; lebeční švy snad synostosované Drobné kořeny zubů se silně zúženými kanálky. Epifysární destičky obratlů synostosované, žebro gracilní. Kompakty končetinových kostí velmi tenké (většinou 2–3 mm, maximálně 4 mm). Architektonika kostí odpovídá starší osobě (dekalifikace, přestavba spojená s vyšším věkem).

Závěr: Gracilní osoba se slabě vyvinutým svalovým reliéfem, snad žena, zemřelá ve stařeckém věku (stupeň senilis).

Poznámka: Ojediněle stopy oxidovaného železa.

Hrob 208 (III/23), přír. č. 6/23 (inv. č. ž-918)

520 g převážně drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, ruka, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (většinou 3 mm), lebeční švy v počátcích synostosy v interní tabule. Drobnější temporální pyramida. Gracilní čelní výběžek zygomatica (processus marginalis není vytvořen. Drobnější prstový článek ruky. Končetinové kosti většinou výrazně gracilní, kompakty maximálně středně (až 6 mm). Architektonika vykazuje změny spojené s vyšším věkem (slabá dekalifikace).

Závěr: Snad plně dospělá žena (věkový stupeň maturus) gracilní tělesné stavby.

Hrob 209 (IV/23), přír. č. 7/23 (inv. č. ž-919)

70 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí; ulita.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna dosti gracilní (3–5 mm), lebeční švy snad v počátku synostosy. Kompakty končetinových kostí převážně středně silné (až 7 mm). Architektonika odpovídá dospělému věku.

Závěr: Dospělý jedinec (věkový stupeň adultus–maturus).

Hrob 214 (IX/23), přír. č. 15/23 (inv. č. ž-922)

Dva nepatrné zcela necharakteristické zlomečky dokonale spálené kosti. Neurčitelné.

Hrob 216 (XI/23), přír. č. 17/23 (inv. č. ž-923)

60 g drobných necharakteristických zlomků dokonale spálených kostí. Neurčitelné.

Hrob 218 (XIII/23), přír. č. 19/23 (inv. č. ž-924)

Dva drobné zlomky, z nichž jeden pravděpodobně z karbonisované zvířecí kosti. Neurčitelné.

Hrob 220 (XV/23), přír. č. 26/23 (inv. č. ž-929)

30 g necharakteristické drti dokonale spálených kostí. Neurčitelné.

Hrob 224 (XIX/23), přír. č. 28/23 (inv. č. ž-931)

140 g drobných fragmentů dokonale spálených kostí.

Příměs: Dva fragmenty kostí zvířecích (jeden karbonisovaný).

Zastoupeno: Kompakty.

Charakteristika: Fragmenty tenkých až středně silných kompakt končetinových kostí bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 226 (XXI/23), přír. č. 39/23 (inv. č. ž-941)

Jediný zlomek tenkostěnné kompakty dokonale až křídovitě spálené kosti. Neurčitelné.

Hrob 227 (XXII/23), přír. č. 41/23 (inv. č. ž-942)

30 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Zlomky mozkovny i kompakt končetinových kostí velmi tenké až lístkovité. Architektonika odpovídá velmi časně fázi dětského vývoje.

Závěr: Malé dítě (infans II), zemřelé přibližně ve věku 6 měsíců až 1 rok.

Hrob 228 (XXIII/23), přír. č. 42/23 (inv. č. ž-943)

4 nepatrné částičky drti dokonale spálené kosti. Neurčitelné.

Hrob 232 (XXVII/23), přír. č. 50/23 (inv. č. ž-948)

10 g drobných fragmentů dokonale až křídovitě spálených kostí. Zastoupena mozkovna (tloušťka 4 mm, část nesynostosovaného lebečního švu) a kompakta o síle až 5 mm. Bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 233 (XXVIII/23), přír. č. 54/23 (inv. č. ž-952)

580 g většinou středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Kousky železa.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, obratle, pánev, humerus, radius, femur, patella, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně silnostěnná (až 12 mm), lebeční švy synostosované. Masivní a hrubá temporální pyramida, prostorná čelistní jamka. Středně velké zygomaticum, vytvořen proc. marginalis. Čelistní hlavička mandibuly široká, funkčně ploše sbroušená (přední okraj vytažen do hrany). Na obratlích (převážně krčních) náznaky arthrotické přestavby. Na pánvi úzká incisura ischiadica major. Patella asi středně velká. Dlouhé končetinové kosti poměrně gracilní, velikosti hlavic asi střední, kompakty středně silné (kolem 5 mm). Architektonika vykazuje změny odpovídající plně dospělému věku (arthrotická přestavba, mírná dekalifikace).

Závěr: Plně dospělý muž (věkový stupeň maturus II) gracilní až středně robustní tělesné stavby s úměrně vytvořeným svalovým reliéfem.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 234 (XXIX/23), přír. č. 52/23 (inv. č. ž-950)

Několik drobných úštěpků dokonale až křídovitě spálených kostí. Zcela bez charakteristických znaků.

Hrob 235 (XXX/23), přír. č. 55/23 (inv. č. ž-953)

Nepatrné množství necharakteristické drti dokonale až křídovitě spálených kostí. Neurčitelné.

Hrob 236 (XXXI/23), přír. č. 56/23 (inv. č. ž-954)

Jediný drobný zlomek dokonale až křídovitě spálené kompakty. Neurčitelné.

Hrob 237 (XXXII/23), přír. č. 58/23 (inv. č. ž-955)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí. Neurčitelné.

Hrob 238 (XXXIII/23), přír. č. 62/23 (inv. č. ž-956)

280 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zub, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná, lebeční švy plně otevřeny. Nehotová korunka neprořezané trvalé stoličky. Kompakty končetinových kostí tenké (maximálně 3 mm). Architektonika odpovídá velmi malému dítěti.

Závěr: Malé dítě (infans II), nejvýše tříleté.

Hrob 242 (XXXVII/23), přír. č. 87/23 (inv. č. ž-965)

85 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených lidských kostí. Většinou kostní drť zcela bez charakteristických znaků, jediný fragment trvalé stoličky se zúženou dřevnou dutinou.

Neurčitelné.

Hrob 243 (XXXVIII/23), přír. č. 67/23 (inv. č. ž-957)

260 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky silnostěnné kompakty spálených kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, žebro, ruka, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (kolem 3 mm). Drobná a štíhlá temporální pyramida, jen mírně vytažené trigonum supraorbitale, mírně zaoblený a úzký horní okraj očnice, pravděpodobně plochý nadočnicový oblouk. Žebro gracilní, drobný a štíhlý prstový článek ruky. Končetinové kosti celkově velmi gracilní, kompakty tenké (kolem 3 mm).

Závěr: Pravděpodobně dospělá žena (stupeň adultus–maturus) Gracilní tělesné stavby s poměrně slabým svalovým reliéfem.

Hrob 245 (XL/23), přír. č. 71/23 (inv. č. ž-958)

470 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (4–5 mm), lebeční švy synostosované až obliterované. Drobnější temporální pyramida. Končetinové kosti celkově gracilní, kompakty tenké (ojediněle maximum až 7 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (dekalifikace).

Závěr: Pravděpodobně žena gracilní tělesné stavby se slabým svalovým reliéfem, zemřelá ve vyšším věku (stupeň senilis).

Poznámka: Na jednom fragmentu lebeční kosti stopa železa.

Hrob 246 (XLI/23), přír. č. 72/23 (inv. č. ž-959)

590 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky zvířecích kostí zčásti karbonisovaných, zčásti dokonale až křídovitě spálených; úlomky opracovaných kostí (hřeben).

Zastoupeno: Mozkovna, femur, patella, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), lebeční švy snad nesynostosované. Patella drobnější, crista femoris úzká. Končetinové kosti celkově gracilní s poměrně slabě vytvořeným reliéfem svalových úponů, kompakty tenké (v průměru 3 mm, maximálně 5 mm).

Závěr: Snad mladší dospělá žena (věkový stupeň adultus) štíhlé postavy.

Hrob 248 (XLIII/23), přír. č. 81/23 (inv. č. ž-960)

320 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты zvířecích kostí zčásti karbonisovaných; zlomek zdobeného kostěného hřebene.

Zastoupeno: Mozkovna, zub, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (3–6 mm), lebeční švy snad nesynostosované. Drobnější temporální pyramida, krátký a štíhlý kořen trvalé stoličky. Končetinové kosti gracilní, kompakta tenká (maximum 6 mm). Architektonika odpovídá mladšímu dospělému věku.

Závěr: Pravdě podobně mladší dospělý jedinec (věkový stupeň adultus) štíhlé postavy.

Hrob 249 (XLIV/23), přír. č. 82/23 (inv. č. ž-961)

130 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (2–4 mm), lebeční švy otevřené. Velmi drobná temporální pyramida, nevyvinuté trigonum supraorbitale. Velmi tenké kompakty končetinových kostí (2–3 mm, ojediněle až 5 mm). Architektonika odpovídá mladší fázi dětského věku (infantilní utváření).

Závěr: Malé dítě (věkový stupeň infans II).

Hrob 253 (XLVIII/23), přír. č. 96/23 (inv. č. ž-971)

50 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná, drobná a neplně vyvinutá temporální pyramida, velmi gracilní a infantilně utvářené končetinové kosti.

Závěr: Pravděpodobně malé dítě (infans II).

Hrob 254 (XLIX/23), přír. č. 98/23 (inv. č. ž-973)

20 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Poznámka: Na jednom fragmentu stopa železa.

Hrob 255 (L/23), přír. č. 99/23 (ž-974)

119 dkg velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты většinou karbonisovaných kostí několika různých zvířat (větších a menších).

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, zub, obratle, žebra, ruka, patella, noha, končetinové kosti.

Charakteristika: Silnostěnná mozkovna (až 10 mm), lebeční švy nesynostosované (pouze mírné vytažení v tabula interna); celkově robustní a hrubá modelace. Masivní čelní výběžek zygomatica, vytvořen výrazný processus marginalis. Velká čelistní hlavička mandibuly (minimálně 18 × 8 mm), veliký a značně vytažený processus muscularis).

Poměrně drobné obratle (výška těla krčních 12–14 mm), asi středně robustní žebra, středně velká carpelia. Velká a masivní patella, velká a hrubá koncová falanga palce nohy s exostotickými výrůstky. Dlouhé kosti končetin pravděpodobně robustní a hrubě modelované. Velké kloubní části, výrazný reliéf svalových úponů.

Závěr: Mladší dospělý muž (adultus) robustní, velké a svalnaté postavy.

Poznámka: Absolutní velikosti tělních částí vzhledem k jiným žárovým materiálům mimořádně velké.

Hrob 256 (LI/23), přír. č. 100/23 (inv. č. ž-975)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 257 (LII/23), přír. č. 101/23 (inv. č. ž-976)

5 drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 258 (LIII/23), přír. č. 107/23 (ž-982)

72 dkg velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты zčásti karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: A – Mozkovna, mandibula, žebra, humerus, radius, ulna, pánev, femur, tarsus, končetinové kosti.

B – Mozkovna, obratle, žebra, končetinové kosti.

Charakteristika: A – Mozkovna nejméně středně silná (kolem 5 mm), hruběji modelovaná. Hrubá a poměrně velká temporální pyramida, velký porus acusticus externus i internus, prostornější čelistní jamka. Poměrně velké čelistní hlavičky mandibuly, v alveolární oblasti prořezán trvalý chrup. Žebra poměrně robustní. Na pánvi dosud ne zcela kostěně srostlý kyčelní hřeben. Končetinové dlouhé kosti celkově robustnější a výrazněji modelovaným povrchovým reliéfem, kloubní hlavice absolutně poměrně velké, plně synostosované, jen s nepatrnými stopami přírůstových spon. Podle průměru capitulum radii (nad 20 mm) tělesná výška nad 165 cm.

B – Mozkovna tenkostěnná, lebeční švy synostosované, povrch jemně modelován. Úzký, ostrý a plochý okraj očnice. Drobné krční obratle se silnými artrosními změnami. Žebra gracilní. Končetinové kosti vcelku gracilní.

Závěr: Smíšené pozůstatky dvou jedinců: Mladý dospělý muž (adultus I, 20–25 r.) robustnější a snad vyšší postavy s úměrným reliéfem svalových úponů. Žena zemřelá ve vyšším věku (maturus II–senilis) gracilní a drobné postavy.

Poznámka: Většina pozůstatků patří muži. Pozůstatky ženy jsou o něco dokonaleji spáleny (lze vysvětlit působením stejné intenzity žáru na jemnější kosti).

Hrob 261 (LVI/23), přír. č. 84/23 (inv. č. ž-963)

60 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí bez charakteristických znaků, možná zvířecích.

Neurčitelné.

Hrob 262 (LVIII/23), přír. č. 86/23 (inv. č. ž-964)

Několik drobných fragmentů dokonale až křídovitě spálených kostí (mozkovna, kompakty) bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 263 (LVIII/23), přír. č. 92/23 (inv. č. ž-968)

270 g většinou drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty většinou karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: A – Mozkovna, žebro, končetinové kosti. B – Mozkovna, žebro, ruka, končetiny.

Charakteristika: A – Mozkovna tenkostěnná (2 mm), lebeční švy otevřené. Žebro i části končetinových kostí vysloveně infantilní, architektonika odpovídá mladší fázi dětského věku.

B – Mozkovna tenkostěnná (až 4 mm), lebeční švy nesynostosované, málo prostorná čelistní jamka. Velmi drobné a gracilní žebro, drobný prstový článek ruky, gracilní končetinové kosti. Architektonika odpovídá mladšímu dospělému věku.

Závěr: Smíšené pozůstatky dvou jedinců. Malé dítě (infans II) a snad mladší dospělá žena (adultus) drobné a štíhlé postavy.

Poznámka: Nedostatečné spálení lebky jedince B (žena).

Hrob 264 (LIX/23), přír. č. 102/23 (inv. č. ž-977)

10 g drobných vesměs gracilních, ale jinak necharakteristických fragmentů dokonale až křídovitě spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 265 (LX/23), přír. č. 108/23 (inv. č. ž-983)

Několik drobných fragmentů dokonale až křídovitě spálených kostí bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 274 (VII/25), přír. č. 7/25 (inv. č. ž-987)

30 g drobných necharakteristických zlomků (mezi nimi středně silná mozkovna a kompakty) dokonale až křídovitě spálených lidských kůstek.

Neurčitelné.

Hrob 276 (IX/25), přír. č. 10/25 (inv. č. ž-990)

80 g drobných necharakteristických zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí.

Neurčitelné.

Poznámka: Na dvou fragmentech stopy železa.

Hrob 279 (XII/25), přír. č. 15/25 (inv. č. ž-993)

Jediný drobný fragment kompakty dokonale spálené kosti.
Neurčitelné.

Hrob 280 (XIII/25), přír. č. 16/25 (inv. č. ž-991)

Několik drobných necharakteristických úštěpků dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Poznámka: Na jednom úlomku stopy železa.

Hrob 282 (I/26), přír. č. 1/26 (inv. č. ž-995)

Několik drobných zlomků poměrně gracilních kompaktních dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 283 (II/26), přír. č. 2/26 (inv. č. ž-996)

10 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Bronzový plíšek.

Zastoupeno: Mandibula, kompakty.

Charakteristika: Tělo mandibuly možná vyšší, kompaktní končetinových kostí snad tenká.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 285 (IV/26) přír. č. 4/26 (inv. č. ž-997)

Několik drobných necharakteristických zlomků (část žebra, kompaktní) dokonale spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 287 (VI/26), přír. č. 6/26 (inv. č. ž-998)

Několik drobných necharakteristických fragmentů zčásti nedokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 293 (XII/26), přír. č. 12/26 (inv. č. ž-999)

Drobný fragment temporální pyramidy a čtyři částičky dokonale spálené kostní drti bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 294 (XIII/26), přír. č. 13/26 (ž-1000)

102 dkg až velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Úlomek bronzu; zlomek sklovité hmoty; část opracované zvířecí kosti se stopami železa a mědi.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, zub, obratle, žebra, lopatka, ruka, pánev, patella, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna, středně silná (v průměru 4–5 mm, v týlu 13 mm), lebeční švy dosud nesynostosované. Temporální pyramida asi střední, velký porus acusticus internus. Prostorná čelistní jamka. Štíhlý čelní výběžek zygomatica (proc. marginalis není vytvořen). Úzký svalový výběžek temene mandibuly. Krční obratel drobnější, žebra gracilní, sedací zářez na pánvi možná užší. Končetinové kosti poměrně robustní (kompakty 8–10 mm), výraznější povrchový reliéf, ale dosti drobné absolutní rozměry anatomických částí (např. carpalia, články ruky, patella). Architektonika kostí odpovídá mladému dospělému věku.

Závěr: Mladší dospělý jedinec (věkový stupeň adultus I) s drobnou a jemnou stavbou lebky i ostatních tělních částí s výjimkou končetinových dlouhých kostí, jejichž stavba je robustnější.

Hrob 296 (XV/26), přír. č. 15/26 (inv. č. ž-1001)

130 g drobných necharakteristických fragmentů většinou kompakt (síla až 7 mm) dokonale spálených kostí. Některé ze zlomků mohou být i zvířecí.
Neurčitelné.

Hrob 297 (XVI/26), přír. č. 16/26 (inv. č. ž-1002)

Několik drobných fragmentů tenkostěnných kompakt dokonale spálených kostí. Jeden ze zlomků s nejvyšší pravděpodobností zvířecí.
Neurčitelné.

Hrob 302 (inv. č. ž-1011)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 303, fig. VIII, m 16, poř. 1 (inv. č. ž-1012)

280 g až středně velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (až 4 mm), drobná temporální pyramida, horní okraj očníce mírně zaoblený; tabula externa lístkovitá. Žebra gracilní, infantilní. Končetinové kosti rovněž infantilně utvářené, kompakty velmi tenké (většinou 1–2 mm), velmi husté a jemné spongiosy. Architektonika odpovídá časně fázi dětského věku.

Závěr: Malé dítě (věkový stupeň infans II).

Poznámka: Na několika fragmentech stopy železa.

Hrob 304, fig. I, m 4, pořadí 4 (inv. č. ž-1009)

170 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Pravděpodobně plně dospělý jedinec (maturus) nejvýše středně robustní tělesné stavby.

Hrob 305 (inv. č. ž-1018)

250 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Seškvařená hmota.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (4 mm, maximum 8 mm), kompakty středně silné (až 6 mm). Celkový charakter architektoniky odpovídá dospělému věku.

Závěr: Neurčitelné, snad dospělý jedinec (adultus–maturus).

Hrob 306, fig. II, m 4, pořadí 4 (inv. č. ž- 1008)

180 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: 3 fragmenty pravděpodobně kostěného hřebene.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná, kompakty poměrně gracilních kostí. Bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné

Hrob 307 (hrob 7/27), (inv. č. ž-1005)

560 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Několik fragmentů kostí zvířecích; sádrovitá hmota.

Zastoupeno: Mozkovna, čelistní hlavička, zuby, obratle, žebra, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna středně silná, drobnější temporální pyramida, značně vytažené trigonum supraorbitale. Drobná čelistní hlavička (funkční zbroušení, vytvořena přední hrana). Dřeňové dutiny trvalých zubů silně zúžené. Obratle drobné, žebra gracilní. Končetinové kosti celkově gracilní s poměrně slabým reliéfem svalových úponů, kompakty maximálně 6 mm silné. Architektonika odpovídá vyššímu věku (známky atrofie).

Závěr: Snad žena štíhlé postavy zemřelá v plně dospělém věku (stupeň maturus).

Hrob 308, fig. IV, m 3 (inv. č. ž-1007)

100 g drobných zlomků středně silné kompakty dokonale spálených kostí bez charakteristických znaků. Přimíšeny fragmenty zčásti karbonisovaných kostí zvířecích.

Neurčitelné.

Poznámka: Na jednom zlomku stopa železa.

Hrob 309 (inv. č. ž-1010)

320 g většinou drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna snad tenkostěnná (až 4 mm), lebeční švy snad v průběhu synostosisy. Kompakty končetinových kostí asi středně silné (až 6 mm). Bez charakteristických znaků.

Hrob 338 (XXII/36), přír. č. 22/36 (inv. č. ž-1019)

Jediný fragment poměrně tenké dokonale spálené kompakty.
Neurčitelné.

Hrob 352 (XXXVI/36), přír. č. 36/36 (inv. č. ž-1020)

Jediný necharakteristický zlomek dokonale spálené kompakty.
Neurčitelné.

Hrob 361 (XLV/36), přír. č. 200/36 (inv. č. ž-1021)

Několik drobných částí dokonale spálené kostní drti.
Neurčitelné.

Hrob 363 (XLVII/36), přír. č. 202/36 (inv. č. ž-1022)

Nepatrné množství dokonale spálené kostní drti.
Neurčitelné.

Hrob 364 (XLVIII/36), přír. č. 203/36 (inv. č. ž-1023)

Nepatrné množství dokonale spálené kostní drti. Nejméně jeden fragment je z kosti zvířecí.
Neurčitelné.

Hrob 376 (LX/36), přír. č. 215/36 (inv. č. ž-1024)

Několik necharakteristických fragmentů (zlomek kompakty 4 mm silné) dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 385 (LXIX/36), přír. č. 224/36 (inv. č. ž-1025)

Několik drobných fragmentů dokonale až křídovité spálených kostí možná vesměs zvířecích.
Neurčitelné.

Hrob 386 (LXX/36), přír. č. 225/36 (inv. č. ž-1026)

Několik drobných fragmentů zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zub, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna lístkovitá, nehotová korunka neprořezané mléčné stoličky, lístkovité kompakty končetinových kostí. Architektonika odpovídá nejčasnější fázi dětského věku.

Závěr: Velmi malé dítě, možná i novorozenec nebo kojeneček (věkový stupeň infans I–II, do 1 r.).

Poznámka: Korunka zubu a tři další fragmenty pouze karbonisovány. Jeden fragment mozkovny hnědý, impregnovaný nějakou konzervační látkou (novodobý zásah?).

Hrob 388 (LXXII/36), přír. č. 227/36 (inv. č. ž-1027)

290 g až středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Nejméně jeden fragment karbonisované zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenká (3–4 mm), horní okraj očnice velmi úzký a ostrý, trigonum supraorbitale ploché. Končetinové kosti vesměs gracilní, kompakty tenké (nejvýše 4 mm). Architektonika kostí beze známek nedospělosti i senility.

Závěr: Pravděpodobně gracilní žena, zemřelá snad v mladším dospělém věku (adultus?).

Hrob 393 (LXXVII/36), přír. č. 245/36 (inv. č. ž-1034)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 395 (LXXIX/36), přír. č. 247/36 (inv. č. ž-1035)

Dva drobné fragmenty dokonale spálené tenkostěnné kompakty.

Neurčitelné.

Hrob 402 (LXXXVI/36), přír. č. 254/36 (inv. č. ž-1036)

Několik fragmentů dokonale spálené kompakty (tloušťka až 7 mm).

Neurčitelné.

Hrob 406 (XC/36), přír. č. 258/36 (inv. č. ž-1037)

Pouze dva fragmenty dokonale spálené kompakty (tloušťka 5 mm).

Neurčitelné.

Hrob 407 (XCI/36), přír. č. 259/36 (inv. č. ž-1038)

4 částky dokonale spálené kostní drti.

Neurčitelné.

Hrob 414 (XCVIII/36), přír. č. 266/36 (inv. č. ž-1039)

Jediný drobný fragment dokonale spálené tenkostěnné mozkovny, podle architektoniky možná dětské.

Neurčitelné.

Hrob 418 (CII/36), přír. č. 270/36 (inv. č. ž-1040)

Několik drobných fragmentů dokonale spálených lidských kůstek. Kompakty velmi tenké až lístkovité, architektonika vysloveně infantilního charakteru, odpovídá nejspíše novorozeneckému nebo kojeneckému stadiu.

Závěr: Velmi malé dítě, možná novorozenec nebo kojeneček.

Hrob 421 (CV/36), přír. č. 273/36 (inv. č. ž-1041)

Několik drobných fragmentů dokonale spálených kostí, kompakty asi středně silné (6 mm).

Neurčitelné.

Hrob 422 (CVI/36), přír. č. 274/36 (inv. č. ž-1042)

Několik fragmentů drobných dokonale spálených tenkostěnných kompakty (2–3 mm).

Neurčitelné.

Hrob 424 (CVIII/36), přír. č. 276/36 (inv. č. ž-1043)

Několik úlomků dokonale spálených lidských kostí (fragment mozkovny a kompakty o síle až 4 mm).

Neurčitelné.

Hrob 430 (III/37), přír. č. 205/37 (inv. č. ž-1058)

Několik drobných dokonale spálených zlomků necharakteristické kompakty.

Neurčitelné.

Hrob 432 (V/37), přír. č. 212/37 (inv. č. ž-1061)

Několik drobných necharakteristických zlomků dokonale spálených kostí, z nich nejméně jeden zvířecí.

Neurčitelné.

Hrob 435 (VIII/37), přír. č. 214/37 (inv. č. ž-1062)

30 g drobných zlomků dokonale spálených kostí. Mozkovna velmi tenkostěnná (3 mm), jinak bez charakteristických znaků, některé zlomky mohou být i zvířecí.

Neurčitelné.

Hrob 436 (IX/36), přír. č. 215/37 (inv. č. ž-1063)

30 g drobných zlomků dokonale spálených kostí. Mozkovna i kompakty tenkostěnné (3 mm), některé zlomky mohou být i zvířecí.

Neurčitelné.

Hrob 443 (XVI/37), přír. č. 219/37 (inv. č. ž-1064)

130 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, tibie, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná, maximálně středně silná (až 5 mm), velmi gracilní tělo tibie, končetinové kosti vesměs gracilní s tenkostěnnými kompakty. Architektonika nezřetelná, může odpovídat nedospělému jedinci i mladší dospělé osobě.
Závěr: Neurčitelné, snad nedospělý nebo mladší dospělý jedinec gracilní tělesné stavby.

Hrob 446 (XIX/37), přír. č. 224/37 (inv. č. ž-1066)

Jediný drobný fragment dokonale spálené kompakty.
Neurčitelné.

Hrob 447 (XX/37), přír. č. 229/37 (inv. č. ž-1069)

250 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Karbonisované kompakty zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Tenkostěnná mozkovna (síla až 5 mm), lebeční švy nesynostosované, protažení v tabula interna. Končetinové kosti gracilní s poměrně slabým reliéfem svalových úponů, síla kompakty maximálně 6 mm.

Závěr: Dospělý jedinec gracilní postavy, snad žena.

Hrob 448 (XXI/37), přír. č. 228/37 (inv. č. ž-1068)

90 g drobných zlomků dokonale spálených kostí. Jeden zlomek mozkovny (tloušťka 4 mm), necharakteristické kompakty možná i zvířecích kostí.

Neurčitelné.

Hrob 453 (XXVI/37), přír. č. 235/37 (inv. č. ž-1071)

Nepatrné množství drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí. Lístkovitá mozkovna, nevyvinutá temporální pyramida, velmi tenké kompakty končetinových kostí. Architektonika odpovídá nejčasnější vývojové fázi dětského věku.

Závěr: Malé dítě, nejspíše kojeneček (věkový stupeň infans I-II).

Hrob 455 (XXVIII/37), přír. č. 241/37 (inv. č. ž-1073)

Nepatrné množství drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 456 (XXIX/37), přír. č. 242/37 (inv. č. ž-1074)

60 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí (mezi nimi mozkovna až 4 mm a kompakta až 6 mm silná). Bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 457 (XXX/37), přír. č. 243/37 (inv. č. ž-1075)

Několik fragmentů dokonale spálené kompakty až 4 mm silné.
Neurčitelné.

Hrob 459 (XXXII/37), přír. č. 245/37 (inv. č. ž-1076)

110 g drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (až 4 mm), lebeční švy pravděpodobně nesynostosované, protažení v tabula interna. Velmi drobný a gracilní čelní výběžek zygomatica. Končetinové dlouhé kosti gracilní, kompakty tenké (ojediněle maximum 6 mm). Architektonika odpovídá střednímu i vyššímu stupni dospělého věku.

Závěr: Snad žena drobné a gracilní postavy, zemřelá v dospělém věku (věkový stupeň adultus-maturus).

Hrob 460 (XXXIII/37), přír. č. 250/37, (inv. č. ž-1080)

30 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Nejméně dva zlomky karbonisovaných kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně gracilní (4 mm), lebeční švy snad synostosované v interní tabule. Fragmety kompakty necharakteristické. Architektonika nezřetelná, odpovídá snad spíše vyššímu věku.

Závěr: Snad plně dospělý jedinec (maturus).

Hrob 462 (XXXV/37), přír. č. 254/37 (inv. č. ž-1083)

Jeden zlomek mozkovny (3 mm) a čtyři fragmenty kompakty (až 4 mm silné) dokonale spálené.

Neurčitelné.

Hrob 464 (XXXVII/37), přír. č. 258/37 (inv. č. ž-1085)

50 g drobných zlomků dokonale spálených i nespálených kostí (okrové zbarvení, velmi silná povrchová korose). Může jít i o pozůstatky zvířecí.

Neurčitelné.

Hrob 467 (XL/37), přír. č. 271/37 (inv. č. ž-1093)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 470 (XLIII/37), popelnicový hrob (přír. č. 279/37)

Antropologie (ž-1098): adultus, pravděpodobně žena

Hrob 475 (XLVIII/37), přír. č. 290/37 (inv. č. ž-1103)

200 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Větší množství fragmentů zvířecích kostí: karbonisované a povrchově křídovitě vyžíhané kompakty, dále dokonale spálené koncové (dráповé) falangy medvěda (podle určení A. Novotného).

Zastoupeno: Mozkovna, zub, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (5–6 mm), lebeční švy otevřené; hrubší modelace lebečních kostí. Dlouhé kosti končetin gracilní, kompakty poměrně tenkostěnné. Architektonika odpovídá nedospělému věku.

Závěr: Nedospělý jedinec (věkový stupeň infans II–juvenilis) gracilní postavy; podle slabých náznaků snad spíše chlapec.

Hrob 476 (XLIX/37), přír. č. 291/37 (inv. č. ž-1104)

Malé množství drobných zlomečků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Dva fragmenty křídovitě spálených kompaktních zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, obratle, žebra, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna lístkovitá, i ostatní části nevyvinuté a zřetelně infantilní. Architektonika i utváření kůstek odpovídají časně vývojové fázi dětského věku.

Závěr: Velmi malé dítě, nejspíše kojeneček (infans I).

Poznámka: Na několika fragmentech stopy oxidované mědi.

Hrob 481 (pole 1/37, poloha a), přír. č. 197/37, (inv. č. ž-1054)

1 040 g převážně drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky kostí zvířecích, některé opracované.

Zastoupeno: Mozkovna, zub, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (v týlu maximum 7 mm), lebeční švy nesynostosované, jen protažení v tabula interna. Drobný kořen zubu, dřevná dutina nezúžená. Končetinové kosti v celku gracilní, odpovídající a výrazně modelovaný reliéf svalových úponů. Spongiosní části chybí.

Závěr: Mladší dospělý jedinec (adultus) pravděpodobně gracilní stavby s úměrně vyvinutým svalovým reliéfem.

Hrob 482 (pole 2/37, poloha a), přír. č. 202/37 (inv. č. ž-1057)

Jediný zlomek dokonale spálené tenkostěnné kompakty (3 mm).

Neurčitelné.

Hrob 484 (pole 4/37, poloha a), přír. č. 207/37 (inv. č. ž-1059)

15 g drobných fragmentů dokonale spálených lidských kostí (mozkovna 3 mm, kompakty až 5 mm).

Neurčitelné.

Hrob 485 (pole 9/37, poloha a), přír. č. 225/37 (inv. č. ž-1067)

130 g drobných zlomků dokonale spálených kostí, jeden zlomek mozkovny (tloušťka 4 mm), fragmenty gracilních kompaktních kostí.

Přimíšeny stejně spálené kosti zvířecí.

Neurčitelné.

Poznámka: Na jednom fragmentu stopa železa.

Hrob 487 (pole 12/37, poloha a), přír. č. 237/37 (inv. č. ž-1072)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 488 (pole 13/37, poloha a), přír. č. 246/37 (inv. č. ž-1077)

Dvě částičky dokonale spálené kostní drti.

Neurčitelné.

Hrob 491 (inv. č. 47233): tento hrob určila dne 29. 8. 2003 RNDr. M. Dobisíková (Národní muzeum)

650 ml malých a drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Dlouhé kosti končetin a lebeční klenba.

Charakteristika: Fragmenty kostí nepodávají žádnou informaci o pohlaví; z celkového charakteru lze pouze soudit, že nepatřily malému dítěti.

Závěr: Dospělý nebo dospívající jedinec (věk ?).

Hrob 492 (I/38), přír. č. 170/38 (inv. č. ž-1116)

20 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (4 mm), často štěpená v diploe. Končetinové kosti velmi gracilní, kompakty tenké (maximálně 4 mm). Charakter architektiky zcela nezřetelný; nelze rozeznat, jde-li o nevyvinuté kosti malého dítěte nebo o atrofickou kostní strukturu individua stařeckého.

Závěr: Neurčitelné.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 493 (II/38), přír. č. 185/38 (inv. č. ž-1123)

30 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, žebra, dlouhé kosti končetin.

Charakteristika: Mozkovna lístkovitá, temporální pyramidy nevyvinuté, nevyvinutá korunka neprořezaného zubu, infantilní žebra a končetinové kosti. Architektika odpovídá nejčasnější dětské fázi.

Závěr: Velmi malé dítě, pravděpodobně kojeneček (věkový stupeň infans I).

Poznámka: Pozůstatky mozkovny a zubu zčásti nedokonale spáleny.

Hrob 495 (pole 1/38, poloha b), přír. č. 172/38 (inv. č. ž-1117)

20 g drobných zlomků dokonale spálených kompaktních, malý zlomek kořene zubu. Bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 496 (pole 1/38, jamka 1), přír. č. 173/38 (inv. č. ž-1118)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 500 (pole 2/38, poloha c), přír. č. 178/38 (inv. č. ž-1120)

40 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Větší množství velkých fragmentů karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenkostěnná (3 mm), zčásti štěpená v diploe, lebeční švy otevřené. Mentální spina na mandibule vytvořena ve formě drobného trnu. Končetinové kosti velmi gracilní s tenkostěnnými kompakty. Architektonika odpovídá mladší fázi dětského věku.

Závěr: Snad malé dítě (infans II).

Hrob 501 (pole 2/38, poloha d), přír. č. 179/38 (inv. č. ž-1121)

Několik drobných jinak necharakteristických fragmentů dokonale spálených kompakt. Neurčitelné.

Hrob 504 (II/39), přír. č. 21/39 (inv. č. ž-1125)

420 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (4 mm), hrubší temporální pyramida, drobné trigonum supraorbitale, úzký, ale zaoblený horní okraj očnice. Dlouhé kosti končetin až středně robustní snad s výraznějším reliéfem svalových úponů a středně silnými kompakty (6 mm). Architektonika beze známek nedospělosti i senility, odpovídá dospělému věku.

Závěr: Dospělý jedinec (adultus–maturus) asi středně robustní postavy.

Hrob 505 (I/41), přír. č. 38/41 (inv. č. ž-1126)

660 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, obratle, žebra, ruka, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (5–6 mm), často štěpená v diploe. Stav lebečních švů nezřetelný, snad větší vyklenutí čelní kosti v glabellární oblasti. Hrubší čelní výběžky jařmových kostí, mírně vytvořen processus marginalis. Obratle snad hrubší, žebra asi středně robustní, poměrně velké a robustní kůstky ruky. Končetinové kosti poměrně gracilní (kompakty až 7 mm), svalový reliéf nejvýše střední. Architektonika odpovídá vyššímu dospělému věku (známky řídnutí spongiosních částí).

Závěr: Snad plně dospělý muž (maturus) poměrně gracilní, nejvýše středně robustní postavy.

Hrob 506 (II/41), přír. č. 39/41 (inv. č. ž-1127)

Několik drobných zcela necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí. Neurčitelné.

Hrob 507 (III/41), přír. č. 40/41 (inv. č. ž-1128)

Několik drobných zcela necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.

Přimíšen zlomek opracované zvířecí kosti.

Neurčitelné.

Hrob 508 (IV/41), přír. č. 41/41 (inv. č. ž-1129)

230 g drobných zlomků většinou dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna lístkovitá (maximálně 2–3 mm), lebeční švy otevřené, zoubkování není ještě dokonale vytvořeno. Temporální pyramidy a oblast čelistní jamky nevyvinuté. Infantilní čelistní hlavička mandibuly, žebra, končetinové kosti (drobné nevyvinuté a volné epifysy). Architektonika zřetelně dokládá časné stadium dětského věku.

Závěr: Malé dítě (infans II), 1–2 r.

Poznámka: Na některých zlomcích stopy oxidovaného železa.

Hrob 509 (V/41), přír. č. 43/41 (inv. č. ž-1131)

1 170 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Větší počet velkých zlomků dokonale spálených karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, obratle, žebra, humerus, radius, ruka, patella, noha, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (3–4 mm, maximum 7 mm), lebeční švy nesynostosované, místy náznaky protažení v tabula interna. Hrubší až velmi hrubý povrchový reliéf. Trigonum supraorbitale značně vyvinuto, arcus superciliares silněji vyklenuty, horní okraj očníce oblý. Absolutně velký porus acusticus externus. V alveolární oblasti mandibuly prořezán trvalý chrup (kořeny zubů silnější), plochá a dosti široká čelistní hlavička. Hrubší stavba obratlů (krční a bederní), epifysární destičky plně synostosovány. Robustnější žebra. Dlouhé kosti končetin poměrně gracilní s nejdříve středně silnými kompakty, zato však hrubě modelovány ostře vytvořeným reliéfem svalových úponů. Poměrně velké absolutní rozměry hlavic končetinových kostí i kostí ruky a nohy. Podle průměru capitulum radii tělesná výška nad 165 cm (střední). Architektonika beze známek vyššího věku.

Závěr: Dospělý muž (věkový stupeň adultus II) poměrně gracilní tělesné stavby s výrazně vytvořeným svalovým reliéfem; snad poměrně větší absolutní rozměry kloubních částí, ruky a nohy; snad střední nebo nadprostřední tělesná výška.

Hrob 510 (VI/41), přír. č. 47/41 (inv. č. ž-1133)

170 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zub, končetinové kompakty.

Charakteristika: Drobnější a jemnější temporální pyramida (plně vyvinutá), trvalá stolička asi středně velká se silně zúženou dřevnou dutinou. Končetinové kosti gracilní, kompakta poměrně tenká (maximum 6 mm).

Závěr: Dospělý jedinec (adultus–maturus) pravděpodobně gracilní tělesné stavby.

Hrob 511 (VII/41), přír. č. 49/41 (inv. č. ž-1135)

310 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenkostěnná (3–5 mm), lebeční švy otevřené, zoubkování švů vytvořeno. Žebra infantilní, končetinové dlouhé kosti rovněž infantilní s velmi tenkými kompakty. Architektonika odpovídá časnému stadiu dětského věku.

Závěr: Pravděpodobně malé, přibližně asi tříleté dítě (věkový stupeň infans II).

Poznámka: Na několika fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 512 (VIII/41), přír. č. 53/41 (inv. č. ž-1138)

600 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, zuby, žebro, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (až 5 mm), gracilně modelovaná, lebeční švy otevřené. V alveolární části maxilly prořezán trvalý chrup. Trvalé zuby snad drobnější, kořenové apexy uzavřené. Žebro gracilní; dlouhé kosti končetin velmi gracilní s poměrně slabým, ale ostře vytvořeným reliéfem svalových úponů a tenkostěnnými kompakty (3–4 mm). Architektonika velmi jemná, odpovídá dospívajícímu nebo mladému dospělému věku.

Závěr: Dospívající nebo mladý dospělý jedinec (juvenilis–adultus) štíhlé tělesné stavby.

Hrob 513 (IX/41), přír. č. 57/41 (inv. č. ž-1141)

360 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenkostěnná (2–3 mm, maximum v týlu 6 mm), lebeční švy otevřené. Drobná temporální pyramida. Dolní čelist pravděpodobně nízká, mentální spiny vytvořeny ve formě drobného hrbolku; prořezány trvalé řezáky. Žebra gracilní, končetinové kosti velmi gracilní, svalový reliéf již dosti výrazně vytvořen. Kompakty velmi tenké (kolem 3 mm). Celkový charakter architektoniky nedospělý.

Závěr: Větší dítě nebo nedospělý jedinec (věkový stupeň infans III–juvenilis) velmi štíhlé tělesné stavby.

Hrob 514 (X/41), přír. č. 61/41 (inv. č. ž-1144)

320 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Pouze kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Kompakty dlouhých kostí až středně silné (6 mm), celkově nejvýše středně robustní, povrchový reliéf nezřetelný.

Neurčitelné.

Hrob 515 (XI/41), přír. č. 62/41 (inv. č. ž-1145)

70 g drobných zlomků dokonale spálených tenkostěnných, ale jinak necharakteristických kompakty.

Větší podíl zlomků karbonisovaných zvířecích kostí.

Neurčitelné.

Hrob 516–517 (XII-XIII/41), přír. č. 63-64/41 (inv. č. ž-1146)

120 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna nejvýše středně silná (4–6 mm), kompakty poměrně gracilní. Jinak kostní drť bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné.

Poznámka: Materiál označen jako hr. XII a XIII; z antropologického hlediska nejsou v materiálu žádné doklady, že by mohlo jít o pozůstatky dvou jedinců, fragmenty jsou morfologicky homogenní. Za daných okolností (malé množství špatně zachovaných fragmentů) nelze ovšem eventuální přítomnost kostí dvou jedinců vyloučit.

Hrob 518 (XIV/41), přír. č. 67/41 (inv. č. ž-1149)

100 g drobné a dokonale spálené kostní drti.

Přimíšený fragmenty karbonisovaných kostí zvířecích.

Neurčitelné.

Hrob 519 (XV/41), přír. č. 68/41 (inv. č. ž-1150)

200 g až středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4–5 mm), čelistní hlavička mandibuly poměrně velká (šířka minimálně 16–18 mm). Končetinové kosti celkově možná až středně robustní, kompakty asi střední (6 mm). Architektonika beze známek nedospělosti i vyššího věku.

Závěr: Snad mladší dospělý jedinec až středně robustní postavy.

Hrob 520 (XVI/41), přír. č. 69/41 (inv. č. ž-1151)

Několik drobných necharakteristických zlomků dokonale spálených kostí.

Zlomek kloubu karbonisované zvířecí kosti.

Neurčitelné.

Hrob 521 (XVII/41), přír. č. 74/41 (inv. č. ž-1155)

270 g většinou drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky spálených zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (2–4 mm), lebeční švy nesynostosované. Dlouhé kosti končetin gracilní, jemně modelované, kompakty tenké (až 4 mm).

Závěr: Dospívající nebo mladší dospělý jedinec gracilní tělesné stavby.

Hrob 522 (XVIII/41), přír. č. 77/41 (inv. č. ž-1158)

1 100 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: A – Mozkovna, maxilla, mandibula, zub, obratle, lopatka, humerus, ruka, noha, končetiny. B - Mozkovna, zygomaticum, lopatka, končetiny.

Charakteristika: A – Mozkovna asi středně silná (kolem 5 mm), stav lebečních švů nezřetelný. Robustní a hrubá temporální pyramida s velkým porus acust. int. Glabellární oblast silně vyklenuta. V alveolární oblasti maxilly i mandibuly prořezán trvalý chrup. Tělo mandibuly poměrně vysoké, široká čelistní hlavička (18×7 mm). Zúžené kořenové kanálky trvalých stoliček. Obratle plně vyvinuté se známkami destrukční přestavby. Lopatka pravděpodobně větších absolutních rozměrů, poměrně velké také caput humeri (transversální průměr nejméně 45 mm) a kosti ruky a nohy. Končetinové kosti poměrně robustní se silnostěnnou kompaktní (až 9 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (mírná dekalifikace, řidnutí spongiosy). B – Mozkovna velmi tenká (2–3 mm), lebeční švy otevřené, glabellární oblast plochá. Drobné gracilní zygomaticum (širší čelní výběžek). Nevyvinutá lopatka. Končetinové kosti velmi gracilní, infantilního charakteru, kompakty velmi tenké (2–3 mm) až lístkovité. Architektonika výrazně charakteristická pro časný stupeň dětského věku.

Závěr: Smíšené pozůstatky dvou osob: A – Plně dospělý muž (maturus) poměrně robustní postavy; velikosti tělních částí poměrně velké, tělesná výška nejméně střední (podle průměru caput humeri vyšší než 164 cm). B – Malé dítě (infans II).

Poznámka: Většinu fragmentů lze rozlišit i barevně: Pozůstatky jedince B jsou bělejší, jedince A nažloutlé (buď rozdíl v pigmentaci původního prostředí, nebo spíše rozdíl ve stupni spálení: při stejné intenzitě žáru dětské pozůstatky lépe spáleny). Nejméně spálena (jen karbonisována) je dolní čelist muže; ostatní jeho pozůstatky jsou spáleny dokonale.

Hrob 523 (XIX/41), přír. č. 78/41 (inv. č. ž-1159)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 524 (XX/41), přír. č. 79/41 (inv. č. ž-1160)

110 g drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 525 (XXI/41), přír. č. 83/41 (inv. č. ž-1162)

200 g většinou drobných zlomků dokonale spálených kompaktních gracilních končetinových kostí.

Přimíšeny zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.
Neurčitelné.

Hrob 526 (XXII/41), přír. č. 84/41 (inv. č. ž-1163)

Jediný drobný fragment dokonale spálené a silně povrchově korodované kosti.
Neurčitelné.

Hrob 527 (XXIII/41), přír. č. 87/41 (inv. č. ž-1164)

Několik drobných necharakteristických zlomků dokonale spálených a silně korodovaných zlomků. Na jednom fragmentu povlak oxidovaného železa.

Hrob 528 (XXIV/41), přír. č. 88/41 (inv. č. ž-1165)

170 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Velmi tenkostěnná mozkovna (2–3 mm), velmi tenká čelní kost, glabellární oblast plochá. Končetinové kosti velmi gracilní až infantilní, kompakty tenkostěnné. Architektonika odpovídá nedospělému jedinci.

Závěr: Větší dítě nebo nedospělý jedinec (infans III–juvenilis) velmi gracilní a jemné tělesné stavby.

Hrob 529 (XXV/41), přír. č. 89/41 (inv. č. ž-1166)

430 g většinou drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty většinou karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (4 mm), některé lebeční švy synostosovány. Dosti masivní trigonum supraorbitale, úzký, ale zaoblený okraj očnice. Trvalé zuby s krátkými a štíhlými kořeny (kanálky silně zúžené). Malé a drobné prstové články ruky. Dlouhé kosti končetin vesměs gracilní, bez výraznější povrchové modelace, kompakty dosti tenké (4 mm). Architektonika beze známek senilních změn.

Závěr: Snad žena gracilní postavy se slabě vytvořeným svalstvem, zemřelá v plně dospělém věku (stupeň maturus II).

Hrob 530 (XXVI/41), přír. č. 90/41 (inv. č. ž-1167)

780 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, zuby, žebro, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (5–7 mm), lebeční švy nesynostosované, známky mírného protažení v tabula interna. Hrubší povrchová modelace. Čelistní hlavička mandibuly mírně funkčně obroušena. Trvalé zuby štíhlé, kořenové kanálky mírně zúžené. Hrubší a široký prstový článek ruky. Dlouhé kosti končetin asi středně robustní, výraznější reliéf svalových úponů, silnější kompakty (až 8 mm). Architektonika beze známek vyššího věku.

Závěr: Snad dospělý muž (věkový stupeň adultus II) asi středně robustní postavy.

Poznámka: Lebka patrně nebyla vystavena příliš intenzivnímu působení žáru: některé fragmenty mozkovny, horní čelisti a zubů jsou karbonisovány.

Hrob 531 (XXVII/41), přír. č. 95/41 (inv. č. ž-1171)

100 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky spálených i karbonisovaných kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zub, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenkostěnná (průměr 3 mm, maximum 4 mm), lebeční švy otevřené, temporální pyramida nevyvinutá. V alveolární oblasti mandibuly lůžka velmi drobných zubů mléčného chrupu. Končetinové kosti infantilní, kompakty tenké až lístkovité. Architektonika plně odpovídá časnému stadiu dětského věku.

Závěr: Malé dítě (věkový stupeň infans II).

Hrob 532 (XXVIII/41), přír. č. 96/41 (inv. č. ž-1172)

180 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenká (3 mm), jemně modelovaná a infantilně utvářená. Lebeční švy plně otevřené. Dlouhé kosti končetin velmi gracilní, infantilně utvářené, kompakty tenké (maximálně 3 mm). Architektonika odpovídá časnému stadiu dětského věku.

Závěr: Malé dítě (věkový stupeň infans II).

Hrob 533 (XXIX/41), přír. č. 97/41 (inv. č. ž-1173)

110 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna většinou velmi tenká, lebeční švy plně otevřené, charakter infantilní. Dlouhé kosti končetin infantilně otevřené, kompakty lístkovité až velmi tenké.

Závěr: Malé dítě (věkový stupeň infans II).

Poznámka: Na několika fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 534 (XXX/41), přír. č. 98/41 (inv. č. ž-1174)

200 g většinou drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetiny.

Charakteristika: Temporální pyramida drobná a nevyvinutá. Končetinové kosti infantilní, kompakty tenkostěnné (do 3 mm).

Závěr: Malé dítě (infans II).

Hrob 535 (XXXI/41), přír. č. 105/41 (inv. č. ž-1176)

220 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí; část spáleného kovového předmětu.

Zastoupeno: Mozkovna, femur, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna asi středně silná (5 mm), snad výraznější povrchový reliéf. Dlouhé kosti končetin nejméně středně robustní.

Závěr: Blíže neurčitelný jedinec asi středně robustní postavy.

Hrob 536 (XXXII/41), přír. č. 107/41 (inv. č. ž-1177)

690 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, obratle, žebra, antebrachium, manus, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna asi středně silná (5 mm), lebeční švy nesynostosované, jen protažení v tabula interna. Robustní trigonum supraorbitale, široký čelní výběžek zygomatica se značně vyvinutým processus marginalis. Vysoké tělo mandibuly, velký a hrubý obratel, robustnější žebro, nejméně středně velké capitulum radii s vysokou circumferencí, široké a robustní prstové články ruky. Dlouhé kosti končetin asi středně robustní, výrazně modelované reliéfem svalových úponů. Kompakty asi středně silné (5 mm). Architektonika beze známek nedospělosti i vyššího věku.

Závěr: Pravděpodobně mladší dospělý muž (věkový stupeň adultus I) asi středně robustní postavy. Střední nebo i větší absolutní velikosti tělních částí.

Poznámka: Dolní čelist poměrně špatně spálena – fragmenty mandibuly jen karbonisovány.

Hrob 537 (XXXIII/41), přír. č. 115/41 (inv. č. ž-1183)

Malé množství drobných fragmentů dokonale spálených lidských kostí. Mezi nimi fragment nevyvinuté temporální pyramidy a tenké až lístkovité kompakty vysloveně infantilního charakteru a architektoniky.

Závěr: Malé dítě (infans II).

Hrob 538 (XXXIV/41), přír. č. 116/41 (inv. č. ž-1184)

90 g většinou drobných zčásti nedokonale spálených lidských kostí. Zlomek mozkovny, fragmenty kompakty. Bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 542 (XXXVIII/41), přír. č. 124/41 (inv. č. ž-1187)

500 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zub, scapula, pánev, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně silnostěnná a robustnější (v týlu až 11 mm), velká a hrubě utvářená temporální pyramida, velmi prostorná čelistní jamka. Vysoké tělo mandibuly, trvalý zub se zúženým kanálkem. Prostorné acetabulum. Dlouhé kosti končetin celkově dosti robustní a hrubé, kompakty silnější (až 7 mm).

Závěr: Pravděpodobně dospělý muž (adultus-maturus) asi střední nebo i robustnější tělesné stavby.

Hrob 543 (XXXIX/41), přír. č. 125/41 (inv. č. ž-1188)

260 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty zčásti karbonisovaných kostí zvířecích, část kostěného hřebene.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, žebro, humerus, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenká, štěpená v diploe, lebeční švy otevřené. Malý a infantilně utvářený porus acusticus externus. Zuby mléčné i nevyvinuté trvalé, gracilní žebra, drobná a nesynostosovaná trochlea humeri. Končetinové kosti infantilní, kompakty tenkostěnné (maximum 4 mm). Architektonika odpovídá dětskému věku.

Závěr: Pravděpodobně malé dítě (infans II).

Hrob 544 (XL/41), přír. č. 126/41 (inv. č. ž-1189)

740 g většinou středních až velkých zlomků nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, mandibula, zub, obratle, žebra, lopatka, ruka, pánev, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně silnostěnná (až 12 mm), hrubě povrchově modelovaná. Lebeční švy nesynostosované, protažená tabula interna. Hrubé a masivní trigonum supraorbitale, hluboko nasazený nosní kořen, silně klenutá glabella a arcus superciliares. Čelní výběžek zygomatica dosti masivní, vytvořen processus marginalis. Na linguální straně alveolární části maxilly drobné exostomy. Tělo dolní čelisti vysoké, čelistní hlavička absolutně dosti velká s mírným funkčním obrusem a vytvořenou přední hranou. Větší obratle, pokročilá arthritická přestavba okrajů těl i oblouků. Žebra masivní, lopatka absolutně velká, kosti ruky velké a hrubě modelované. Končetinové kosti robustní s výrazně vytvořenými svalovými úpony, silnými kompakty (až 9 mm) a absolutně velkými kloubními hlavicemi. Architektonika odpovídá vyššímu věku (dekalifikace, známky atrofie).

Závěr: Plně dospělý muž (maturus) robustní a svalovité postavy. Některé prvky (masivní a hrubá stavba, primitivní utváření glabellární oblasti) naznačují příslušnost cromagnoidnímu antropologickému typu.

Hrob 545 (XLI/41), přír. č. 133/41 (inv. č. ž-1192)

Malé množství drobných fragmentů dokonale spálených lidských kostí. Tenkostěnná mozkovna (lebeční švy otevřené), tenkostěnné kompakty; celkový vzhled infantilní.

Pravděpodobně malé dítě (infans II).

Hrob 546 (XLII/41), přír. č. 134/41 (inv. č. ž-1193)

530 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты spálených zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, žebra, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (4 mm), lebeční švy snad v začátcích synostomy, tabula interna silně protažena. Časné štěpení v diploe, náznaky řídnutí. Gracilní jařmový oblouk, štíhlý čelní výběžek maxilly, nosní otvor nejspíše úzký. Žebra gracilní, prstové články ruky štíhlé a drobné. Dlouhé kosti končetin gracilní s výraznějším svalovým reliéfem a poměrně tenkými kompakty (až 5 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (řídnutí spongiosy, ale bez senilních změn).

Závěr: Snad žena štíhlé a drobné tělesné stavby, zemřelá v plně dospělém věku (maturus).

Hrob 547 (XLIII/41), přír. č. 135/41 (inv. č. ž-1194)

Několik drobných necharakteristických zlomků dokonale spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 548 (XLIV/41), přír. č. 136/41 (inv. č. ž-1195)

690 g až velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, obratle, žebra, clavicula, humerus, ulna, radius, ruka, pánev, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně silnostěnná (až 9 mm), stav lebečních švů nezřetelný. Velmi prostorná čelistní jamka. Obratle dosti velké, hruběji modelované, epifysární destičky plně synostosované, začátky atrofické přestavby. Žebra poměrně gracilní. Dlouhé kosti končetin poměrně štíhlé, výraznější povrchový reliéf, kompakty asi středně silné (5 mm). Kloubní hlavice synostosované, dosti drobné. Podle rozměrů hlavic humeru a radie tělesná výška nad 161 cm. Štíhlé prstové články ruky, plně synostosovaná custa iliaca na pánvi, užší sedací zářez. Architektonika odpovídá vyššímu věku (atrofická přestavba, řídnutí spongiosy).

Závěr: Snad plně dospělý muž (maturus) poměrně gracilní tělesné stavby s výrazněji vytvořeným svalovým reliéfem, možná drobnějšího a nižšího až středního vzrůstu.

Hrob 549 (XLV/41), přír. č. 137/41 (inv. č. ž-1196)

410 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zub, žebro, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), švy snad v počátcích synostosisy. Temporální pyramida střední, velký porus acust. int. Hrubší trigonum supraorbitale, oblý horní okraj očnice. Kořen dosti dlouhého trvalého zubu se značně zúženým kanálkem. Nízké a širší, ale drobné prstové články ruky. Končetinové kosti až středně robustní, kompakty 6 mm. Architektonika ještě beze známek atrofie, odpovídá dospělému věku.

Závěr: Dospělý jedinec (adultus II–maturus I) asi středně robustní, možná drobnější postavy.

Hrob 550 (XLVI/41), přír. č. 140/41, pole 13 (inv. č. ž-1197)

Několik drobných fragmentů dokonale spálených tenkostěnných kompaktních.
Neurčitelné.

Hrob 551 (XLVII/41), přír. č. 141/41 (inv. č. ž-1198)

650 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty zčásti karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, obratle, žebra, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (až 5 mm), lebeční švy snad nesynostosované, oblast čelistní jamky drobná. Kompakty končetinových kostí nejednotného charakteru, jsou zastoupeny různé typy od dosti masivních po velmi gracilní. Rovněž architektonika nejednotného rázu: některé části odpovídají mladšímu, jiné vyššímu věku.

Závěr: Určení je v daném případě nejisté. Pozůstatky mohou náležet dospělému jedinci přibližně středně robustní postavy, nelze však vyloučit, že jde o směs pozůstatků několika dospělých a plně dospělých jedinců. Materiál neobsahuje potřebné doklady pro rozhodnutí, která z obou možností je pravděpodobnější.

Hrob 552 (XLVIII/41), přír. č. 142/41 (inv. č. ž-1199)

940 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, obratle, žebra, ruka, česka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (až 6 mm), lebeční švy asi v začátcích synostosy. Hruběji modelovaný povrchový reliéf, větší a hrubší temporální pyramidy, silněji vyklenutá glabella a arcus superciliares. Žebra, prstové články ruky a patella asi středně robustní. Končetinové kosti robustnější s výraznějším reliéfem svalových úponů a silnějšími kompakty (8 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (mírná destruktivní přestavba).

Závěr: Pravděpodobně plně dospělý muž (maturus) robustnější postavy.

Hrob 553 (XLIX/41), přír. č. 150/41 (inv.č ž-1203)

720 g až velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zuby, obratle, žebra, humerus, ruka, femur, patella, tibia, fibula, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4–5 mm), lebeční švy nesynostosované. Temporální pyramidy hrubší, processus mastoideus poměrně malý. Alveolární část mandily beze stop obliterace, plně prořezán trvalý chrup. Zuby se štíhlými a jen mírně zúženými kanálky. Obratle krční, hrudní i bederní dosti drobné, se slabými známkami arthrotické přestavby. Žebra gracilní. Dlouhé kosti končetin gracilní, kloubní hlavice drobné, kompakty poměrně tenké (až 5 mm). Architektonika beze známek nedospělosti i vyššího věku.

Závěr: Snad mladší dospělá žena (věkový stupeň adultus) drobnější a štíhlejší postavy.

Poznámka: Nedokonale spáleny kosti dolních končetin.

Hrob 554 (L/41), přír. č. 151/41 (inv. č. ž-1204)

580 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná, lebeční švy v začátcích synostosy. Snad jen mírné klenutí glabelly. Drobná čelistní hlavička mandibuly, gracilní žebra. Dlouhé kosti končetin gracilní, s poměrně slabě, ale ostře modelovaným reliéfem svalových úponů. Architektonika beze známek vyššího věku.

Závěr: Snad dospělá žena (adultus–maturus) štíhlé a snad drobnější postavy.

Hrob 555 (LI/41), přír. č. 152/41 (inv. č. ž-1205)

300 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty velmi silnostěnné karbonisované kompakty zvířecí kosti; 5 koncových (drápových) falang medvěda.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (až 6 mm), stav lebečních švů nezřetelný. Horní okraj očnice ostrý, arcus superciliares poměrně ploché. Žebra gracilní. Dlouhé kosti končetin celkově gracilní, kompakty až středně silné (do 6 mm).

Závěr: Znaky důležité pro určení nejsou dochovány. Pozůstatky mohou náležet nedospělému jedinci nebo mladé dospělé ženě.

Hrob 556 (LII/41), přír. č. 153/41 (inv. č. ž-1206)

200 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky zčásti karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenká, kompakty infantilního charakteru. Architektonika odpovídá nejspíše dětskému věku.

Závěr: Neurčitelné, možná dítě (infans II–III).

Hrob 557 (LIII/41), přír. č. 154/41 (inv. č. ž-1207)

310 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmety spálených kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (kolem 4 mm), lebeční švy v počátcích synostosisy, jemně modelovaný povrchový reliéf. Drobná temporální pyramida. Gracilní čelní výběžek zygomatica, processus marginalis není vytvořen. Žebra gracilní. Končetinové kosti poměrně gracilní, kompakty nejvýše středně silné (4–6 mm), reliéf svalových úponů asi střední.

Závěr: Snad žena gracilnější postavy, zemřelá v dospělém věku (stupeň adultus II–maturus I).

Hrob 558 (LIV/41), přír. č. 155/41 (inv. č. ž-1208)

300 g většinou drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky zčásti karbonisovaných zvířecích kostí; část hmoty s modrými vyhlazenými ploškami.

Zastoupeno: Mozkovna, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna vesměs štěpená v diploe, pravděpodobně tenkostěnná. Kompakty končetinových kostí poměrně tenké (ojediněle maximum 6 mm). Architektonika nese výrazné známky stařecké přestavby (atrofie, dekalifikace).

Závěr: Jedinec poměrně gracilní stavby, zemřelý pravděpodobně ve stařeckém věku (senilis).

Hrob 559 (LV/41), přír. č. 161/41 (inv. č. ž-1212)

480 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, obratle, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (6 mm), lebeční švy snad nesynostosované. Větší a hrubší temporální pyramida. Žebro gracilní. Končetinové kosti poměrně gracilní s většinou tenkostěnnými, místy až středními kompakty (až 6 mm). Architektonika beze známek infantility i senility, nelze však rozeznat mezi juvenilním a adultním věkovým stupněm.

Závěr: Mladší jedinec poměrně gracilní tělesné stavby (může být juvenilní muž nebo adultní žena).

Hrob 560 (LVI/41), přír. č. 162/41, jamka (inv. č. ž-1213)

20 g drobných fragmentů dokonale spálené lístkovité mozkovny a velmi tenkých končetinových kompak. Celkový charakter výrazně infantilní, architektonika odpovídá časnému vývojovému stadiu.

Velmi malé dítě (infans I–II).

Hrob 561 (LVII/41), přír. č. 163/41 (inv. č. ž-1214)

50 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenkostěnná (3 mm), končetinové kosti infantilní s poměrně tenkými kompakty (nejvýše 4 mm). Architektonika odpovídá nejspíše nižšímu stadiu dětského věku.

Závěr: Malé dítě (věkový stupeň infans II).

Hrob 562 (LVIII/41), přír. č. 164/41 (inv. č. ž-1215)

820 g až velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, obratle, žebra, humerus, radius, ruka, pánev, femur, patella, tibia, noha.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (v průměru 6 mm, maximální v týlu 13 mm), lebeční švy synostosované v interní tabule. Temporální pyramidy středně velké, velmi prostorné čelistní jamky. Trigonum supraorbitale dosti gracilní, ale ostře modelované, horní okraj očnice zaoblený. Protuberantia occipitalis externa jen mírně vyznačena. Čelní výběžek zygomatica poměrně dlouhý a asi středně robustní. Na čelistních hlavičkách mandibuly funkčně sbroušené artikulační plošky a vytvořena přední hrana. Žebra středně robustní. Na obratlích vytvořeny arthrosní exostozy. Končetinové kosti gracilní až středně robustní s výraznějším reliéfem svalových úponů. Velikosti hlavic asi střední, kompakty středně silné (6 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (dekalifikace, arthrotické změny na okrajích kloubních ploch).

Závěr: Pravděpodobně starší muž (maturus II) gracilní až středně robustní tělesné stavby s dobře vytvořeným svalovým reliéfem.

Hrob 564 (LX/41), přír. č. 166/41 (inv. č. ž-1216)

800 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты spálených i karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, žebro, ruka, femur, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna asi středně silná (5 mm, v týlu 9 mm), lebeční švy volné, zuby trvalé. Žebra gracilní. Končetinové kosti celkově gracilní, výrazně vytvořené svalové úpony, kompakty poměrně tenké (kolem 4 mm). Architektonika odpovídá mladšímu, nejspíše juvenilnímu věku.

Závěr: Snad nedospělý jedinec (juvenilis) drobnější a gracilní tělesné stavby s poměrně dobře vytvořeným svalstvem.

Hrob 565 (LXI/41), přír. č. 167/41 (inv. č. ž-1217)

440 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (3–5 mm), lebeční švy snad nesynostosované. Končetinové kosti gracilní, svalový reliéf poměrně slabý, kompakty tenké (až 4 mm). Architektonika odpovídá mladšímu věku.

Závěr: Mladší jedinec (juvenilis–adultus) štíhlé tělesné stavby.

Hrob 566 (LXII/41), přír. č. 168/41 (inv. č. ž-1218)

600 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (6–8 mm), lebeční švy nesynostosované, delší processus mastoideus. Kompakty končetinových kostí asi středně silné (až 6 mm).

Závěr: Mladší dospělý jedinec (adultus) asi středně robustní postavy.

Hrob 567 (LXIII/41), přír. č. 177/41 (inv. č. ž-1223)

Několik drobných zlomků zčásti nedokonale spálených a silně povrchově korodovaných kostí.

Neurčitelné.

Hrob 569 (LXV/41), přír. č. 179/41 (inv. č. ž-1224)

Několik drobných úštěpků dokonale spálených kompaktních bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 571 (LXVII/41), přír. č. 187/41 (inv. č. ž-1229)

480 g velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Úštěp možná opracovaného kamene; část hmoty s perleťovým leskem.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, obratle, žebra, lopatka, ruka, femur, patella.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), lebeční švy otevřené, malá hruběji modelovaná temporální pyramida. Glabella a arcus superciliares ploché, horní okraj očníce ostrý. Drobná maxilla, prořezán trvalý chrup. Plochá čelistní hlavička bez funkčního obrusu. Obratle drobné, žebra gracilní, velmi gracilní lopatka. Dlouhé kosti končetin celkově velmi gracilní s poměrně slabým reliéfem svalových úponů a tenkými kompakty (až 4 mm). Kůstky ruky velmi drobné, patella snad menší. Architektonika odpovídá mladšímu dospělému věku.

Závěr: Mladá dospělá žena (adultus I) drobné štíhlé postavy.

Poznámka: Přimíšeny fragmenty silnostěnné mozkovny (6–9 mm) hruběji modelované, s lebečními švy v počátku synostosisy. Jde snad o část lebky dospělého robustnějšího muže (adultus II–maturus I). Na některých kostech ženy stopy oxidované mědi.

Hrob 572 (LXVIII/41), přír. č. 188/41 (inv. č. ž-1230)

790 g velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, mandibula, obratle, žebra, scapula, humerus, ulna, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (5–6 mm), lebeční švy synostosovány. Temporální pyramidy nepřiliš velké, ale hrubě modelované. Glabella a arcus superciliares silně vyklenuté, kořen nosu středně široký a vkleslý, nosní kůstky nasazeny v úhlu. Processus mastoideus užší a delší, hrubě modelovaná petrosní oblast. Dlouhý a masivní čelní výběžek zygomatica, slabě vytvořen processus marginalis. Podle konfigurace pozůstků obličeje absolutně vyšší očníce a širší apertura piriformis. Rameno mandibuly delší a širší, čelistní hlavička velká s mírným funkčním obrusem. V alveolární oblasti mandibuly prořezán trvalý chrup, v prostoru molárů snad obliterace následkem intravitální ztráty. Hrubě modelované obratle s arthrotickými změnami. Asi středně robustní žebra, větší a hrubě modelovaná lopatka. Končetinové kosti asi středně robustní s úměrně vytvořeným reliéfem svalových úponů a poměrně silnými kompakty (až 8 mm). Poměrně velké hlavice končetinových kostí, delší a hrubě modelovaný prstový článek ruky. Architektonika odpovídá plně dospělému věku (arthrosní přestavba, ale bez dekalifikace a atrofie).

Závěr: Plně dospělý muž (maturus) asi středně robustní postavy; větší rozměry končetinových kloubů a ruky. Určení antropologického typu podle dochovaných znaků není možné; některé náznaky ukazují na kombinaci cromagnoidních a nordoidních prvků.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidované mědi.

Hrob 573 (LXIX/41), přír. č. 189/41 (inv. č. ž-1231)

1 680 g velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, obratle, žebra, clavicula, scapula, humerus, ulna, radius, manus, pelvis, femur, tibia, fibula, pes.

Charakteristika: Mozkovna robustnější (7–8 mm), hrubší povrchový reliéf. Některé lebeční švy volné, některé již synostosovány v tabula interna. Temporální pyramidy větší a hrubší, čelistní jamky velmi prostorné. Čelistní výběžek zygomatica masivní, vytvořen výrazný processus marginalis. Velká čelistní hlavička mandibuly s funkčním obrusem a známky přední hrany. Velké obratle bez arthrotických změn. Nápadný sklon těla i artikulární plošky epistrofeu směrem nazad. Žebra asi středně robustní. Dlouhé kosti nejméně středně robustní s odpovídajícím reliéfem svalových úponů, větší absolutní rozměry hlavic. Kompakty silnější (až 8 mm). Podle průměru hlavic dlouhých kostí tělesná výška nejméně střední, možná nadprostřední (nad 165 cm). Architektonika odpovídá mladšímu dospělému věku (beze známek dekalifikace; místy ještě nepatrné stopy spon v oblasti synostosis epifys).

Závěr: Mladší dospělý muž (adultus) asi středně robustní postavy; větší rozměry kloubních částí; nejméně střední tělesná výška.

Poznámka: Na některých fragmentech zbarvení oxidovanou mědí.

Hrob 574 (LXX/41), přír. č. 174/41 (inv. č. ž-1220)

Malé množství drobných fragmentů dokonale spálených lidských kostí. Lístkovitá mozkovna, drobné nevyvinuté temporální pyramidy, infantilní žebra, až lístkovitě

kompakty končetinových kostí. Architektonika odpovídá nejčasnějšímu stadiu dětského věku.

Závěr: Malé dítě (infans I–II, nejvýše do jednoho roku).

Hrob 575 (LXXI/41), přír. č. 190/41 (inv. č. ž-1223)

600 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты zčásti karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, lopatka, humerus, končetiny.

Charakteristika: mozkovna poměrně gracilní (4–6 mm), lebeční švy snad v počátcích synostosisy; jemná povrchová modelace. Žebro gracilní, lopatka jemně modelovaná, drobná a plně synostosovaná trochlea humeri. Dlouhé kosti končetin gracilně stavěné a jemně utvářené. Architektonika odpovídá dospělému věku.

Závěr: Snad dospělá žena (věkový stupeň adultus II–maturus I) drobné a štíhlé postavy.

Hrob 576 (LXXII/41), přír. č. 192/41 (inv. č. ž-1233)

940 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, žebra, ruka, patella, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna robustnější (7–8 mm, v týlu 16 mm). Lebeční švy nesynostosované, místy jen náznaky protažení v tabula interna. Hrubá povrchová modelace. Temporální pyramidy hrubé, výrazná eminentia a arcus superciliares výrazně vyklenuté. Velká čelistní hlavička mandibuly. Středně robustní žebra, středně velké prstové články ruky. Dlouhé kosti končetin dosti masivní, výrazně a ostře modelovaný povrchový reliéf, kompakty střední (6 mm). Architektonika odpovídá mladšímu dospělému věku.

Závěr: Mladý muž (adultus I) mohutnější, robustnější a svalovité postavy.

Hrob 577 (LXXIII/41), přír. č. 193/41 (inv. č. ž-1234)

190 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí. Necharakteristické fragmenty většinou tenkostěnných kompakt.

Neurčitelné.

Hrob 578 (LXXIV/41), přír. č. 194/41 (inv. č. ž-1236)

Několik drobných necharakteristických zlomků dokonale spálených tenkostěnných kompakt.

Neurčitelné.

Hrob 580 (LXXVI/41), přír. č. 200/41 (inv. č. ž-1238)

870 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, zuby, obratle, žebra, ruka, pánev, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), lebeční švy otevřené. Temporální pyramidy drobné, s náznaky hrubšího utváření. Horní okraj očníce ostrý, arcus superciliares jen mírně vyklenuté, trigonum supraorbitale ještě plně nevyvinuté. Porus

acusticus externus malý, čelistní jamka mělká. Podle stavu alveolárních úseků maxilly a mandibuly chrup patrně ve stadiu výměny. Obratle ne plně vyvinuté. Žebra gracilní, prstové články ruky nejvýše středně velké. Končetinové kosti většinou gracilní, kompakty tenké, nejvýše středně silné (až 6 mm). Architektonika odpovídá nedospělému věku.

Závěr: Větší dítě nebo nedospělý jedinec (věkový stupeň infans III–juvenilis) poměrně gracilní tělesné stavby.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 581 (LXXVII/41), přír. č. 201/41 (inv. č. ž-1239)

90 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených pravděpodobně lidských kostí.

Zastoupena tenkostěnná mozkovna a až středně silné kompakty bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 582 (LXXVIII/41), 202/41 (inv. č. ž-1240)

130 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná, žebra infantilní, kompakty končetinových kostí velmi tenké (2–3 mm). Celkový charakter výrazně infantilní.

Závěr: Malé dítě (infans II).

Hrob 583 (LXXIX/41), přír. č. 211/41 (inv. č. ž-1245)

220 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty většinou karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna lístkovitá, lebeční švy otevřené, nevyvinutá temporální pyramida. Dlouhé kosti končetin infantilně utvářené, kompakty velmi tenké.

Závěr: Malé dítě (infans II).

Hrob 585 (LXXXI/41), přír. č. 213/41 (inv. č. ž-1246)

Malé množství drobných fragmentů dokonale spálené lístkovité mozkovny a velmi tenkých končetinových kompakty.

Charakter vysloveně infantilní, architektonika naznačuje počáteční fázi dětského věku.

Závěr: Novorozenec nebo kojeneček (infans I).

Hrob 586 (LXXXII/41), přír. č. 214/41 (inv. č. ž-1247)

790 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (do 6 mm), lebeční švy nesynostosované, pouze mírné protažení v tabula interna. Kompakty končetinových kostí asi středně silné (až 7 mm), Architektonika bez známek vyššího věku.

Závěr: Mladší dospělý jedinec až středně robustní tělesné stavby (věkový stupeň adultus).

Poznámka: Vzhledem k poměrně velkému množství dochovaných pozůstatků nápadně nedostatečné zastoupení tělních částí a nedostatek charakteristických znaků.

Hrob 587 (LXXXIII/41), přír. č. 217/41 (inv. č. ž-1249)

Několik drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupena tenkostěnná mozkovna (až 2 mm), otevřené lebeční švy a tenkostěnné kompakty vysloveně infantilního charakteru.

Závěr: Malé dítě (infans I–II, do jednoho roku).

Hrob 588 (LXXXIV/41), přír. č. 218/41 (inv. č. ž-1250)

200 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty zčásti karbonisovaných kostí zvířecích; 4 koncové (dráповé) falangy velkého psa nebo vlka (určení A. Novotného).

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (až 4 mm), lebeční švy otevřené. V alveolární části maxilly dutiny po nehotových korunkách trvalých zubů. Dlouhé kosti končetin infantilní s velmi tenkými kompakty, epifysy drobné a nevyvinuté.

Závěr: Malé dítě (infans II).

Hrob 589 (LXXXV/41), přír. č. 219/41 (inv. č. ž-1251)

660 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomeček železa.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zub, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–6 mm), lebeční švy synostosovány, místy počátek obliterace. Jemná povrchová modelace, středně velká temporální pyramida. Mandibula pravděpodobně nízká, mentální spiny vytvořeny ve formě trnů; zuby trvalé, drobné, štíhlé kořeny se silně zúženými kanálky. Žebra gracilní. Končetinové kosti gracilní s maximálně středně vytvořeným reliéfem svalových úponů a poměrně gracilními kompakty (maximum 6 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (dekalifikace, ale bez výrazných senilních změn).

Závěr: Pravděpodobně starší žena (věkový stupeň maturus II) štíhlé postavy.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy železa.

Hrob 590 (LXXXVI/41), přír. č. 220/41 (inv. č. ž-1252)

720 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, obratle, žebra, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (4–5 mm) lebeční švy otevřené. Drobné temporální pyramidy s malým porus acusticus internus. Arcus superciliares ploché, horní okraj očníce velmi úzký a jen mírně zaoblený. Gracilní čelní výběžek zygomatica, processus marginalis je naznačen, velmi tenký jařmový oblouk. Obratle patrně drobné, žebra gracilní, drobné a jemné kůstky ruky. Dlouhé kosti končetin vesměs gracilní a poměrně slabě modelované reliéfem svalových úponů, kompakty tenké (ojedinele maximum 6 mm). Některé epifysy patrně jen krátce synostosované. Architektonika zřetelně dokládá nejmladší fázi dospělého věku.

Závěr: Pravděpodobně mladá dospělá žena (adultus I) drobné a štíhlé postavy.

Poznámka: Nedokonale spáleny, jen karbonisovány některé fragmenty mozkovny a distální konec fibuly.

Hrob 591 (LXXXVII/41), přír. č. 221/41 (inv. č. ž-1253)

40 g drobných zlomků dokonale spálených kostí bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 593 (LXXXIX/41), přír. č. 228/41 (inv. č. ž-1256)

290 g většinou drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, femur, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), lebeční švy otevřeny. Kompakty končetinových kostí tenké (maximum 4 mm), reliéf svalových úponů poměrně slabý.

Závěr: Chybí určující znaky, pozůstatky mohou náležet většímu dítěti, nedospělému nebo i mladšímu dospělému jedinci (věkový stupeň infans III–juvenilis–adultus I) velmi gracilní tělesné stavby.

Hrob 594 (XC/41), přír. č. 229/41 (inv. č. ž-1257)

190 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Příměs: Zlomek kovu; zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Charakteristika: Převážně jen tenkostěnné kompakty bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 595 (XCI/41), přír. č. 232/41 (inv. č. ž-1259)

Malé množství drobných zlomků zčásti nedokonale spálených kostí, většinou tenkostěnných kompakty.

Přimíšen větší počet karbonisovaných silnostěnných kompakty zvířecích kostí.

Neurčitelné.

Hrob 596 (XCII/41), přír. č. 233/41 (inv. č. ž-1260)

Nepatrné množství dokonale spálené kostní drti.

Neurčitelné.

Hrob 597 (XCIII/41), přír. č. 234/41 (inv. č. ž-1261)

Nepatrné množství drti dokonale spálených velmi tenkostěnných až lístkovitých kompakty vysloveně infantilního charakteru.

Přimíšeno několik fragmentů zvířecích kostí.

Závěr: Pravděpodobně malé dítě (infans II).

Hrob 598 (XCIV/41), přír. č. 235/41 (inv. č. ž-1262)

360 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zuby, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenká (většinou 2 mm), lebeční švy otevřeny. Infantilní temporální pyramida. V alveolární části mandibuly prořezány některé trvalé zuby. Dochované zuby trvalé se širokými dřevnými dutinami a otevřenými apexy. Velmi gracilní žebra, velmi tenkostěnné kompakty končetinových kostí (ojediněle maximum 4 mm). Architektonika odpovídá vysloveně dětskému věku.

Závěr: Dítě (věkový stupeň infans II, podle předpokládaného stavu chrupu možná až infans III).

Hrob 599 (XCV/41), přír. č. 236/41 (inv. č. ž-1263)

1 200 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: A – Mozkovna, zygomaticum, obratle, žebra, ruka, končetiny. B – Mozkovna, maxilla, mandibula, obratle, žebra, noha, končetiny.

Charakteristika: A – Mozkovna středně silná (kolem 6 mm), hrubě povrchově modelovaná. Lebeční švy plně synostosované až obliterované. Prostorná čelistní jamka, silný processus zygomaticus. Čelní výběžky zygomatica dosti masivní a krátké, slabě vyvinut processus marginalis. Obratle hrubší se známkami dekalifikace, žebra robustnější s řídkou trámčinou, delší a výrazně modelované prstové články ruky. Končetinové kosti vcelku robustnější s asi středně vyvinutým reliéfem svalových úponů, poměrně velké rozměry kloubních hlavic. Architektonika odpovídá vyššímu věku (atrofická přestavba). B – Mozkovna tenkostěnná (kolem 3 mm), lebeční švy nesynostosované. Menší temporální pyramida, malý processus mastoideus, velmi úzký horní okraj očnice, arcus superciliares jen mírně vyklenuty při střední čáře. Maxilla drobná, v alveolární oblasti prořezán trvalý chrup bez intravitálních ztrát a obliterací. Ramena mandibuly gracilní, čelistní hlavička velmi drobná, předozadně plochá, jen s mírným obrusem. Obratle drobnější, žebra gracilní, kůstky nohy drobnější. Dlouhé kosti končetin gracilní až velmi gracilní se slabým reliéfem svalových úponů a absolutně malými drobnými hlavicemi. Architektonika odpovídá velmi mladému věku.

Závěr: Smíšené pozůstatky dvou jedinců: A: Plně dospělý až starší muž (maturus-senilis) hrubší a robustnější postavy. B: Dospívající nebo mladá žena (juvenilis-adultus I) velmi štíhlé a drobné postavy.

Poznámka: Na některých fragmentech obou jedinců stopy oxidovaného železa.

Hrob 600 (XCVI/41), přír. č. 237/41 (inv. č. ž-1264)

200 g drobných dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты zčásti karbonisovaných masivních kompaktních zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (kolem 3 mm), lebeční švy pravděpodobně otevřené. Kompakty tenkostěnné (až kolem 4 mm). Architektonika nezřetelná, ani morfologické znaky nejsou v dostatečné míře dochovány, takže nelze rozeznat, jde-li o pozůstatky nedospělého či mladšího dospělého jedince.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 601 (XCVII/41), přír. č. 238/41 (inv. č. ž-1265)

60 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí. Tenkostěnné, ale jinak necharakteristické fragmenty mozkovny a kompaktních zvířecích kostí.

Neurčitelné.

Hrob 602 (XCVIII/41), přír. č. 239/41 (inv. č. ž-1266)

430 g až středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, femur, talus, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenká (4 mm), lebeční švy otevřené, prostorná čelistní jamka. Žebra gracilní. Končetinové kosti poměrně gracilní s nejvýše středně silnými kompakty (5 mm), kloubní hlavice absolutně velké, nesynostosované. Architektonika odpovídá dospívajícímu věku.

Závěr: Dospívající jedinec (juvenilis) ještě poměrně gracilní tělesné stavby; větší absolutní rozměry tělních částí.

Hrob 603 (XCIX/41), přír. č. 240/41 (inv. č. ž-1267)

1 530 g až velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, zygomaticum, mandibula, zuby, obratle, žebra, sternum, humerus, radius, manus, pelvis, femur, patella, pes, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna asi středně silná (kolem 6 mm, v týlu 11 mm), lebeční švy ještě otevřené, místy již synostosované v interní tabule. Horní okraj očníce úzký a zaoblený, čelistní jamka prostorná, robustnější processus zygomaticus, hrubší temporální pyramida. V alveolární oblasti maxilly určité známky atrofie. Poměrně gracilní čelní výběžky zygomatica s vyznačeným úzkým a ostrým processus marginalis. Tělo mandibuly dosti vysoké, čelistní hlavička značně velká; alveolární část bez obliterací. Obratle dosti drobné, mírná arthrotická přestavba okrajů těl. Žebra gracilní. Končetinové kosti většinou gracilní s úměrně vytvořeným reliéfem svalových úponů, kompakty až středně silné (6 mm), kloubní hlavice a kůstky ruky a nohy dosti drobné. V horní části femuru zachovány ještě zbytky atrofující vnitřní opěrné desky. Architektonika odpovídá dospělému věku.

Závěr: Dospělý jedinec (adultus II–maturus I) nejvýše středně robustní postavy.

Poznámka: Nelze zcela vyloučit, že by mohlo jít o smíšené pozůstatky dvou jedinců (možná muže a ženy); v materiálu však pro tuto eventualitu nejsou jiné doklady než celkem nepatrné a morfologicky přijatelné disproporce (poměrně drobná maxilla ve srovnání s mandibulou, gracilní i dosti masivní části končetinových kompakty).

Hrob 605 (CI/41), přír. č. 242/41 (inv. č. ž-1268)

480 g většinou drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, zuby, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4–6 mm), lebeční švy nesynostosované, mírné protažení v tabula interna. Drobná temporální pyramida, gracilní čelní výběžek zygomatica. Na mandibule zbytky alveolů trvalého chrupu. V kořeni trvalého zubu zúžený kanálek. Žebra gracilní. Dlouhé kosti končetin celkem gracilní s výrazně formovaným reliéfem svalových úponů, kompakty středně silné (až 6 mm). Architektonika beze známek nedospělosti i vyššího věku.

Závěr: Snad mladší dospělá žena (adultus) poměrně gracilní postavy.

Hrob 606 (CII/41), přír. č. 243/41 (inv. č. ž-1269)

750 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, obratle, žebra, humerus, ruka, pánev, femur, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (3–4 mm, maximum 6 mm), lebeční švy nesynostosované. Temporální pyramida malá a hrubě modelovaná, silnější trigonum supraorbitale, zaoblený okraj očnice. Asi středně velký processus mastoideus. Celkově hrubší povrchová modelace. Masivní čelní výběžek zygomatica, vytvořen processus marginalis. Obratle asi středně velké, epifysární destičky synostosované, beze známek arthrotické přestavby. Žebra až středně robustní. Sedací zářez na pánvi snad užší. Dlouhé kosti končetin dosti gracilní s výraznějším reliéfem svalových úponů. Kompakty poměrně tenkostěnné (4–5 mm). Relativně větší rozměry kloubních hlavic a kůstek ruky. Architektonika odpovídá mladšímu dospělému věku.

Závěr: Mladší dospělý jedinec poměrně štíhlé tělesné stavby (věkový stupeň adultus).

Hrob 608 (CIV/41), přír. č. 250/41 (inv. č. ž-1272)

890 g až velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragment karbonisované zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, obratle, scapula, radius, manus, femur, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna středně robustní (kolem 5 mm), hrubší povrchová modelace.

Lebeční švy nesynostosované. Velmi hrubá temporální pyramida, prostorná čelistní jamka. Dlouhé kosti končetin robustnější s výraznými svalovými úpony a silnější kompakty (7mm). Tělní části pravděpodobně větších rozměrů, např. robustní a velké prstové články ruky. Podle rozměrů capitulum radii tělesná výška nad 165 cm, tj. střední nebo až nadprostřední. Architektonika odpovídá dospělému věku, místy se projevují velmi slabé náznaky dekalifikace.

Závěr: Pravděpodobně dospělý muž (věkový stupeň adultus II–maturus I) asi středně robustní postavy se značně vyvinutým svalstvem; snad větší rozměry tělních částí, nejméně střední, možná nadprostřední tělesná výška.

Hrob 609 (CV/41), přír. č. 251/41 (inv. č. ž-1273)

320 g až středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (3–5 mm), horní okraj očnice pravděpodobně ostrý. Končetinové dlouhé kosti asi středně robustní s ostře modelovaným svalovým reliéfem a poměrně tenkými kompakty (až 5 mm).

Závěr: Dospělý jedinec (adultus–maturus) asi středně robustní postavy.

Hrob 610 (CVI/41), přír. č. 252/41 (inv. č. ž-1274)

90 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí. Několika zlomky zastoupena tenkostěnná mozkovna (kolem 3 mm) a tenké kompakty. Bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 612 (CVIII/41), přír. č. 256/41 (inv. č. ž-1277)

480 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zuby, obratle, žebra, ruka, humerus, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (2–3 mm), lebeční švy otevřené. Temporální pyramida hrubě modelovaná, čelistní jamka však gracilní. Mentální spiny na mandibule ještě nejsou vytvořeny; tělo mandibuly dosti nízké, podle alveolů pravděpodobně již prořezána většina trvalého chrupu. Trvalé stoličky dosud ne plně vyvinuté; kořeny již vytvořeny, ale apexy ještě plně otevřené. Obratle drobné, žebra velmi gracilní, prstové články ruky velmi drobné. Končetinové kosti infantilní s poměrně tenkými kompakty (až 4 mm), epifysy volné. Architektonika odpovídá vyššímu stupni dětského věku.

Závěr: Větší dítě (infans III).

Poznámka: Na mnoha zlomcích stopy oxidovaného železa.

Hrob 613 (CIX/41), přír. č. 257/41 (inv. č. ž-1278)

290 g většinou drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (až 5 mm). Kompakty až středně silné, většinou gracilnější. Celkově dospělý charakter, architektonika nezřetelná.

Závěr: Dospělý jedinec poměrně gracilní tělesné stavby (adultus–maturus).

Poznámka: Na několika zlomcích slabé stopy oxidovaného železa.

Hrob 615 (CXI/41), přír. č. 261/41 (inv. č. ž-1279)

280 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (4–6 mm, v týlu až 8 mm). Lebeční švy nesynostosované, jen protažení v tabula interna. Končetinové kosti velmi výrazně gracilní se slabým reliéfem svalových úponů a vysloveně tenkostěnnými kompakty. Architektonika odpovídá mladšímu dospělému věku, morfologické utváření budí až infantilní dojem.

Závěr: Snad mladší dospělá žena (věkový stupeň adultus) téměř až dětsky štíhlé a jemné postavy.

Hrob 616 (CXII/41), přír. č. 262/41 (inv. č. ž-1280)

200 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna.

Charakteristika: Mozkovna dvojího charakteru: jednak asi středně silná (až 7 mm), jednak infantilní, doprovázená drobnou temporální pyramidou a částí s velmi tenkým okrajem očnice. Dále směs kostí různého charakteru, podle architektoniky pravděpodobně jednak plně dospělé osoby, jednak malého dítěte; některé fragmenty mohou být i zvířecí.

Závěr: Pravděpodobně smíšené pozůstatky menšího dítěte (infans II) a snad plně dospělé osoby (maturus).

Poznámka: Na jednom fragmentu stopa oxidované mědi.

Hrob 617 (CXIII/41), přír. č. 170/41 (inv. č. ž-1219)

Několik drobných fragmentů dokonale spálených a silně povrchově narušených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 618 (CXIV/41), přír. č. 268/41 (inv. č. ž-1284)

90 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí. Mezi nimi zlomek velmi tenkostěnné mozkovny (lebeční šev otevřený) a tenkostěnné kompakty snad infantilního charakteru.
Neurčitelné.

Hrob 620 (CXVI/41), přír. č. 270/41 (inv. č. ž-1285)

Nepatrné množství zcela necharakteristické drti dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 621 (CXVII/41), přír. č. 278/41 (inv. č. ž-1290)

180 g většinou drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Část kostěného hřebene.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, obratle, žebra, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna asi středně silná (5–7 mm), často štěpená v diploe; lebeční švy snad nesynostosované. Část obratle se stopami mírné dekalifikace. V alveolární části mandibuly snad již prořezán trvalý chrup, podle jedné dutiny však není vyloučeno, že v čelisti vězela ještě korunka neprořezaného zubu. Žebra gracilní, kompakty končetinových kostí velmi tenké až lístkovité, celkově vzbuzující infantilní dojem.

Závěr: Neurčitelné (možná i smíšené pozůstatky malého dítěte a dospělé osoby).

Hrob 623 (CXIX/41), přír. č. 280/41 (inv. č. ž-1291)

20 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Několik fragmentů spálených zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Lískovitá mozkovna i kompakty vysloveně infantilního charakteru. Architektonika i utváření odpovídají nejčasnějšímu stupni dětského věku.

Závěr: Velmi malé dítě, snad novorozenec nebo kojeneček (infans I).

Hrob 624 (pole 1/41, jamka 1), přír. č. 42/41, (inv. č. ž-1130)

60 g drobných zlomků velmi gracilních dokonale spálených lidských kostí. Architektonika a celkový vzhled odpovídají dětskému věku.

Přimíšený fragmenty zčásti karbonisovaných zvířecích kostí.

Závěr: Snad malé dítě (infans II).

Hrob 625 (pole 1/41, jamka 3), přír. č. 44/41 (inv. č. ž-1132)

10 g drobných zlomků dokonale spálených kostí. Bez charakteristických znaků.
Neurčitelné.

Hrob 628 (pole 1/41, jamka 6), přír. č. 48/41 (inv. č. ž-1134)

Nepatrné množství drti dokonale spálené kosti.
Neurčitelné.

Hrob 630 (pole 1/41, tlum T), přír. č. 51/41 (inv. č. ž-1136)

Dva drobné fragmenty dokonale spálené kompakty. Není vyloučeno, že jde o kosti zvířecí.
Neurčitelné.

Hrob 632 (pole 1/41, jamka v pruhu), přír. č. 56/41 (inv. č. ž-1140)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených poměrně tenkých kompakty.
Neurčitelné.

Hrob 634 (pole 2/41, tlum A), přír. č. 59/41 (inv. č. ž-1142)

60 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí. Zlomek mozkovna (5 mm), fragmenty kompakty (až 5 mm).
Neurčitelné.

Hrob 635 (pole 2/41, tlum B), přír. č. 60/41 (inv. č. ž-1143)

Několik drobných částí dokonale spálené kostní drti.
Neurčitelné.

Hrob 636 (pole 2/41, skupina E nebo tlum C), přír. č. 66/41 (inv. č. ž-1148)

20 g drobných necharakteristických zlomků dokonale spálených kostí.
Přimíšeny fragmenty karbonisovaných zvířecích kostí.
Neurčitelné.

Hrob 638 (pole 3/41, jamka 1), přír. č. 71/41 (inv. č. ž-1152)

20 g drobné drti dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 639 (pole 3/41, jamka 2), přír. č. 72/41 (inv. č. ž-1153)

140 g většinou drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.
Zastoupeno: Mozkovna, antebrachium, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenkostěnná (2–3 mm), končetinové dlouhé kosti velmi gracilní a ne plně vyvinuté. Architektonika a morfologické utváření odpovídají nejspíše nedospělému věku.

Závěr: Snad větší dítě (infans III) poměrně slabé tělesné konstrukce.

Hrob 640 (pole 3/41, tlum B), přír. č. 73/41 (inv. č. ž-1154)

Nepatrné množství drobných zlomků dokonale spálených tenkostěnných kompak a kostní drti. Bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 641 (pole 4/41, skupina A), přír. č. 92/41 (inv. č. ž-1168)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 642 (pole 5/41, jamka 4), přír. č. 80/41 (inv. č. ž-1161)

100 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná, končetinové kosti gracilní. Architektonika nezřetelná může odpovídat buď většímu dítěti nebo mladšímu dospělému jedinci.

Neurčitelné.

Hrob 644 (pole 10/41, tlum A v pruhu), přír. č. 109/41 (inv. č. ž-1179)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 645 (pole 10/41, jamka), přír. č. 111/41 (inv. č. ž-1181)

Několik drobných zlomků dokonale spálených a silně povrchově korodovaných kostí.

Neurčitelné.

Hrob 646 (pole 10 a 11/41, tlum v nároží čtverce), přír. č. 114/41 (inv. č. ž-1182)

20g drobné a necharakteristické drti dokonale spálených poměrně gracilních kompak.

Neurčitelné.

Hrob 647 (pole 12/41, tlum), přír. č. 119/41 (inv. č. ž-1185)

100 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Kompakty.

Charakteristika: Kompakty tenkostěnné, podle architektoniky a utváření nejspíše infantilní.

Závěr: Určení nejisté, snad malé dítě (infans II).

Hrob 649 (pole 12/41, jamka 2), přír. č. 121/41 (inv. č. ž-1186)

50 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna štěpená v diploe, lebeční švy synostosovány až obliterovány. Kompakta asi středně silná (5 mm), jinak bez charakteristických znaků. Architektonika odpovídá vyššímu věku.

Závěr: Plně dospělý nebo starší jedinec (věkový stupeň matus II–senilis).

Hrob 651 (pole 14/41, jamka 1), přír. č. 129/41 (inv. č. ž-1190)

40 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí (zastoupena poměrně tenkostěnná mozkovna a kompakty bez charakteristických znaků).

Neurčitelné.

Hrob 653 (pole 9/41, nároží koryta), přír. č. 132/41 (inv. č. ž-1191)

290 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты zčásti karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenká, lebeční švy otevřené, oblast zevního ušního otvoru drobná. Kompakty poměrně tenké. Architektonika odpovídá dětskému věku.

Závěr: Snad dítě (infans II–III).

Hrob 655 (pole 13/41, jamka 1), přír. č. 143/41 (inv. č. ž-1200)

Několik drobných fragmentů dokonale spálených gracilních kompak.

Neurčitelné.

Hrob 658 (pole 13/41, jamka 4), přír. č. 146/41 (inv. č. ž-1201)

Několik drobných fragmentů dokonale spálených gracilních kompak.

Neurčitelné.

Hrob 659 (pole 13/41, tlum A), přír. č. 147/41 (inv. č. ž-1202)

Několik drobných zlomků dokonale spálených gracilních kompak.

Neurčitelné.

Hrob 662 (pole 16/41, tlum B), přír. č. 157/41 (inv. č. ž-1209)

20 g drobných necharakteristických zlomků gracilních dokonale spálených lidských kostí.

Neurčitelné.

Hrob 664 (pole 16/41, tlum D), přír. č. 159/41 (inv. č. ž-1210)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 665 (pole 21/41, tlum A), přír. č. 245/41 (inv. č. ž-1270)

100 g drobných zlomků dokonale spálených většinou tenkostěnných kompakť bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 668 (pole 18/41, jamka), přír. č. 181/41 (inv. č. ž-1225)

120 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí. Necharakteristické fragmenty mozkovny a kompakty poměrně gracilních.

Neurčitelné.

Hrob 670 (pole 19/41, jamka 2), přír. č. 197/41 (inv. č. ž-1237)

Několik drobných necharakteristických zlomků zčásti nedokonale spálených kompakť.

Neurčitelné.

Hrob 671 (pole 19/41, jamka 4), přír. č. 203/41 (inv. č. ž-1241)

Několik drobných zlomků dokonale spálených tenkostěnných kompakť.

Neurčitelné.

Hrob 673 (pole 20/41, jamka 1), přír. č. 215/41 (inv. č. ž-1248)

Pouze 4 drobné fragmenty dokonale spálených kostí, z nich jeden z tenkostěnné infantilní mozkovny.

Neurčitelné, snad malé dítě (infans II).

Hrob 676 (pole 11/41, konec žlábků), přír. č. 254/41 (inv. č. ž-1275)

Nepatrné množství drobné a silně korodované kostní drti; zastoupeny tenké kompakty. Spálení dokonalé.

Neurčitelné.

Hrob 678 (pole 25/41, tlum A), přír. č. 265/41 (inv. č. ž-1282)

660 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, obratle, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně silná (6–8 mm), lebeční švy pravděpodobně synostosovány. Masivní a hrubé trigonum supraorbitale, tupý horní okraj očníce. Na maxille a mandibule prostorné alveoly poměrně velkých trvalých zubů. Končetinové kosti asi středně robustní, výrazný a nejméně středně mohutný reliéf svalových úponů, kompakty středně silné (6 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (dekalifikace, řidnutí spongiosy).

Závěr: Plně dospělý až starší muž (maturus–senilis) asi středně robustní postavy s dobře vyvinutým svalstvem.

Poznámka: Na některých zlomcích stopy železa.

Hrob 679 (pole 1a/41, tlum A), přír. č. 271/41 (inv. č. ž-1286)

300 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených kostí; několik fragmentů tenkostěnné mozkovny (3 mm) a tenkostěnné kompakty (do 4 mm) bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 681 (pole 1a/41, tlum F), přír. č. 276/41 (inv. č. ž-1288)

10 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí. Mozkovna tenkostěnná (3 mm), kompakty rovněž tenkostěnné; morfologie odpovídá spíše dospělé osobě.

Přimíšen zlomek karbonisované zvířecí kosti.

Neurčitelné.

Hrob 684 (I/42), přír. č. 108/42 (inv. č. ž-1292)

300 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna gracilní, temporální pyramida drobnější, porus acusticus externus až středně velký. Horní okraj očnice velmi úzký a jen mírně zaoblený. Prstové články ruky velmi drobné. Končetinové kosti celkem gracilní, kompakty většinou tenkostěnné (v průměru 4 mm, maximum 6 mm). Architektonika beze známek nedospělosti i vyššího věku.

Závěr: Mladší dospělý jedinec (adultus) gracilní a snad drobnější tělesné stavby.

Hrob 686 (III/42), přír. č. 110/42 (inv. č. ž-1293)

50 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí. Mezi nimi několik fragmentů tenkostěnné mozkovny a kompakty. Architektonika naznačuje nejspíše příslušnost mladšímu dospělému věku.

Neurčitelné.

Hrob 687 (IV/42), přír. č. 112/42 (inv. č. ž-1295)

20 g drobných zlomků dokonale spálených kostí, většinou tenkostěnných kompakty. Bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 689 (VI/42), přír. č. 114/42 (inv. č. ž-1296)

160 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, humerus, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4 mm), lebeční švy otevřené. Masivnější trigonum supraorbitale, oblý horní okraj očnice. Tělo dolní čelisti ploché, v oblasti špičáku až první trvalé stoličky prořezán trvalý chrup; zubní lůžka úzká. Dlouhé kosti končetin většinou gracilní s výraznějším reliéfem svalových úponů, kompakty poměrně tenkostěnné (3–5 mm). Hlavice poměrně velké, pravděpodobně dospívající jedinec (juvenilis) poměrně gracilní tělesné stavby s dobře vyvinutým svalovým reliéfem; nejméně střední velikosti kloubních částí.

Hrob 690 (VII/42), přír. č. 115/42 (inv. č. ž-1297)

80 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna zpravidla štěpená v diploe, malý porus acusticus externus. Tenká kompakta končetinových kostí. Architektonika odpovídá vyššímu věku (dekalifikace, snad až senilní přestavba).

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 691 (VIII/42), přír. č. 116/42 (inv. č. ž-1298)

Několik drobných fragmentů dokonale spálených lidských kostí.

Mozkovna tenkostěnná (kolem 4 mm), část synostosovaného švu. Kompakty asi středně silné (až 7 mm). Bez charakteristických znaků.

Snad plně dospělý jedinec (maturus).

Hrob 692 (IX/42), přír. č. 117/42 (inv. č. ž-1299)

100 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Lístkovitá mozkovna a tenkostěnné kompakty architektonicky i morfologicky zřetelně infantilní.

Závěr: Malé dítě (infans II).

Hrob 693 (X/42), přír. č. 119/42 (inv. č. ž-1301)

30 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna lístkovitá, temporální pyramidy nevyvinuté, nevyvinuté základy zubních korunek. Infantilní žebra, velmi tenké kompakty končetinových kostí. Architektonika i morfologie odpovídají nejčasnějšímu stadiu dospělého věku.

Závěr: Velmi malé dítě, nejspíše novorozenec nebo kojeneček (infans I).

Poznámka: Několik zlomků se stopami oxidovaného železa.

Hrob 694 (XI/42), přír. č. 120/42 (inv. č. ž-1302)

Několik drobných dokonale spálených fragmentů lístkovité mozkovny i kompakty architektonicky i morfologicky výrazně infantilního charakteru.

Velmi malé dítě (infans I až II).

Poznámka: Několik zlomků se stopami oxidovaného železa.

Hrob 696 (XIII/42), přír. č. 122/42 (inv. č. ž-1303)

70 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Drobné fragmenty karbonisovaných kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), lebeční švy nesynostosovány, kompakty tenkostěnné. Bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Poznámka: Na několika zlomcích stopy oxidovaného železa.

Hrob 698 (XVI/42), přír. č. 124/42 (inv. č. ž-1304)

220 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných kompakt robustních zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně gracilní (4–5 mm, maximum 8 mm), lebeční švy pravděpodobně v začátku synostosisy. Žebra gracilní. Kompakty končetinových kostí poměrně tenké (3–4 mm, maximum 6 mm). Architektonika nezřetelná.

Závěr: Pravděpodobně plně dospělý jedinec (maturus) poměrně gracilní tělesné stavby.

Hrob 699 (XVI/42), přír. č. 126/42 (inv. č. ž-1306)

480 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, obratle, žebra, femur, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (2–5 mm), lebeční švy otevřené. Oblast čelistní jamky a ušního otvoru drobně utvářená, temporální pyramida malá. Maxilla drobná. Hrubší dnes epistrofei, vcelku gracilní žebra. Dlouhé kosti končetin gracilní, kompakty velmi tenké (maximum 4 mm), kloubní hlavice volné, ale absolutně poměrně velké. Architektonický i morfologický charakter odpovídá plně vyššímu stadiu dětského věku.

Závěr: Větší dítě (infans III).

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa a mědi.

Hrob 700 (XVII/42), přír. č. 132/42 (inv. č. ž-1311)

Nepatrné množství drobných zlomků dokonale spálených a necharakteristických kompakt.

Přimíšeny zlomky z větší části karbonisovaných zvířecích kostí a úštěpek kamene.

Neurčitelné.

Hrob 701 (XVIII/42), přír. č. 133/42 (inv. č. ž-1312)

90 g drobných zlomků dokonale spálených gracilních, ale jinak necharakteristických kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Neurčitelné.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 702 (XIX/42), přír. č. 136/42 (inv. č. ž-1314)

40 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských pozůstatků.

Zastoupeno: Mozkovna, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna lístkovitá, infantilní, temporální pyramidy nevyvinuté, končetiny vysloveně infantilní s velmi tenkými kompakty. Architektonika i morfologie odpovídá nejčasnějšímu stadiu dětského věku.

Závěr: Velmi malé dítě, nejspíše novorozenec nebo kojeneček (infans I).

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 703 (XX/42), přír. č. 138/42 (inv. č. ž-1316)

100 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (do 2 mm), lebeční švy otevřené. Velmi drobná a nevyvinutá temporální pyramida. Končetinové kosti infantilní, kompakty velmi tenké. Architektonika i morfologické znaky odpovídají časnému stadiu dětského věku.

Závěr: Velmi malé dítě (pravděpodobně infans II).

Poznámka: Na jednom fragmentu stopa oxidované mědi.

Hrob 707 (XXIV/42), přír. č. 150/42 (inv. č. ž-1322)

510 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Střepy keramiky.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, obratle, femur, patella, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně gracilní (4–6 mm), lebeční švy snad nesynostosované (jen protažení v tabula interna). V alveolární části mandibuly prořezán trvalý chrup, zuby drobné. Obratle drobné, epifysární destičky synostosované. patella velmi malá. Dlouhé kosti končetin gracilní, reliéf svalových úponů poměrně slabý, místy ostře modelovaný. Hlavice patrně nedlouho synostosované. Architektonika odpovídá mladšímu dospělému věku.

Závěr: Pravděpodobně mladší žena (adultus) drobné a štíhlé postavy.

Hrob 708 (XXV/42), přír. č. 142/42 (inv. č. ž-1320)

400 g středně velkých zlomků nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna až poměrně silná (7 mm), lebeční švy snad nesynostosované nebo v počátcích synostosisy. Hrubší temporální pyramida. Kompakty končetinových kostí poměrně tenké (4 mm), spongiosní části chybí.

Závěr: Dospělý jedinec (adultus II–maturus I) snad poměrně gracilní postavy.

Poznámka: Vysoký podíl karbonisovaných fragmentů, nedokonale spálená zejména mozkovna.

Na některých zlomcích stopy až přiškvary železa.

Hrob 710 (XXVII/42), přír. č. 155/42 (inv. č. ž-1325)

Nepatrné množství drobných fragmentů dokonale spálených lidských kostí. Lístkovitá mozkovna a velmi tenké kompakty končetinových kostí. Architektonicky i morfologicky výrazně infantilní charakter, odpovídající nejčasnější fázi dětského věku.

Velmi malé dítě (infans I).

Poznámka: Na některých fragmentech stopy železa a mědi.

Hrob 711 (XXVIII/42), přír. č. 156/42 (inv. č. ž-1326)

90 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomek zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetiny.

Charakteristika: Velmi tenká mozkovna, drobné temporální pyramidy, velmi gracilní žebra a končetinové kosti s tenkými kompakty (maximálně kolem 3 mm). Architektonika i morfologie odpovídající dětskému věku.

Závěr: Malé dítě (infans II).

Hrob 712 (XXIX/42), přír. č. 157/42 (inv. č. ž-1327)

930 g až velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, obratle, žebra, lopatka, humerus, radius, ruka, pánev, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (až 4 mm), lebeční švy otevřené, glabella a nadočnicové oblouky ploché, horní okraj očnice ostrý. Gracilní zygomaticum, čelní výběžek poměrně dlouhý, mírně vytvořen processus marginalis. Na mandibule drobná čelistní hlavička s nepatrným obrusem, úzké svalové výběžky, malé alveoly. Obratle drobné, epifysární destičky synostosované, nepatrné arthrotické protažení na okrajích těl. Žebra gracilní, lopatka drobná a jemně utvářená. Štíhlé a drobné prstové články ruky. Na pánvi plně synostosovaná crista iliaca. Dlouhé kosti gracilní s poměrně slabě vytvořeným svalovým reliéfem, kompakty poměrně tenké (ojediněle maximum 7 mm). Architektonika beze známek vyššího věku.

Závěr: Mladší dospělá žena (adultus) drobné, štíhlé a jemně modelované postavy.

Poznámka: Přimíšeny fragmenty silnější mozkovny (až 8 mm) s lebečními švy v počátcích synostosisy. Pravděpodobně patří jinému jedinci robustnější postavy, možná dospělému muži. Na některých fragmentech stopy železa.

Hrob 713 (XXX/42), přír. č. 159/42 (inv. č. ž-1329)

460 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomek bronzu.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, ruka, femur, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4–5 mm), lebeční švy snad nesynostosované, drobně utvářená oblast čelistní jamky. Zuby snad trvalé, kořenové kanálky nezúžené. carpalia drobná. Končetinové kosti gracilní, svalový reliéf poměrně slabý, kompakty velmi tenké (maximum 5 mm). Architektonika beze známek nedospělosti i vyššího věku.

Závěr: Pravděpodobně mladší dospělá žena (adultus) drobné, štíhlé a jemně modelované postavy.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy železa.

Hrob 714 (XXXI/42), přír. č. 160/42 (inv. č. ž-1330)

710 g středně velkých zlomků nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty karbonisovaných zvířecích kostí, zlomky keramiky, zlomek železa, začernalý kámen.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zuby, obratle, žebra, patella, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (5–6 mm), některé lebeční švy synostosované. Mentální spiny mandibuly vytvořeny se silně zúženými kanálky. Epifysární destičky obratlů synostosovány; známky dekalifikace těl, ale bez

arthrotických změn. Žebra gracilní s výrazněji vytvořeným reliéfem svalových úponů a poměrně tenkými kompakty. Architektonika odpovídá vyššímu věku (decalcifikace).

Závěr: Plně dospělý až starší jedinec (maturus-senilis) poměrně gracilní tělesné stavby s výraznějším svalovým reliéfem a se středními velikostmi kloubních částí.

Hrob 715 (XXXII/42), přír. č. 161/42 (inv. č. ž-1331)

800 g až velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zub, obratle, žebra, lopatka, předloktí, ruka, pánev, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně gracilní (4–5 mm), lebeční švy otevřené. Trigonum supraorbitale drobné, mírně vytažené. Horní okraj očníce úzký a ostrý, arcus superciliares snad ploché, v alveolární části mandibuly prořezán trvalý chrup; svalový výběžek ramene krátký. Obratle drobné (zastoupeny krční, hrudní a bederní), epifysární destičky synostosovány, spongiosa těl řidší, těla i oblouky bez arthrotických změn. Žebra velmi gracilní, lopatka malá a jemně modelovaná. Dlouhé kosti končetin vysloveně gracilní s poněkud výraznějším reliéfem svalových úponů. Drobné prstové články ruky, drobné utváření hlavic končetinových kostí. Architektonika odpovídá dospělému, pravděpodobně vyššímu věku.

Závěr: Plně dospělá žena (maturus) drobné a štíhlé postavy snad s výraznějším svalovým reliéfem.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 718 (XXXV/42), přír. č. 168/42 (inv. č. ž-1335)

Několik drobných fragmentů dokonale spálených gracilních kompakty.

Neurčitelné.

Hrob 720 (XXXVII/42), přír. č. 170/42 (inv. č. ž-1336)

370 g až středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: mozkovna, zuby, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm). Čelní dutiny málo prostorné, glabella plochá, arcus superciliares nepatrně vyznačeny pouze ve střední čáře, horní okraj očníce úzký a ostrý. Štíhlý kořen trvalého zubu. Dlouhé kosti končetin vysloveně gracilní se slabým svalovým reliéfem a tenkostěnnými kompakty (kolem 3 mm, ojediněle maximum 7 mm). Architektonika odpovídá mladšímu dospělému věku.

Závěr: Snad mladší dospělá žena (adultus) štíhlé a jemné postavy.

Hrob 721 (XXXVIII/42), přír. č. 172/42 (inv. č. ž-1338)

600 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomek kostěné jehlice.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, obratle, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně silnostěnná v týlu (13 mm), hrubší povrchová modelace. Lebeční švy většinou synostosovány, místy obliterovány. Prostorná čelistní jamka, většinou zevní ušní otvor. Krátký a masivní čelní výběžek zygomatica se značně vytvořeným processus marginalis. V alveolární oblasti maxilly rozsáhlé intravitální ztráty a obliterace alveolů (pravděpodobně vpravo nahoře od I₁ po P₁). Obratle

pravděpodobně větší, žebra asi středně robustní. Končetinové kosti poměrně gracilní s tenčími kompakty (4–5 mm). V architektonce známky celkové senilní přestavby a dekalifikace.

Závěr: Pravděpodobně starý muž (senilis) poměrně gracilní tělesné stavby; větší rozměry tělních částí.

Hrob 723 (XL/42), přír. č. 175/42 (inv. č. ž-1339)

290 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenkostěnná (2–3 mm), některé lebeční švy nesynostosované. Oblast čelistní jamky drobná. Čelistní hlavička mandibuly plochá se silnějším funkčním obrusem. Dlouhé kosti končetin gracilní s většinou tenkostěnnými kompakty (ojediněle maximum 6 mm).

Závěr: S největší pravděpodobností plně dospělá žena (maturus) drobné, štíhlé a jemně utvářené postavy.

Poznámka: Na několika fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 725 (XLII/42), přír. č. 178/42 (inv. č. ž-1340)

90 g až středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí. Kompakty velmi tenké, architektonika nezřetelná.

Přimíšeny zlomky zčásti karbonisovaných kostí zvířecích.

Neurčitelné.

Hrob 726 (XLIII/42), přír. č. 179/42 (inv. č. ž-1341)

50 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupena poměrně tenkostěnná mozkovna (až 6 mm, část lebečního švu v počátku synostosisy), úlomek bradové části mandibuly (čelist drobná, gracilní, alveoly trvalých zubů) a tenkostěnné kompakty končetinových kostí (až 4 mm). Architektonika naznačuje možnost vyššího věku.

Závěr: Snad plně dospělý jedinec (maturus) nejspíše drobné a gracilní postavy.

Hrob 727 (XLIV/42), přír. č. 180/42 (inv. č. ž-1342)

80 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmentsy spálených zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, obratle, kompakty.

Charakteristika: Velmi tenkostěnná mozkovna (kolem 3 mm), drobný krční obratel se synostosovanými epifysárními destičkami, končetinové kosti gracilní s tenkostěnnými kompakty (až 4 mm). Architektonika naznačuje vyšší dožitý věk.

Závěr: Snad plně dospělá žena (maturus) asi drobné a gracilní postavy.

Hrob 728 (XLV/42), přír. č. 181/42 (inv. č. ž-1343)

500 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, obratle, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (4–5 mm), lebeční švy pravděpodobně otevřené. Povrchový reliéf jemně modelovaný, gracilní oblast ušního otvoru. Krátký a štíhlý čelní výběžek zygomatica, tenké rameno mandibuly, drobné obratle, gracilní žebra. Končetinové kosti celkem gracilní s tenkostěnnými kompakty (ojedinele maximum 6 mm). Architektonika beze známek nedospělosti i vyššího věku.

Závěr: Snad mladší dospělá žena (adultus) gracilní postavy.

Hrob 729 (XLVI/42), přír. č. 186/42 (inv. č. ž-1347)

230 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí; ulita.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, obratle, žebra, ruka, patella, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna gracilní (4–5 mm) a jemně modelovaná. Lebeční švy nesynostosované, na jednom fragmentu protažení v tabula interna. Temporální pyramidy drobné a jemně modelované. V alveolární oblasti maxilly i mandibuly prořezán trvalý chrup, lůžka bez obliterací. Tělo mandibuly drobné a ploché, svalový výběžek malý. Drobný krční obratel, gracilní žebra, patella drobná. Dlouhé kosti končetin velmi gracilní, svalový reliéf snad slabě vyvinutý, ale ostře modelovaný. Kompakty tenké (kolem 3 mm). Architektonika odpovídá mladému jedinci, ale beze známek nedospělosti.

Závěr: Pravděpodobně mladá dospělá žena (adultus I) drobné a štíhlé postavy.

Hrob 730 (XLVII/42), přír. č. 187/42 (inv. č. ž-1348)

570 g až středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných až křídovitě spálených zvířecích kostí; částičky železa.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, mandibula, obratle, žebra, clavicula, ruka, femur, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), lebeční švy otevřené. Oblast zevního ušního otvoru gracilně modelovaná. Čelní výběžky maxilly i zygomatica velmi štíhlé, processus marginalis jen nepatrně vyznačen. V alveolární oblasti mandibuly prořezán trvalý chrup včetně třetích molárů. Obratle drobné, žebra gracilní, dlouhé kosti vesměs gracilní s ostře modelovaným reliéfem svalových úponů a tenkými kompakty. Drobný prstový článek ruky. Architektonika odpovídá mladšímu jedinci.

Závěr: Snad mladá dospělá žena (adultus I) drobné a štíhlé postavy.

Poznámka: Na některých zlomcích stopy oxidovaného železa.

Hrob 732 (XLIX/42), přír. č. 189/42 (inv. č. ž-1349)

240 g drobných dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, humerus, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (4 mm), převážně štěpená v diploe. Kořen zubu se silně zúženým kanálkem. Velmi drobná trochlea humeru. Dlouhé kosti končetin gracilní, slabě modelovaný reliéf svalových úponů, velmi tenké kompakty (ojedinele maximum 5 mm). Architektonika dokládá stařecký věk (pokročilá dekalifikace a atrofie).

Závěr: Snad stará žena (senilis) drobné, štíhlé a jemně modelované postavy.

Poznámka: Na některých zlomcích stopy oxidovaného železa.

Hrob 733 (L/42), přír. č. 193/42 (inv. č. ž-1352)

30 g drobných fragmentů dokonale spálených kostí.

Zastoupena mozkovna (až 5 mm) a tenkostěnné kompakty (3–4 mm).

Neurčitelné.

Hrob 735 (LII/42), přír. č. 195/42 (inv. č. ž-1353)

20 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených většinou tenkostěnných kompakty.

Přimíšeny zlomky zčásti karbonisovaných zvířecích kostí.

Neurčitelné.

Hrob 736 (LIII/42), přír. č. 196/42 (inv. č. ž-1354)

Nepatrné množství drobných fragmentů dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeny zlomky poměrně tenké mozkovny a gracilních kompakty bez charakteristických znaků.

Přimíšeny zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Neurčitelné.

Hrob 737 (LIV/42), přír. č. 197/42 (inv. č. ž-1355)

200 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna vysloveně tenkostěnná (3 mm), lebeční švy otevřené. Dlouhé kosti končetin většinou gracilní, slabě vyvinutý reliéf svalových úponů. Kompakty až středně silné (až 6 mm).

Závěr: Neurčitelné, pravděpodobně mladší jedinec štíhlé tělesné stavby.

Hrob 739 (LVI/42), přír. č. 199/42 (inv. č. ž-1356)

Několik drobných zlomků dokonale spálených kostí. Jeden z fragmentů pravděpodobně zvířecí.

Neurčitelné.

Hrob 741 (LVIII/42), přír. č. 208/42 (inv. č. ž-1361)

Několik drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupena tenkostěnná mozkovna.

Neurčitelné.

Hrob 742 (LIX/42), přír. č. 210/42 (inv. č. ž-1363)

240 g většinou drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Část kostěného hřebene.

Zastoupeno: Mozkovna, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna nejvýše středně silná (4–6 mm), lebeční švy snad nesynostosované. Gracilní temporální pyramida, drobná a gracilně vytvořená oblast

zevního ušního otvoru. Dlouhé kosti končetin gracilní, kompakty tenké. Architektonika nasvědčuje vyššímu věku (náznaky atrofie).

Závěr: Snad gracilní plně dospělá žena (maturus).

Hrob 743 (LX/42), přír. č. 211/42 (inv. č. ž-1364)

140 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Část kostěné jehlice.

Zastoupeno: Mozkovna, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna asi středně silná (5–6 mm), lebeční švy synostosované. Horní okraj očnice zaoblený, arcus superciliares mírně vyklenuty. Dlouhé kosti končetin až středně robustní, kompakty asi středně silné (5–7 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (známky celkové dekalifikace a atrofie).

Závěr: Plně dospělý nebo starší jedinec (maturus–senilis) poměrně gracilní tělesné stavby.

Hrob 744 (LXI/42), přír. č. 212/42 (inv. č. ž-1365)

Několik drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeny části mozkovny a kompakty, vesměs velmi gracilních. Podle stavu lebečních švů, architektoniky a utváření nejspíše malé dítě.

Závěr: Snad malé dítě (infans II).

Hrob 745 (LXII/42), přír. č. 213/42 (inv. č. ž-1366)

440 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Části kostěných opracovaných předmětů, železa a bronzu.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, obratle, žebra, humerus, ulna, patella, noha, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna vcelku velmi gracilní (kolem 4 mm), lebeční švy snad nesynostosované, jen protažení v tabula interna. Časté štěpení v diploe. Drobná temporální pyramida, gracilně utvářená oblast zevního ušního otvoru. Mentální spiny mandibuly vytvořeny ve formě nízkých ostrých trnů, v alveolární oblasti prořezán trvalý chrup, v úseku molárů intravitální ztráta a obliterace. Obratle patrně drobné, epifysární destičky plně synostosovány. Žebra gracilní, trochlea humeri i proximální hlavice ulny drobné, tarsalia rovněž drobná. Dlouhé kosti končetin gracilní se slabým reliéfem svalových úponů a tenkými kompakty (maximum 6 mm). Architektonika dokládá vysoký věk (pokročilá dekalifikace a celková atrofie).

Závěr: Pravděpodobně stará žena (senilis) drobné, štíhlé a jemně modelované postavy.

Hrob 746 (LXIII/42), přír. č. 214/42 (inv. č. ž-1367)

Nepatrné množství necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.

Přimíšeny zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Neurčitelné.

Hrob 747 (LXIV/42), přír. č. 218/42 (inv. č. ž-1371)

330 g většinou drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, obratle, sacrum, žebra, clavicula, ruka, patella, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná – 3(4)–5 mm), lebeční švy snad v počátcích synostosisy v tabula interna. V maxille a mandibule prořezán trvalý chrup, čelistní hlavička mandibuly drobná s mírným funkčním obrusem. Drobné rozměry obličejové části. Obratle velmi drobné, nepatrné arthrotické změny na okrajích těl. Žebra velmi gracilní, patella snad drobnější. Dlouhé kosti končetin štíhlé, výrazně povrchově modelované, kompakty až velmi tenké. Architektonika odpovídá spíše plně dospělému věku (určité náznaky dekalifikace a přestavby).

Závěr: Pravděpodobně dospělá žena (věkový stupeň adultus nebo spíše maturus) drobné, štíhlé, ale možná poměrně svalovité postavy.

Hrob 748 (LXV/42), přír. č. 219/42 (inv. č. ž-1372)

480 g většinou drobných zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Příměs: Zlomek bronzové jehličky.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna střední, možná i silnější (5–9 mm), lebeční švy nesynostosované. Hrubší povrchový reliéf, robustnější processus zygomaticus. Žebra gracilní, dlouhé kosti končetin většinou štíhlé s ostře modelovaným, ale ne zvláště výrazným svalovým reliéfem. Kompakty nejvýše středně silné (až 6 mm).

Závěr: Snad mladší dospělý jedinec (adultus) poměrně gracilní, ale hruběji utvářené postavy.

Hrob 749 (LXVI/42), přír. č. 220/42 (inv. č. ž-1373)

480 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, zuby, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (4 mm), lebeční švy nesynostosované. V maxille prořezán trvalý chrup, alveoly bez obliterací. Podle sklonu lůžek možná mírná alveolární prodentie. Šířka nosního otvoru přibližně 24 mm. Drobná čelistní hlavička mandibuly, drobné zuby, velmi gracilní žebra. Končetiny většinou velmi gracilní, s poměrně výrazným reliéfem svalových úponů, kompakty poměrně tenké (až 5 mm). Architektonika odpovídá mladému věku.

Závěr: Pravděpodobně mladá dospělá žena (adultus I) drobné a štíhlé postavy s výrazněji vyvinutým svalstvem.

Hrob 750 (LXVII/42), přír. č. 222/42 (inv. č. ž-1375)

Nepatrné množství drti dokonale spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 752 (LXIX/42), přír. č. 224/42 (inv. č. ž-1376)

520 g většinou středních zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí; části spáleného železa.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, žebra, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (4 mm), lebeční švy otevřené. Hrubší processus zygomaticus, středně velká a hruběji modelované temporální pyramida. Velmi

gracilní žebra, štíhlý prstový článek ruky. Dlouhé kosti končetin gracilní, s poměrně slabě vyvinutým reliéfem svalových úponů a velmi tenkými kompakty. Epifysy dosud nesynostosované. Architektonika odpovídá nedospělému věku.

Závěr: Nedospělý jedinec (infans III–juvenilis) poměrně gracilní postavy.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy železa.

Hrob 753 (LXX/42), přír. č. 227/42 (inv. č. ž-1379)

20 g středních zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeny části mozkovny a tenkých kompakť končetinových kostí. Podle celkové architektoniky a morfologie nejspíše nedospělé individuum.

Pravděpodobně malé dítě (infans II).

Hrob 754 (LXXI/42), přír. č. 228/42 (inv. č. ž-1380)

220 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně gracilní (4–6 mm), lebeční švy nesynostosované. Velmi drobné trigonum supraorbitale, horní okraj očníce úzký a ostrý. Velmi gracilní čelní výběžek zygomatica. V alveolární části mandibuly prořezán trvalý chrup. Přední zuby snad drobné, lůžka bez obliterací. Tělo mandibuly velmi ploché. Dlouhé kosti končetin gracilní se slabým reliéfem svalových úponů. Kompakty tenké (3–4 mm, maximum 6 mm).

Závěr: Pravděpodobně mladší dospělá žena (adultus I) štíhlé a jemné postavy.

Hrob 755 (LXXII/42), přír. č. 229/42 (inv. č. ž-1381)

250 g až středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, obratle, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–5 mm), lebeční švy nesynostosované, jen protažení v tabula interna. Masivnější oblast čelistní jamky. Obratle snad drobné, dlouhé končetinové kosti gracilní s poměrně tenkými kompakty (až 5 mm).

Závěr: Pravděpodobně mladší dospělý jedinec (adultus) štíhlé postavy.

Hrob 756 (LXXIII/42), přír. č. 230/42 (inv. č. ž-1382)

Několik velmi drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 758 (LXXV/42), přír. č. 231/42 (inv. č. ž-1383)

440 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenkostěnná (3–4 mm), lebeční švy otevřené, místy mírné protažení v tabula interna. Drobná temporální pyramida. Úhel mandibuly velmi tenký, pravděpodobně invertovaný. Žebro gracilní. Končetinové kosti gracilní, slabě

vytvořený reliéf svalových úponů, kompakty poměrně tenké (maximum ojedinele 6 mm). Architektonika odpovídá mladšímu věku.

Závěr: Snad mladší dospělá žena (adultus) štíhlé a jemně modelované postavy.

Hrob 759 (LXXVI/42), přír. č. 232/42 (inv. č. ž-1384)

800 g až velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: A – Mozkovna, zygomaticum, mandibula, žebra, ulna, končetiny. B – Mozkovna, maxilla, obratle, žebra, scapula, končetiny.

Charakteristika: A – Mozkovna poměrně silnostěnná (7–8 mm), hrubší povrchový reliéf, lebeční švy synostosované. Velká a hrubá temporální pyramida, masivní petrosní oblast, ale přitom poměrně drobný processus mastoideus. Čelní výběžek zygomatica středně robustní a poměrně krátký, slabě vytvořen processus marginalis. Tělo mandibuly předozadně ploché, v oblasti molárů masivnější, v bradě nejméně 25 mm vysoké. Čelistní hlavičky poměrně velké se silnějším obrusem, levá patrně arthroticky pozměněna. Proximální hlavice ulny mírně arthroticky deformována. Dlouhé končetinové kosti asi středně robustní s výraznějším reliéfem svalových úponů a silnějšími kompakty. Architektonika dokládá vyšší dožitý věk (dekalifikace, arthrotická přestavba). B – Mozkovna nejvýše středně silná (5–6 mm), povrch jemně modelován. Ostrý horní okraj očnice, drobná maxilla, drobné obratle s nesynostosovanými epifysárními destičkami, velmi gracilní žebra, drobná scapula. Dlouhé kosti končetin gracilní se slaběji vytvořeným reliéfem svalových úponů, kompakty poměrně tenké. Architektonika odpovídá mladému věku.

Závěr: Smíšené pozůstatky dvou jedinců: A – Pravděpodobně plně dospělý muž (maturus II) středně robustní postavy. B – Velmi mladá žena štíhlé a jemné postavy (věkový stupeň juvenilis–adultus I).

Poznámka: Na četných fragmentech kostí obou jedinců stopy mědi.

Hrob 760 (LXXVII/42), přír. č. 233/42 (inv. č. ž-1385)

210 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (5–6 mm), některé lebeční švy synostosovány. Většinou štěpení v diploe. Temporální pyramidy asi středně velké, čelistní hlavička mandibuly drobná s mírným funkčním obrusem, žebra gracilní. Dlouhé kosti končetin velmi gracilní se slabě vytvořeným reliéfem svalových úponů. Architektonika odpovídá vyššímu věku (mírná dekalifikace).

Závěr: Snad plně dospělá žena (maturus) štíhlé postavy.

Hrob 761 (LXXVIII/42), popelnicový hrob (přír. č. 234/42) Hrob 78, 234/42 (inv. č. ž-1386)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí; vesměs až středně silné kompakty.

Neurčitelné.

Hrob 763 (LXXX/42), přír. č. 236/42 (inv. č. ž-1387)

30 g drobných zlomků dokonale spálených kostí, mezi nimi velmi tenká mozkovna a kompakty.
Neurčitelné.

Hrob 764 (LXXXI/42), přír. č. 237/42 (inv. č. ž-1388)

Několik drobných fragmentů dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 765 (LXXXII/42), přír. č. 238/42 (inv. č. ž-1389)

200 g až středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4–5 mm), drobná temporální pyramida. Dlouhé kosti končetin gracilní se slabě vyvinutými svalovými úpony a tenkými kompakty (kolem 3–4 mm). Architektonika odpovídá dospělému věku.

Závěr: Snad dospělá žena (adultus–maturus) štíhlé postavy.

Hrob 766 (LXXXIII/42), přír. č. 239/42 (inv. č. ž-1390)

250 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, obratle, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenká, vesměs štěpená v diploe. Lebeční švy pravděpodobně nesynostosovány. Na jednom z fragmentů protažení v tabula interna. Drobný a tenký svalový výběžek ramene mandibuly. Obratle snad drobné, drobné prstové články ruky. Dlouhé kosti končetin gracilní se slabým reliéfem svalových úponů a velmi tenkými kompakty (ojediněle maximum 6 mm).

Závěr: Snad nejspíše dospívající nebo mladá dospělá žena (infans III–adultus) štíhlé postavy.

Hrob 768 (pole 18/42, skupina A), přír. č. 154/42 (inv. č. ž-1324)

50 g drobných zlomků dokonale spálených kompaktních gracilních kostí. Bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 769 (pole 19/42, skupina A), přír. č. 162/42 (inv. č. ž-1332)

Nepatrné množství drobných zlomků dokonale spálených velmi tenkých kompaktních (2–3 mm) velmi gracilních a podle architektoniky i morfologie infantilních kostí.

Nejspíše malé dítě (infans II).

Hrob 771 (pole 25/42, tlum B), přír. č. 191/42 (inv. č. ž-1350)

Několik drobných zlomečků dokonale spálených velmi tenkých kompaktních, které svým charakterem odpovídají nejspíše velmi malému dítěti.

Neurčitelné.

Hrob 777 (pole 28/42, poloha E), přír. č. 205/42 (inv. č. ž-1359)

10 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupena tenkostěnná mozkovna, velmi drobný čelní výběžek zygomatica, tenké kompakty. Morfologický charakter nejspíše odpovídá nedospělému jedinci.

Neurčitelné.

Hrob 778 (pole 28/42, poloha F), přír. č. 206/42 (inv. č. ž-1360)

Několik drobných zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 779 (pole 31/42, tlum A), přír. č. 221/42 (inv. č. ž-1374)

60 g většinou drobných zlomků dokonale spálených kostí. Necharakteristická směs gracilnějších i robustnějších kompakt.

Neurčitelné.

Hrob 780 (pole 27/42, tlum A), přír. č. 225/42 (inv. č. ž-1377)

100 g drobných zlomků dokonale spálených kostí. Zastoupena tenkostěnná mozkovna (3–4 mm) s otevřenými lebečními švy a až středně silné kompakty (6 mm) bez charakteristických znaků.

Přimíšeny zlomky spálených zvířecích kostí.

Neurčitelné.

Hrob 781 (I/44), přír. č. 2/44 (inv. č. ž-1396)

480 g až velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, obratle, žebra, femur, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), lebeční švy nesynostosované. Obratle celkem drobné, v okrajích artikulačních plošek náznaky arthrotické přestavby. Žebra velmi gracilní. Dlouhé kosti končetin gracilní až středně robustní s úměrným reliéfem svalových úponů a asi středně silnými kompakty (až 7 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (slabé náznaky dekalifikace, zčásti vymizelá vnitřní deska horní hlavičky femuru).

Závěr: Snad spíše žena až středně robustní postavy, zemřelá v plně dospělém věku (maturus I).

Hrob 782 (II/44), přír. č. 6/44 (inv. č. ž-1397)

170 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí. Většinou kompakty masivních a hrubě modelovaných dlouhých kostí, které podle architektoniky zřejmě odpovídají dospělému věku. Dospělý jedinec (adultus–maturus) nejméně středně robustní postavy.

Poznámka: Nápadný nedostatek zastoupených částí.

Hrob 784 (IV/44), přír. č. 15/44 (inv. č. ž-1402)

Několik drobných fragmentů zčásti nedokonale spálených kostí. Zbytky architektoniky nevyklučují ani dětský věk.

Neurčitelné.

Hrob 789 (IX/44), přír. č. 31/44 (inv. č. ž-1407)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 791 (XI/44), přír. č. 43/44 (inv. č. ž-1409)

190 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomek karbonisované zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), žebro velmi gracilní, končetinové kosti vesměs gracilní s poměrně tenkými kompakty (ojediněle maximum 5 mm). Architektonika odpovídá nejspíše mladšímu jedinci.

Závěr: Snad mladší dospělá žena gracilní postavy (věkový stupeň adultus).

Hrob 792 (XII/44), přír. č. 51/44 (inv. č. ž-1411)

190 g až středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí. Zlomky tenkostěnné mozkovny (3–4 mm) s lebečními švy snad otevřenými, fragmenty tenkostěnných kompakt (3–4 mm, ojediněle až 7 mm). Architektonicky i morfologicky nejspíše nedospělý nebo mladší dospělý věk.

Závěr: Mladý jedinec (juvenilis–adultus) gracilní postavy.

Hrob 794 (XIV/44), přír. č. 53/44 (inv. č. ž-1413)

100 g až středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupena tenkostěnná mozkovna (2–3 mm), dále velmi tenké (2–3 mm) až lístkovité kompakty gracilních dlouhých kostí. Architektonika odpovídá nejspíše snad nedospělému jedinci.

Snad dítě (infans II–III).

Poznámka: Na jednom fragmentu železný příškvár.

Hrob 795 (XV/44), přír. č. 55/44 (inv. č. ž-1415)

170 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupena asi středně silná mozkovna (5–6 mm) a střední i robustnější kompakty končetinových kostí (až 7 mm) snad s výraznějším povrchovým reliéfem.

Snad dospělý jedinec (adultus–maturus).

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 796 (XVI/44), přír. č. 58/44 (inv. č. ž-1417)

160 g drobných zlomků nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zuby, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně gracilní (4–5 mm), jemný povrchový reliéf, lebeční švy snad nesynostosované. Gracilní svalový výběžek ramene mandibuly, drobná trvalá stolička, poměrně tenké kompakty končetinových kostí.

Závěr: Snad dospívající nebo mladší dospělý jedinec (juvenilis–adultus) gracilní tělesné stavby.

Hrob 797 (XVII/44), přír. č. 59/44 (inv. č. ž-1418)

310 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (4–7 mm) často štěpená v diploe, lebeční švy nesynostosované. Žebra gracilní, dlouhé kosti končetin většinou štíhlé s tenkými až středně silnými kompakty (maximum 6 mm).

Závěr: Snad mladší dospělá žena (adultus) gracilní tělesné stavby.

Hrob 798 (XVIII/44), přír. č. 60-62/44 (inv. č. ž-1419)

30 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí. Lístkovitá mozkovna, lebeční švy otevřené, zoubkování švů ještě nebylo plně vyvinuto. Kompakty lístkovité. Architektonika i utváření odpovídají nejčasnější fázi dětského věku.

Závěr: Velmi malé dítě (infans I, do jednoho roku).

Poznámka: Na několika zlomcích stopy oxidovaného železa.

Hrob 802 (XXII/44), přír. č. 70/44 (inv. č. ž-1423)

90 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí. Několik fragmentů tenkostěnné mozkovny s nesynostosovanými lebečními švy a fragmenty velmi tenkostěnných kompakty. Podle architektoniky snad nedospělý jedinec.

Neurčitelné, snad větší dítě nebo nedospělý jedinec (infans III–juvenilis).

Hrob 803 (XXIII/44), přír. č. 71-73/44 (inv. č. ž-1424)

1 450 g středních až velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky kostěného hřebene, úlomky skla, zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: A – Mozkovna, mandibula, zuby, obratle, žebra, humerus, ruka, dlouhé kosti končetin. B – Mozkovna, scapula, ruka, noha, končetinové kosti.

Charakteristika: A – Robustnější mozkovna (tloušťka 5–6 mm) hrubě povrchově modelovaná, lebeční švy v počátcích synostosy. Silně vyklenutá glabella, kořen nosu nasazen v úhlu. Masivní čelistní hlavička mandibuly, silně vytažený svalový výběžek. Kořeny zubů se zúženými kanálky. Obratle nepřiliš velké, ale hrubě modelované, bez arthrotických změn. Žebra robustnější. Trochlea humeri středně velká, hrubě modelovaná, plně synostosovaná. Robustní a masivní prstové články ruky. Dlouhé kosti končetin robustnější (kompakty až 8 mm), výrazný povrchový reliéf. Architektonika odpovídá dospělému jedinci; dosud beze známek vyššího věku. B – Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), povrchově jemně modelovaná. Lebeční švy nesynostosované. Lopatka drobná, prstové články drobné a gracilní, kůstky vlastní nohy dosti drobné. Dlouhé kosti končetin gracilní. Architektonika beze známek nedospělosti i vyššího věku.

Závěr: Snad dvojpohřeb (nebo pohřeb jedince A s kvantitativně malou příměsí pozůstatků jedince B). A – Dospělý muž (věkový stupeň adultus II) středně robustní a hrubě modelované postavy. B – Snad dospělá žena (adultus) gracilní postavy.

Hrob 805 (XXV/44), přír. č. 75-77/44 (inv. č. ž-1426)

70 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (4–5 mm), kompakty končetinových kostí poměrně tenké. Bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 806 (XXVI/44), přír. č. 81-84/44 (inv. č. ž-1429)

570 g středních až velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky zdobené zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, zuby, žebra, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně silná (5–6 mm), lebeční švy většinou nesynostosované. Drobná temporální pyramida, drobný processus mastoideus. Gracilní čelní výběžek zygomatica, processus marginalis není vytvořen. Kořeny trvalých zubů velmi štíhlé, žebra gracilní. Velmi tenké kompakty končetinových kostí, reliéf svalových úponů ostře modelovaný, ale poměrně málo vyvinutý. Architektonika odpovídá mladšímu dospělému věku.

Závěr: Snad mladá žena (adultus I) štíhlé postavy s poměrně slabě vyvinutým svalovým reliéfem.

Hrob 807 (XXVII/44), přír. č. 89-91/44 (inv. č. ž-1431)

90 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, žebra, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna pravděpodobně velmi gracilní, vesměs štěpená v diploe. Temporální pyramida drobná, žebra velmi gracilní, kompakty končetinových kostí gracilní až středně silné (až 6 mm). Architektonika většiny neurčitelných pozůstatků působí infantilním dojmem, utváření temporální pyramidy a silnějších kompakť však může odpovídat i adultnímu věku.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 808 (XXVIII/44), přír. č. 92-93/44 (inv. č. ž-1432)

400 g středně velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, zuby, scapula, patella, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (kolem 3 mm). Horní okraj očníce velmi úzký a ostrý. V oblasti druhého řezáku vpravo obliterace v alveolární části maxilly: intravitální ztráta. Mandibula gracilní, náznaky obliterace v oblasti třetích stoliček. Zuby pravděpodobně drobné. Scapula a patella rovněž drobné. Končetinové kosti velmi gracilní, jemně povrchově modelované, kompakty tenké (3–4 mm). Architektonika beze známek vyššího věku.

Závěr: Pravděpodobně dospělá žena (adultus–maturus) drobné, štíhlé a jemně modelované postavy.

Hrob 809 (XXIX/44), přír. č. 95-97/44 (inv. č. ž-1434)

120 g drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Příměs: Několik zlomků karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4–6 mm), lebeční švy ve stadiu synostosy. Alveoly na mandibule drobné a štíhlé, přední část bez obliterací. Kompakty končetinových kostí většinou gracilní (maximum 6 mm). V architektonce změny v důsledku vyššího věku.

Závěr: Snad starší žena (maturus–senilis) gracilní postavy.

Hrob 810 (XXX/44), přír. č. 100-101/44 (inv. č. ž-1436)

200 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomek zdobené zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, obratle, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna dosti robustní (6–8 mm), lebeční švy snad v počátcích synostosy. Drobné temporální pyramidy, drobné obratle. Končetinové kosti gracilní, kompakty tenkostěnné (ojediněle maximum 5 mm), svalový reliéf slabě vytvořen.

Závěr: Snad dospělá žena (adultus–maturus) drobné a štíhlé postavy se slabě vytvořeným svalovým reliéfem.

Poznámka: Na několika fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 811 (XXXI/44), přír. č. 104/44 (inv. č. ž-1438)

140 g až středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, obratle, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně gracilní (tloušťka 4–6 mm), lebeční švy dosud nesynostosované. Drobné obratle, velmi gracilní končetinové kosti s tenkými kompakty (většinou 2–3 mm).

Závěr: Snad žena gracilní postavy, zemřelá asi v plně dospělém věku (maturus).

Hrob 813 (XXXIII/44), přír. č. 114-115/44 (inv. č. ž-1443)

10 g až středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí. Několik fragmentů mozkovny, části temporální pyramidy, tenkostěnné kompakty končetinových kostí. Architektonika naznačuje vyšší věk (atrofie, dekalifikace). Značná povrchová koroze. Neurčitelné, možná starší jedinec gracilní stavby.

Hrob 815 (pole 1/44, jamka), přír. č. 7/44 (inv. č. ž-1398)

Několik až středně velkých zlomků dokonale spálených kostí bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 816 (pole 2/44, poloha A), přír. č. 30/44 (inv. č. ž-1406)

Nepatrné množství drobných zlomků dokonale spálených kostí, necharakteristických kompakty.

Neurčitelné.

Hrob 817 (pole 4/44, shluk A), přír. č. 54/44) (inv. č. ž-1414)

Několik drobných necharakteristických fragmentů dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 820 (I/56), přír. č. 1/56 (inv. č. ž-1448)

Pouze dvě částky drti dokonale spálené kosti.
Neurčitelné.

Hrob 821 (II/56), přír. č. 2/56) (inv. č. ž-1449)

Nepatrné množství drti dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 822 (III/56), přír. č. 3/56 (inv. č. ž-1450)

Čtyři částičky dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 823 (IV/56), přír. č. 4/56 (inv. č. ž-1451)

190 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Ulita.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna pravděpodobně velmi tenká, štěpená v diploe. Končetinové kosti velmi gracilní, kompakty tenké (kolem 2 mm, maximálně 4 mm), některé až lístkovité. Architektonika odpovídá nejspíše dětskému věku.

Závěr: Snad dítě (infans II?).

Hrob 824 (V/56), přír. č. 7/56 (inv. č. ž-1452)

Nepatrné množství drti dokonale spálených a velmi tenkostěnných končetinových kostí.
Podle architektoniky snad nejspíše dítě.
Neurčitelné, snad dítě (infans II?).

Hrob 825 (VI/56 a VIII/56), přír. č. 8/56, 12/56, 27/56

Hrob VI/56 (inv. č. ž-1453)

10 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Dvě části snad opracované zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenká, kompakty až lístkovité; architektonika odpovídá malému dítěti (do 2–3 let).

Závěr: Malé dítě (infans II).

Hrob VIII/56, 12/56 (inv. č. ž-1456)

100 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenká, končetinové kosti gracilní. Bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 826 (VII/56), přír. č. 11/56 (inv. č. ž-1455)

Jeden drobný zlomek kompakty a několik částek drti dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 828 (IX/56), přír. č. 13/56 (inv. č. ž-1457)

Dva drobné fragmenty tenké kompakty dokonale spálených kostí.
Neurčitelné.

Hrob 829 (X/56), přír. č. 14/56 (inv. č. ž-1458)

940 g až velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky kostěného hřebene, zlomek zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, obratle, žebra, ulna, radius, ruka, femur, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna nejvýše středně silná (4–5 mm), jemný povrchový reliéf. Některé lebeční švy synostosovány. Horní okraj očnice zaoblený, výraznější trigona supraorbitalia. Temporální pyramidy dosti drobné, čelistní jamky prostorné. Čelní výběžky zygomatica gracilní, očnicový okraj krátký, processus marginalis není vytvořen. Svalový výběžek ramene mandibuly drobný a krátký. Obratle bez arthrotických změn, žebra gracilní. Dlouhé kosti končetin velmi gracilní a jemně modelované, jen místy (crista femoris) výraznější reliéf svalových úponů. Kompakty tenké (2–4 mm). Architektonika bez výraznějších známek vyššího věku.

Závěr: Plně dospělý jedinec (maturus) poměrně drobné a štíhlé postavy (určení pohlaví nespolehlivé, v materiálu obsaženy znaky mužské i ženské; zřejmě však nejde o dva jedince).

Hrob 835 (XVI/56), přír. č. 22/56 (inv. č. ž-1460)

1 320 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, mandibula, zuby, obratle, žebra, radius, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (4–7 mm), nepřiliš hrubá povrchová modelace; některé úseky lebečních švů synostosované. Temporální pyramidy hrubší, porus acust. int. Velký. Processus mastoideus silný, ale poměrně krátký. Horní okraj očnice zaoblený, trigonum supraorbitale hruběji modelovaný. Čelní výběžek zygomatica gracilní, processus marginalis mírně vyvinutý. Apertura piriformis velmi úzká (přibližně 20–22 mm), spina nasalis středně vytvořená. V alveolární části maxilly oblast řezáků až prvního třenovce bez obliterace. Čelistní hlavička mandibuly větší a předozadně plochá. Zuby celkem drobné, kořenové kanálky zúžené. Obratle až středně velké s výraznými arthrotickými změnami na okrajích těl. Žebra dosti gracilní. Distální hlavice pravé vřetení kosti nejméně středně velká. Prstové články ruky hrubě modelované, dosti drobné; nízká a široká stavba. Končetinové kosti asi středně robustní s výraznějším

reliéfem svalových úponů; kompakty střední (kolem 5 mm). Architektonika odpovídá vyššímu stupni dospělého věku (mírná dekalifikace a atrofie).

Závěr: Snad plně dospělý muž (maturus II) asi středně robustní postavy. V konfiguraci obličeje úzký nos.

Hrob 838 (XIX/56), přír. č. 31/56, 34/56 (inv. č. ž-1462)

230 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí.

Příměs: Část kroužku.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna pravděpodobně tenkostěnná (až 4 mm), kompakty končetinových kostí poměrně tenkostěnné, maximálně středně robustní (až 7 mm). Bez charakteristických znaků, architektonika nezřetelná.

Závěr: Neurčitelné, snad spíše dospělý jedinec gracilnější tělesné stavby.

Poznámka: Na několika fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 839 (XX/56), přír. č. 33/56 (inv. č. ž-1459b)

1 060 g až velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky spálených kostí zvicích (pravděpodobně humerus, možná krávy); valounek černé hmoty.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, mandibula, zuby, obratle, žebra, scapula, ulna, metacarpus, prstové články ruky, femur, patella, tarsus, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna asi středně silná (5–6 mm), často štěpená v diploe; jemný povrchový reliéf. Lebeční švy nesynostosované, není vytvořeno ani protažení v tabula interna. Temporální pyramidy drobné. Horní okraj očníce úzký, jen mírně zaoblený, trigonum supraorbitale jemně utvářené. Čelní výběžek zygomatica gracilní. Nosní otvor pravděpodobně úzký. V alveolární části maxilly trvalý chrup. Zubní lůžka od řezáků po první trvalou stoličku bez obliterací. Tělo mandibuly pravděpodobně vyšší (podle odhadu nejméně 28–30 mm), drobná čelistní hlavička a velmi úzký svalový výběžek ramene. Dřeňové dutiny zubů nezúžené. Obratle poměrně drobné a bez arthrotických změn. Není vyloučeno, že epifysární hlavičky ještě nebyly plně synostosovány. Žebra velmi gracilní, lopatka dosti jemně stavěná. Proximální hlavice ulny plně synostosována, nejvýše středně velká. Kůstky ruky drobné a gracilní. Končetinové kosti gracilní, kompakty většinou velmi tenké (2–3 mm, ojediněle až 5 mm), svalové úpony poměrně slabě vytvořeny. Architektonika odpovídá mladému, snad i dospělému jedinci.

Závěr: S největší pravděpodobností mladá dospělá žena (věková stupeň adultus I), drobné a štíhlé postavy. V konfiguraci obličeje pravděpodobně úzký nos a vyšší dolní čelist.

Poznámka: Mezi pozůstatky se nachází několik zlomků lístkovitých kompakt, které svým charakterem odpovídají malému dítěti (infans I).

Hrob 840 (I/57), přír. č. 17/57-3 (inv. č. ž-1466)

Několik drobných fragmentů dokonale spálené kosti bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 841 (II/57), přír. č. 17/57-58 (inv. č. ž-1467)

Nepatrné množství drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Příměs: Zlomek kostěné jehlice.

Zastoupeno: Mozkovna, kostní drť.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (až 4 mm), lebeční švy nesynostosované, pouze snad protažení v tabula interna. Jinak dochována pouze necharakteristická kostní drť.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 842 (III/57), přír. č. 17/57-11 (inv. č. ž-1468)

Několik drobných lístečků dokonale spálených kostí bez jakýchkoli charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 844 (I/62), přír. č. 1/62 (inv. č. ž-1478)

Několik drobných částek dokonale spálené kostní drti.

Neurčitelné.

Hrob 846 (III/62), přír. č. 3/62 (inv. č. ž-1479)

Několik velmi drobných částek dokonale spálené kostní drti.

Neurčitelné.

Hrob 847 (IV/62), přír. č. 4/62 (inv. č. ž-1480)

Několik zcela necharakteristických drobných částek dokonale spálené kostní drti.

Neurčitelné.

Hrob 850 (VII/62), přír. č. 8/62 (inv. č. ž-1481)

5 dokonale spálených částek kostní drti.

Neurčitelné.

Hrob 852 (IX/62), přír. č. 9/62 (inv. č. ž-1482)

Několik velmi drobných částek kostní drti.

Neurčitelné.

Hrob 853 (X/62), přír. č. 63/62 (inv. č. ž-1483)

600 g až velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragmenty karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna asi středně silná (5 mm, v týlu 11 mm), lebeční švy místy synostosované. Drobná a gracilní temporální pyramida. Jemně modelované trigonum supraorbitale, horní okraj očnice oblý, ale velmi úzký. Dlouhé kosti končetin celkově dosti gracilní, nejvýše středně robustní s výraznějším reliéfem svalových úponů a spíše gracilnějšími kompakty (5 mm). Architektonika bez výraznějších změn vyššího věku.

Závěr: Pravděpodobně plně dospělý jedinec nejvýše středně robustní postavy.

Hrob 854 (XI/62), přír. č. 64/62 (inv. č. ž-1484)

290 g až středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Část kostěného hřebene.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4–5 mm), stav lebečních švů nezřetelný. Končetinové kosti poměrně gracilní, kompakty většinou tenké (max. 5 mm). Architektonika nezřetelná.

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 855 (XII/62), přír. č. 66/62 (inv. č. ž-1485)

Několik zcela necharakteristických drobných fragmentů zčásti nedokonale spálených kostí.

Neurčitelné.

Hrob 856 (XIII/62), přír. č. 67/62 (inv. č. ž-1486)

560 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Dva slitky snad železa.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, mandibula, zuby, obratle, žebra, radius, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), velmi jemně modelovaná, často štěpení v diploe. Lebeční švy snad již synostosovány. Temporální pyramidy drobné, proc. zygomaticus gracilní, jemné trigonum supraorbitale, velmi úzký a jen nepatrně zaoblený horní okraj očnice. Jařmové čelní výběžky velmi gracilní a drobné, vytvořen proc. marginalis. V maxille i mandibule plně prořezán trvalý chrup, v oblasti molárů pravděpodobně obliterace po intravitálních ztrátách. Zuby s velmi štíhlými a drobnými kořeny. Mandibula celkově velmi gracilní, mentální spiny ve formě jamky. Obratle drobné, žebra velmi gracilní, capitulum radii drobné a plně synostosované. Dlouhé kosti končetin velmi gracilní, kompakty poměrně tenké (až 5 mm), některé až lístkovité. Architektonika bez výraznějších dekalcificačních změn.

Závěr: Plně dospělá žena (věkový stupeň maturus) drobné a štíhlé postavy.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa, ojediněle i mědi.

Hrob 857 (XIV/62), přír. č. 68/62 (inv. č. ž-1487)

40 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomek kostěné jehlice.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (až 4 mm), často štěpená v diploe. Lebeční švy patrně nesynostosované, jen mírné protažení v tabula interna. Žebro gracilní. Dlouhé kosti končetin gracilní, kompakty tenké (max. 4 mm).

Závěr: Neurčitelné (možná mladší dospělý jedinec štíhlé postavy).

Hrob 858 (XV/62), přír. č. 68a/62 (inv. č. ž-1488)

320 g středně velkých zlomků nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna silnostěnná (kolem 6 mm, v čele 11 mm). Žebro pravděpodobně robustnější. Kompakty končetinových kostí poměrně silné (až 9 mm). Většina pozůstatků pouze zuhelnatělá, povrchový reliéf převážně narušen, architektonika nezřetelná.

Závěr: Snad plně dospělý muž robustnější postavy.

Hrob 859 (XVI/62), přír. č. 69/62 (inv. č. ž-1489)

Několik drobných fragmentů dokonale spálené kompakty bez charakteristických znaků. Neurčitelné.

Hrob 860 (XVII/62), přír. č. 153/62 (inv. č. ž-1490)

520 g drobných zlomků nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky kostěné jehličky a kostěného hřebenu.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zuby, žebra, metatarsus, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna velmi gracilní (kolem 3 mm, v týlu 5 mm). Lebeční švy plně otevřené. Drobná temporální pyramida. Zuby pravděpodobně vesměs trvalé, štíhlé a drobné. Žebro velmi gracilní, drobná hlavička palcového metatarsu. Kompakty končetinových kostí od lístkovitých po gracilní (tloušťka max. 5 mm). Architektonika odpovídá nedospělému věku (zejména charakteristicky jemná a hustá organizace spongiosy). Na některých blíže neurčitelných zlomcích stopy chrupavčitých spon.

Závěr: Pravděpodobně nedospělý jedinec (věkový stupeň juvenilis) štíhlé postavy.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 862 (XIX/62), přír. č. 155/62 (inv. č. ž-1491)

420 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Část kovového předmětu, střep.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, obratle, humerus, femur, tibia, metatarsus, tarsus.

Charakteristika: Mozkovna středně robustní (5–8 mm), často štěpená v diploe. Lebeční švy v průběhu synostosisy. Hrubší temporální pyramida a část jařmového výběžku. V alveolární části mandibuly obliterace po intavitalních ztrátách. Dlouhé kosti končetin poměrně gracilní, nejvýše středně robustní; kloubní části synostosované, absolutní rozměry střední nebo i větší. Kompakty poměrně gracilní (možná vlivy atrofie). Architektonika odpovídá vyššímu věku, není však doložena senilní stavbou.

Závěr: Snad plně dospělý muž (maturus) asi středně robustní postavy.

Poznámka: 1. Na větším počtu fragmentů stopy oxidovaného železa. 2. Materiál z hrobu dodán ve dvou částech: z horní poloviny a ze dna. Anatomický sled ukládání nebyl zjištěn: v obou částech se nacházely smíšené pozůstatky různých tělních částí, v materiálu ze svrchní vrstvy pak byly nalezeny fragmenty kostí dolních končetin a vlastní nohy v relativně větším množství než v materiálu ze dna nádoby.

Hrob 863 (XX/62), přír. č. 156/62 (inv. č. ž-1492)

80 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna infantilně tenkostěnná (2 mm), často štěpená v diploe. Žebra infantilní, kompakty dlouhých kostí lístkovité až velmi tenké. Architektonika prakticky nevyvinuta.

Závěr: Velmi malé dítě (věkový stupeň infans II, kolem 1 r.).

Poznámka: Na několika fragmentech stopy oxidovaného železa.

Hrob 864 (XXI/62), přír. č. 157/62 a hrob 865 (XXII/62), přír. č. 158/62 (inv. č. ž-1493)

60 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (až 4 mm), kompakty většinou velmi gracilní až lístkovité, jen několik fragmentů o síle až 5 mm. Architektonika odpovídá dětskému věku.

Závěr: Malé dítě (nejspíše věkový stupeň infans II).

Poznámka: Podle označení by mohl materiál pocházet za dvou hrobů. Nejsou v něm však obsaženy žádné morfologické doklady pro existenci dvou jedinců. Vzhledem k nepatrnému množství pozůstatků nelze ovšem tuto možnost bezpečně vyloučit; v tomto případě by se mohlo jednat o dvě děti v nevelkém věkovém odstupu.

Hrob 866 (XXIII/62), přír. č. 159/62 (inv. č. ž-1494)

540 g středně velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (až 6 mm), hrubší povrchová modelace, častěji štěpení v diploe. Lebeční švy snad v průběhu synostosisy. Jařmové kosti výrazněji modelované, čelní výběžek dosti široký. Žebra až středně robustní. Dlouhé kosti končetin asi středně robustní, dosti výrazný reliéf svalových úponů; crista femoris značně vytažena a hrubší. Architektonika odpovídá plně dospělému věku (mírný stupeň atrofie, ale beze známek výrazné dekalifikace).

Závěr: Snad plně dospělý muž (věkový stupeň maturus) asi středně robustní postavy.

Poznámka: 1. Na některých fragmentech stopy oxidovaného železa. 2. Materiál byl dodán ve třech sáčcích a posuzován odděleně. Pozůstatky si vzájemně morfologicky odpovídají a shoduje se i zastoupení tělních částí. V případě, obsah sáčků odpovídá horizontálním vrstvám uložení pozůstatků v nádobě, je zřejmé, že kůstky byly uloženy ve zcela pomíšeném stavu (např. v první vrstvě vedle jiných se nacházely též zlomky dolních končetin – femuru a tibie).

Hrob 867 (XXIV/62), přír. č. 160/62 (inv. č. ž-1495)

520 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, mandibula, žebra, radius, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm, v týlu 6 mm), jemně povrchově modelovaná. Lebeční švy otevřeny. Zygomaticum velmi gracilní až infantilní. V alveolární oblasti maxilly v rozmezí prvního řezáku až prvního třenovce prořezán trvalý chrup. Dolní čelist předozadně plochá, přední výška asi 22 mm, mentální spiny vytvořeny ve formě nízkých hrbolků; v alveolární oblasti lůžka trvalých zubů od prvního řezáku po první třenovec. Žebra velmi gracilní, infantilní. Velmi drobná hlavička vřetenní

kosti (stupeň srůstu nelze rozeznat). Velmi gracilní a drobné prstové články ruky. Dlouhé kosti končetin velmi gracilní, kompakty velmi tenké (většinou do 3 mm, ojediněle až 6 mm). Architektonika odpovídá nedospělému věku (zejména hustá a jemná spongiosa, lpící na kompaktech).

Závěr: Nedospělý jedinec (infans III–juvenilis) gracilní a drobné postavy.

Poznámka: Ojediněle stopy železa.

Hrob 868 (XXV/62), přír. č. 161/62 (inv. č. ž-1496)

600 g až velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, žebra, ruka, pánev, noha, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna silnostěnná (5–10 mm, v týlu 12 mm). Lebeční švy snad nesynostosované, místy pouze protažení v tabula interna. Hrubší povrchový reliéf, dojem značné masivnosti; častěji štěpení v diploe. Velmi prostorná čelistní jamka. Mandibula poměrně gracilní a drobná, zubní alveoly úzké, v oblasti molárů rozsáhlejší obliterace; svalový výběžek dosti drobný a krátký. Žebra poměrně gracilní, velmi drobné prstové články ruky. Pánev v oblasti crista iliaca dosti gracilní, hřeben plně synostosován. Hlavička palcového metatarsu asi střední. Dlouhé kosti končetin vcelku gracilní, svalový reliéf málo výrazný, kompakty poměrně tenké (kolem 4 mm). Architektonika odpovídá nejspíše pozdějšímu stadiu dospělého věku (velmi slabé známky atrofie a dekalifikace).

Závěr: Snad plně dospělý jedinec (maturus) štíhlé postavy. Morfologická disproporce mezi poměrnou masivností mozkovny a gracilitou i relativní drobností mandibuly a postkraniálního skeletu.

Poznámka: Nelze zcela vyloučit eventuální příměs kostí mozkovny adultního muže k pozůstatkům maturní ženy.

Hrob 869 (XXVI/62), přír. č. 162/62 (inv. č. ž-1497)

290 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomek kostěné jehlice.

Zastoupeno: Mozkovna, obratle, žebra, radius, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (až 5 mm), lebeční švy snad v začátcích synostosy. Drobná temporální pyramida s malým porus acust. ext., málo prostorná čelistní jamka. Drobné obratle, velmi gracilní žebra, velmi drobné capitulum radii. Dlouhé kosti končetiny celkově velmi gracilní, slabě vytvořený povrchový reliéf. Kompakty většinou tenkostěnné (3–4 mm). Architektonika odpovídá vyššímu stupni dospělého věku (místy náznaky dekalifikace a mírné atrofie).

Závěr: Pravděpodobně plně dospělá žena (maturus) drobné a štíhlé postavy.

Hrob 870 (XXVII/62), přír. č. 163/62 (inv. č. ž-1498)

930 g poměrně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragment kompakty zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, mandibula, obratle, žebra, clavicula, scapula, humerus, radius, pánev, femur, fibula.

Charakteristika: Mozkovna poměrně silnostěnná (6–8 mm, v týlu 14 mm), výrazný povrchový reliéf, občas štěpení v diploe. Některé lebeční švy synostosovány. Processus mastoideus asi středně velký, horní okraj očníce oblý, trigona supraorbitalia silněji

vytažená. Oblast levého čelistního kloubu deformována pravděpodobně arthritickým procesem. Čelní výběžek zygomatica značně široký, plochý, mírně vytvořen proc. marginalis. Dolní čelist v bradě středně silná, tělo snad vyšší (podle odhadu nad 25 mm); čelistní hlavičky větší, pravá normální, levá patologicky deformována (artikulační plocha rozšířena, zploštěna a silně protažena do přední hrany). V alveolární části prořezán trvalý chrup, v oblasti třenovců a stoliček pravděpodobně rozsáhlejší obliterace a atrofie. Obratle asi středně velké se známkami arthrotické přestavby a dekalifikace. Žebra poměrně gracilní, silněji dekalifikovaná. Dlouhé kosti končetin asi středně robustní s odpovídajícím reliéfem svalových úponů; kompakty středně silné (4–6 mm), celkově výraznější povrchová modelace. Kloubní hlavice středně velké, plně synostosované. Časté arthrotické změny. Architektonika odpovídá vyššímu dožitému věku (dekalifikace, arthrosní přestavba, atrofie).

Závěr: Starší muž (maturus–senilis) asi střední postavy s odpovídajícím svalovým reliéfem. Patologická (arthritická) deformace levého čelistního kloubu.

Hrob 871 (XXVIII/62), přír. č. 164/62 (inv. č. ž-1499)

Několik částek kostní drti. Spálení dokonalé. Bez charakteristických znaků.

Neurčitelné

Hrob 872 (XXIX/62), přír. č. 165/62 (inv. č. ž-1500)

1 410 g až velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Příměs: 2 zlomky kostěného hřebene, část kostry snad ptačí. Části obratlů a femuru blíže neurčitelných zvířat, valounek a střípek skla, úlomky bronzu, část kostěné jehličky.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, zygomaticum, mandibula, obratle, žebra, clavicula, scapula, humerus, ulna, radius, metacarpus, phalanges manus, pánev, sacrum, femur, patella, tibia, fibula, tarsus, metatarsus, phalanges pedis.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4–5 mm), lebeční švy místy v začátcích synostosy. Proc. mastoideus výrazně modelovaný, poměrně dlouhý a štíhlý. Porus acust. ext. větší, temporální pyramidy asi středně velké, hrubší. Prostornější čelistní jamka. Kořen nosu široký a plochý, glabella plochá, horní okraj očnice úzký a ostrý. Zygomaticum gracilní, čelní výběžek úzký, proc. marginalis není vytvořen. V maxille plně prořezán trvalý chrup, zubní oblouk úzký, zubní alveoly úzké, bez obliterací. Nasospinální výška maxilly malá, spina nasalis gracilní a předstupující. Nosní otvor pravděpodobně velmi úzký. Tělo mandibuly středně silné, přední výška podle odhadu 24–26 mm; čelistní hlavička drobnější s mírným artikulačním obrusem. Alveolární část mandibuly bez obliterací. Obratle nejvýše středně velké, bez arthrotických změn. Těla sacrálních obratlů dosud nebyla synostoticky spojena. Žebra velmi gracilní. Dlouhé kosti končetin poměrně gracilní s výraznějším reliéfem svalových úponů a poměrně tenkými kompakty (3–5 mm). Kloubní hlavice asi středně velké, plně synostosované, jen místy ještě s nepatrnými stopami po chrupavčitých sponách. podle velikosti caput humeri tělesná výška (pro ženu) 158–161 cm, podle caput femoris 155–156 cm. Patella dosti drobná a jemně modelovaná, drobné kůstky ruky a nohy až středně robustní. Architektonika odpovídá mladšímu dospělému věku.

Závěr: Všechny pozůstatky s největší možnou pravděpodobností patří jedné osobě, a to snad nejspíše mladší dospělé ženě (věkový stupeň adultus) gracilní a asi 160 cm vysoké postavy s poměrně velkými klouby. Z fragmentů lze rekonstruovat konfiguraci obličeje:

drobný obličej s relativně vyšší dolní čelistí, velmi úzkým nosem a větší a pravděpodobně vysokou očnicí.

Poznámka: 1. Na některých fragmentech stopy železa, na některých stopy mědi. 2. Obsah pohřební nádoby byl vybrán a dodán k rozboru ve čtyřech vrstvách:

I. vrstva – od povrchu do hloubky 8 cm,

II. vrstva – hloubka 8–10 cm,

III. od 10 cm ke dnu,

IV. kůstky na dně.

Jednotlivé materiály byly zkoumány zvláště se zřetelem k eventuálnímu anatomickému sledu ukládání pozůstatků. Výsledek zkoumání však není jednoznačný.

Proti anatomickému sledu ukládání svědčí:

a) ve všech vrstvách byly nalezeny části lebky a žeber;

b) v nejsvrchnější vrstvě nalezeny zlomky pánve, česky a kůstek vlastní nohy.

Pro ukládání v anatomickém sledu svědčí:

a) většina fragmentů mozkovny byla nalezena ve svrchních vrstvách;

b) pozůstatky obratlů byly rozloženy přes bederní až po sacrální ve třetí vrstvě;

c) hlavní fragmenty lopatky uloženy ve vyšších vrstvách;

d) hlavní fragmenty pánve a stehenních kostí uloženy ve střední a spíše nižší poloze.

Zjištěný stav tedy připouští dvojí interpretaci: buď byly pozůstatky pomíšeny a jejich poloha je náhodná, anebo byly ukládány v základním anatomickém sledu, který však nebyl důsledně dodržen.

Hrob 873 (XXX/62), přír. č. 166/62 (inv. č. 6-1501)

240 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenká (3–4 mm), občas štěpená v diploe. Temporální pyramidy velmi drobné, nevyvinuté, infantilní. Kompakty končetinových kostí většinou lístkovité, u některých fragmentů až 5 mm silné. Architektonika odpovídá nejspíše dětskému věku.

Závěr: Snad malé dítě (infans II).

Poznámka: 1. Materiál dodán ve dvou částech: v první bylo pouze několik blíže neurčitelných fragmentů kompakty, ostatní obsah se nacházel ve volné části. 2. Není vyloučeno, že silnější fragmenty kompakty mohou pocházet z kostry gracilního dospělého jedince.

Hrob 874 (XXXI/62), přír. č. 167/62 (inv. č. ž-1502)

Nepatrné množství drobných fragmentů zčásti nedokonale spálených kompakty. Corticalis tenkostěnná (2–3 mm).

Neurčitelné.

Hrob 876 (XXXIII/62), přír. č. 169/62 (inv. č. ž-1503)

30 g drobných zlomků dokonale spálených kostí. Mezi nimi několik fragmentů mozkovny (tloušťka až 6 mm) s otevřenými lebečními švy, většinou štěpených v diploe.

Dále fragmenty tenkostěnných kompakty (3–4 mm, max. 5 mm).

Neurčitelné.

Hrob 877 (XXXIV/62), přír. č. 170/62 (inv. č. ž-1504)

490 g až středně velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Příměs: Zlomek kostěné jehlice, střep.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, žebra, humerus, ruka, femur, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna dosti gracilní (tloušťka 5 mm, v týlu 8 mm), lebeční švy pravděpodobně synostosované. Často štěpení v diploe. Horní okraj očnice velmi úzký a velmi ostrý, trigonum supraorbitale drobné a ploché, málo vytažené. Alveolární část maxilly drobná, pravděpodobně značně dekalcifikovaná. Žebra gracilní. Končetinové kosti gracilní, svalové úpony výraznější, kompakty tenké (max. 6 mm). Kloubní hlavice a drobné kůstky ruky velmi drobné. Architektonika odpovídá vyššímu věkovému stupni (celková dekalcifikace, atrofie i na interních plochách kompakty).

Závěr: Starší žena (věkový stupeň maturus II–senilis) velmi drobné a gracilní postavy.

Hrob 878 (XXXV/62), přír. č. 171/62 (inv. č. 1505)

720 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí; zlomky plechu.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, obratle, žebra, ruka, končetiny, noha.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (4 mm), občas štěpená v diploe, lebeční švy nesynostosovány. Celkově gracilní stavba a jemná povrchová modelace. Malá čelistní jamka. Zubní lůžka v alveolech části maxilly velmi úzká, pravděpodobně prořezán trvalý chrup. Tělo mandibuly velmi gracilní, gonia invertována. Obratle velmi drobné, epifysární destičky nesynostosovány. Žebra velmi gracilní. Končetinové kosti velmi gracilní, kompakty tenké (2–3 mm), kloubní hlavice nesynostosovány. Kůstky ruky a nohy velmi drobné. Architektonika odpovídá nedospělému věku (volné epifysy, typicky husté a jemné spongiosy).

Závěr: Nedospělý jedinec (věkový stupeň infans III–juvenilis) drobné a štíhlé postavy.

Poznámka: Na větším počtu fragmentů stopy železa, na některých mědi.

Hrob 881 (XXXVIII/62), přír. č. 174/62 (inv. č. ž-1506)

130 g drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenká (kolem 3 max. 5 mm), lebeční švy nesynostosované. Přední výška mandibuly asi 24 mm, přední zuby podle alveolů byly trvalé. Kompakty končetinových kostí velmi tenké (kolem 2 mm). Architektonika odpovídá infantilnímu věku.

Závěr: Pravděpodobně větší dítě (infans III?).

Poznámka: Na několika fragmentech stopy železa.

Hrob 883 (XL/62), přír. č. 176/62 (inv. č. ž-1507)

Několik drobných fragmentů dokonale spálené tenkostěnné kompakty.

Neurčitelné.

Hrob 884 (XLI/62), přír. č. 177/62 (inv. č. ž-1508)

40 g drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Příměs: Zlomek pravděpodobně hřebene.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna dosti tenká (3 mm, max. 5 mm), občas štěpená v diploe. Stav lebečních nezřetelný. Horní okraj očnice velmi tenký a ostrý, trigonum velmi drobné. Kompakty končetinových kostí tenkostěnné (2–4 mm). Architektonika i celkové utváření všech pozůstatků infantilní.

Závěr: Pravděpodobně malé dítě (infans II?).

Hrob 885 (XLII/62), přír. č. 178/62 (inv. č. ž-1509)

10 g drobných zlomků dokonale spálených kostí. Mezi nimi část tabula interna mozkovny a několik kompakt o tloušťce až 6 mm.

Neurčitelné.

Hrob 886 (XLIII/62), přír. č. 179/62 (inv. č. ž-1510)

900 g až velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky spálených zvířecích kostí; část kostěné jehlice, uhlík.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, mandibula, obratle, žebra, lopatka, humerus, antebrachium, manus, femur, patella, fibula, tarsus, metatarsus.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4 mm, v tloušťce 9 mm), jemná povrchová modelace. Lebeční švy v začátcích synostosy. Temporální pyramidy poměrně malé, prostorná čelistní jamka. Proc. mastoidei vysloveně drobné. Čelní výběžek zygomatica velmi gracilní, proc. marginalis není vytvořen. Maxilla drobná, nasospinální výška malá (prosthionnasospinale asi 15 mm), nosní otvor absolutně úzký. Nosní trn jen mírně vytvořen. Zubní oblouk velmi úzký, prořezán trvalý chrup; v alveolární oblasti známky silné dekalifikace a v prostoru molárů až obliterace. Tělo mandibuly velmi nízké, brada značně předstupuje v důsledku atrofie alveolární části. Čelistní hlavička abnormálně plochá a dosti široká. Obratle až středně velké s výraznějšími dekalifikačními a arthrotickými změnami. Žebra až středně robustní, značně atrofovaná. Dlouhé kosti končetin gracilní s výrazněji vytvořeným reliéfem svalových úponů a poměrně tenkými kompakty (max. 6 mm). Kloubní hlavice drobné, plně synostosované. Podle rozměrů caput humeri tělesná výška 155,5–156 cm. Architektonika odpovídá vyššímu dožitému věku (atrofická a arthrotická přestavba).

Závěr: Starší žena (věkový stupeň maturus II) štíhlé a drobně utvářené postavy. Odhad tělesné výšky asi 156 cm (nadprostřední). Drobný obličej s nízkou horní a dolní čelistí, úzký nos. Celková atrofie.

Poznámka: Na větším počtu fragmentů stopy mědi.

Hrob 887 (XLIV/62), přír. č. 180/62 (inv. č. ž-1511)

390 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, žebra, noha, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna asi středně silná (5–7 mm), některé lebeční švy synostosované. Temporální pyramida snad drobnější. Tělo mandibuly asi středně silné, alveoly trvalých zubů beze známek obliterace, jen v oblasti první stoličky není vyloučena

intravitální ztráta. Žebra pravděpodobně gracilní. Fragменты končetinových kostí necharakteristické, kompakty převážně tenkostěnné (do 4 mm).

Závěr: Plně dospělý jedinec (maturus) gracilní tělesné stavby.

Poznámka: Na několika fragmentech stopy železa. Materiál dodán ve čtyřech částech: ve všech vrstvách pozůstatky pomíšeny bez anatomického sledu (např. v nejsvrchnější vrstvě se nacházel prstový článek nohy, v nejspodnější velký fragment dolní čelisti.)

Hrob 888 (XLV/62), přír. č. 181/62 (inv. č. ž-1512)

10 g až středně velkých zlomků dokonale až křídovitě spálených lidských kostí. Mezi nimi zlomek tenkostěnné mozkovny (4 mm), fragment kompakty femuru (hřeben dosti široký a výrazný) a zlomky poměrně gracilních kompak (3–4 mm) bez charakteristických znaků.

Neurčitelné (ne dítě).

Hrob 890 (XLVII/62), přír. č. 183/62 (inv. č. ž-1513)

100g drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Materiál dodán v pěti sáčcích:

a) Bez bližšího označení:

Malé množství nedokonale spálených fragmentů kostí pravděpodobně větších rozměrů. Pouze zvířecí.

b) Kosti a výplň nádoby – dno:

Malé množství drobných fragmentů dokonale spálených kostí bez charakteristických znaků.

c) Výplň nádoby a vrstva pod dnem:

Nepatrné množství drobných zlomků dokonale spálených kostí, mezi nimi fragment 5 mm silné kompakty.

d) Druhá vrstva pod dnem:

Malé množství dokonale spálených kostí, převážně tenkostěnných kompak.

e) Nejhlouběji při okraji:

Nepatrné množství kostní drti. Pozůstatky lamina externa mozkovny a některých až lístkovitých kompak.

Závěr: Materiál v sáčku a) zvířecí, b) až e) pravděpodobně lidský. Pro nedostatek charakteristických znaků neurčitelné.

Hrob 891 (XLVIII/62), přír. č. 184/62 (inv. č. ž-1514)

40 g drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, kompakty.

Charakteristika: Mozkovna pravděpodobně tenkostěnná (2–3 mm), většinou štěpená v diploe. Velmi drobné a ploché, infantilně utvářené trigonum supraorbitale. Kompakty končetinových kostí většinou velmi gracilní (až 4 mm). Architektonika odpovídá nejspíše dětskému věku.

Závěr: Snad malé dítě (infans II?).

Hrob 892 (XLIX/62), přír. č. 185/62 (inv. č. ž-1515)

10 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí. Mezi nimi fragment tenkostěnné mozkovny (3 mm) a poměrně tenkostěnné kompakty (až 5 mm) bez charakteristických znaků.

Přimíšena částka seškvařené hmoty.

Neurčitelné.

Hrob 893 (L/62), přír. č. 186/62 (inv. č. ž-1595)

100 g drobných zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenká (kolem 2 mm), lebeční švy otevřeny. Infantilní temporální pyramida, nevyvinutá korunka neprořezané stoličky. Dlouhé kosti končetin infantilní, kompakty lístkovité až tenké (max. 3 mm), epifysy volné. Architektonika odpovídá časnému dětskému věku.

Závěr: Malé dítě (infans II; přibližně mezi 1. a 3. rokem).

Poznámka: Obsah vybrán a dodán ve dvou vrstvách. V obou pozůstatky zcela promíšeny, anatomický sled ukládání nebyl zjištěn.

Hrob 894 (LI/62), přír. č. 187/62 (inv. č. ž-1596)

400 g středně velkých zlomků dokonale spálených (několik fragmentů však pouze karbonisovaných) zlomků lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, zuby, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (do 6 mm), lebeční švy nesynostosované a bez náznaků protažení v tabula interna. Málo výrazný povrchový reliéf, poměrně úzká čelistní jamka, gracilní čelní výběžek zygomatica se slabě naznačeným processus marginalis. Žebra gracilní, končetinové kosti gracilní s ostře modelovaným, ale poměrně slabým reliéfem svalových úponů a gracilními kompakty (do 4 mm).

Závěr: Dospívající nebo mladý dospělý jedinec (juvenilis–adultus) poměrně gracilní a jemně modelované postavy.

Poznámka: Pozůstatky vyzvednuty ve dvou vrstvách: tělní části v obou zcela pomíšeny, anatomický sled ukládání nezjištěn.

Hrob 895 (LII/62), přír. č. 188/62 (inv. č. ž-1597)

20 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí. Mezi nimi zastoupena tenkostěnná mozkovna, část kořene drobné stoličky a končetinové kompakty až 7 mm silné. Bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 896 (LIII/62), přír. č. 189/62 (inv. č. 6-1598)

Několik drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí (jeden zlomek mozkovny a několik necharakteristických úlomků kompakty).

Neurčitelné.

Hrob 897 (I/63), přír. č. 14/63 (inv. č. ž-1609)

100 g drobných zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, tibia, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna snad až středně silná (6 mm), arcus superciliares pravděpodobně silněji vyklenuty. Kompakty končetinových kostí gracilní (kolem 4 mm).

Závěr: Neurčitelné.

Hrob 898 (II/63), přír. č. 25/63 (inv. č. ž-1610)

330 g středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Zlomky karbonisovaných kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, obratle, žebra, humerus, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (až 4 mm), často štěpená v diploe. Temporální pyramida nejvýše středně velká, ale hruběji modelovaná, porus acust. int. velký. Processus mastoideus malý. Čelní výběžek jařmové kosti krátký a široký se slabě vyvinutým processus marginalis. Dlouhé kosti končetin gracilní s poměrně slabě vyvinutými svalovými úpony a poměrně tenkostěnnými kompakty (do 4 mm). Architektonika odpovídá mladšímu jedinci.

Závěr: Pravděpodobně dospívající nebo mladší dospělý jedinec (juvenilis–adultus) drobné, štíhlé a jemně modelované postavy.

Poznámka: Pozůstatky vyzvednuty ve třech vrstvách: ve všech s největší pravděpodobností zcela pomíšeny; anatomický sled ukládání nebyl zjištěn.

Hrob 899 (III/63), přír. č. 59/63 (inv. č. ž-1650)

Několik drobných fragmentů dokonale až křídovitě spálených gracilních kompakty.

Neurčitelné

Hrob 900 (IV/63), přír. č. 60/63 (inv. č. ž-1651)

Několik drobných zlomků dokonale spálené kompakty možná až středně robustních dlouhých kostí.

Neurčitelné

Hrob 901 (V/63), přír. č. 67/63 (inv. č. ž-1676)

780 g až velkých zlomků zčásti nedokonale spálených lidských kostí.

Příměs: Fragменты zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, zygomaticum, mandibula, obratle, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna robustnější (8–10 cm), lebeční švy nesynostosované.

Hrubší a velká temporální pyramida, horní okraj očnice mírně zaoblený, arcus superciliares snad výrazněji vyklenuty. Čelní výběžky jařmových kostí poměrně štíhlé a dlouhé. Podle alveolárních částí chrup. Čelistní hlavička mandibuly plochá a široká se středním funkčním obrusem. Gonia pravděpodobně rovná. Obratle drobné, žebra gracilní. Dlouhé kosti horních i dolních končetin poměrně gracilní, kompakty nejvýše střední (max. 7 mm); reliéf svalových úponů ostře modelovaný, ale nepříliš výrazný. Architektonika beze známek nedospělosti i bez náznaků změn spojených s vyšším věkem.

Závěr: Dospělý jedinec (věkový stupeň adultus II) poměrně štíhlé postavy.

Poznámka: 1) Pozůstatky vyzvednuty ve dvou vrstvách: kůstky v obou dokonale promíšeny, anatomický sled ukládání nezjištěn.

2) V povrchové vrstvě žárového obsahu se nacházejí fragmenty mozkovny, které se větší gracilitou a dokonalejším způsobem odlišují od ostatních. Diference v morfologii nejsou tak velké, aby prokázaly přítomnost pozůstatků druhé osoby, a ani v celém materiálu nejsou žádné známky existence pozůstatků dvou osob. Přesto však eventuální příměs několika zlomků mozkovny druhého gracilnějšího jedince nelze zcela vyloučit.

Hrob 902 (VI/63), sektor 2, 3. vrstva (inv. č. ž-1677)

190 g až středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí. Vedle kostní drti zastoupeno několik zlomků poměrně tenkostěnné mozkovny (4–5 mm) a silnějších kompak (8 mm). Podle struktury snad věk dospělý. Snad dospělý jedinec (adultus–maturus).

Hrob 903 (VII/63), přír. č. 98/63 (inv. č. ž-1678)

30 g až středně velkých zlomků dokonale spálených lidských kostí. Mezi nimi několik fragmentů mozkovny poměrně tenkostěnné (3–4 mm), většinou štěpené v diploe, a poměrně tenkostěnných kompak (až 5 mm). Přimíšen zlomek opracované zvířecí kosti. Neurčitelné.

Hrob 904 (VIII/63), přír. č. 99/63 (inv. č. ž-1679)

740 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Příměs: Fragmenty zvířecích kostí, část kostěnné jehlice.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomatium, mandibula, zuby, obratle, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (v průměru 6 mm, v týlu přes 10 mm), stav lebečních švů nezřetelný, není vyloučena plná synostosa. Mohutně vytvořen vnitřní čelní hřeben. Velká a hrubě modelovaná temporální pyramida. Horní okraj očnice zaoblený. Čelistní hlavička mandibuly větší se silnějším funkčním obrusem. Alveolární části čelistí bez obliterací, zuby trvalé s poměrně silnými kořeny a zúženými dřeňovými dutinami. Žebra poměrně gracilní. Dlouhé kosti končetin asi středně robustní s odpovídajícím reliéfem svalových úponů a dosti silnostěnnými kompakty (až 8 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (místy dekalifikace spongiosních částí).

Závěr: Pravděpodobně plně dospělý muž (maturus) asi středně robustní postavy.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy železa.

Hrob 905 (IX/63), přír. č. 100/63 (inv. č. ž-1680)

50 g drobných zlomků dokonale spálených kostí. Mezi nimi gracilní fragmenty mozkovny (kolem 3 mm) a kompak (až 5 mm). Přimíšen zlomek silnostěnné kompakty zvířecí kosti.

Neurčitelné.

Hrob 906 (X/63), přír. č. 101/63 (inv. č. ž-1683)

Malé množství drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí. Mezi kostní drti zastoupeny necharakteristické fragmenty mozkovny a kompak.

Neurčitelné.

Hrob 907 (XI/63), přír. č. 105/63 (inv. č. ž-1685)

810 g středně velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, maxilla, mandibula, zuby, obratle, žebra, scapula, humerus, antebrachium, manus, pelvis, femur, patella, pes, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně gracilní (max. 6 mm), lebeční švy nesynostosované. Temporální pyramidy asi středně velké, vnitřní hřeben nízký. Kořen nosu středně široký, proc. Marginalis není vytvořen. Nosní otvor pravděpodobně úzký, dolní okraj ostrý, spina nasalis velmi slabě vytvořena. Alveolární část maxilly s lůžky trvalého chrupu bez obliterací. Čelistní hlavička mandibuly drobnější, rameno snad krátké. Kořenové kanálky zubů nezúžené. Obratle dost drobné, epifysární destičky synostosovány, bez arthrotických změn. Dlouhé kosti končetin gracilní, svalový reliéf poměrně slabý, kompakty tenkostěnné (v průměru 3–4 mm). Kloubní hlavice synostosované, absolutně malých rozměrů. Průměr capitulum radii asi 18 mm (odpovídá tělesné výšce 152,3 cm). Kůstky ruky a nohy drobné. Architektonika odpovídá mladšímu dospělému jedinci (žádné známky nedospělosti; hustá spongiosa beze známek dekalifikace).

Závěr: Snad mladší dospělá žena (adultus I) drobné, štíhlé a jemné postavy a podprostředního věku. V konfiguraci obličeje úzký nos.

Hrob 908 (XII/63), přír. č. 110/63 (inv. č. ž-1729)

300 g až středně velkých zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, žebra, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna celkově gracilní (4–5 mm), lebeční švy nesynostosované. Kořen trvalého zubu s nezúženým kanálkem. Velmi gracilní žebra. Dlouhé kosti končetin celkově gracilní, svalový reliéf slabě vyvinutý, kompakty poměrně tenké (max. 6 mm). Architektonika odpovídá mladému jedinci.

Závěr: Dospívající nebo mladý dospělý jedinec (juvenilis–adultus I) štíhlé postavy.

Hrob 909 (XIII/63), přír. č. 111/63 (inv. č. ž-1730)

50 g drobných zlomků dokonale spálených kostí. Zastoupena tenkostěnná mozkovna (až 4 mm), lebeční švy v synostose. Dále velmi tenké kompakty končetinových kostí (2–4 mm), a větší podíl kostní drti.

Snad nejspíše plně dospělá žena gracilní postavy.

Hrob 910 (XIV/63), přír. č. 112/63 (inv. č. ž-1732)

200 g až středně velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, obratle, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně gracilní (4–6 mm), lebeční švy možná v počátcích synostosisy. Glabella až středně vyklenuta, horní okraj očníce zaoblený, silněji vytažené trigonum supraorbitale. Dlouhé kosti končetin pravděpodobně většinou gracilní s výraznějším a ostře modelovaným svalovým reliéfem. Kompakty až 6 mm silné. Architektonika beze známek nedospělosti i vyššího věku.

Závěr: Snad mladý dospělý muž poměrně štíhlé postavy s výraznějším svalovým reliéfem.

Poznámka: Na několika zlomcích stopy železa.

Hrob 911 (XV/63), přír. č. 117/63 (inv. č. ž-1736)

190 g až středně velkých zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí. Jediný zlomek mozkovny štěpené v diploe, několik zlomků kompakt až 7 mm silných a kostní drť. Celkový charakter snad dospělý. Neurčitelné.

Hrob 912 (XVI/63), přír. č. 141/63 (inv. č. ž-1751)

400 g až středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, obratle, humerus, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna středně robustní (až 7 mm), hrubší povrchový reliéf. Dosti silně vytvořený vnitřní čelní hřeben. Dlouhé kosti končetin se slabě vytvořeným reliéfem svalových úponů a tenkostěnnými kompakty (většinou 2–3 mm, max. 6 mm). Architektonika odpovídá vyššímu dožitému věku (známky dekalifikace a atrofie).

Závěr: Starší jedinec (maturus II–senilis) štíhlé postavy se slabě vytvořeným svalovým reliéfem.

Poznámka: 1. Na několika fragmentech stopy železa, ojediněle mědi.

2. Pozůstatky vyzvednuty ve dvou vrstvách: tělní části v obou zcela pomíšeny, anatomický sled ukládání nezjištěn.

Hrob 913 (XVII/63), přír. č. 142/63 (inv. č. ž-1752)

Několik až středně velkých zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí. Mezi nimi zlomek mozkovny (až 7 mm silné) a několik úštěpů kompakt. Neurčitelné.

Hrob 914 (XVIII/63), přír. č. 143/63 (inv. č. ž-1753)

380 g až středně velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (kolem 6 mm), lebeční švy zčásti synostosována. Výraznější jamky zrn pavučnice. Kompakty končetinových kostí poměrně tenké (až 4 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (známky řídnutí diploe, atrofie).

Závěr: Snad plně dospělý jedinec (maturus) štíhlé postavy.

Poznámka: Na některých fragmentech stopy železa.

Hrob 916 (XX/63), přír. č. 145/63 (inv. č. ž-1754)

1000 g až středně velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zuby, žebra, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna velmi tenkostěnná (kolem 3 mm), lebeční švy nesynostosované (jen protažení v tabula interna). Horní okraj očnice velmi úzký, ostrý a ploše modelovaný, arcus superciliares ploché. Žebra velmi gracilní, kůstky ruky velmi drobné. Končetinové dlouhé kosti až infantilně gracilní, jemně povrchově modelované

s tenkostěnnými kompakty (až 3 mm). Architektonika odpovídá dospělému věku (zcela beze známek nedospělosti i stáří).

Závěr: Mladší dospělá žena (věkový stupeň adultus) velmi štíhlé, drobné a jemně modelované postavy.

Poznámka: 1. Pozůstatky vyzvednuty ve dvou vrstvách: v obou tělní části zcela pomíšeny, anatomický sled ukládání nezjištěn.

2. Na některých zlomcích stopy železa a mědi.

Hrob 917 (XXI/63), přír. č. 146/63 (inv. č. ž-1692)

Nepatrné množství drobných zlomků dokonale spálených kostí. Vesměs gracilní až lístkovité kompakty, celkový charakter a vzhled infantilní.

Pravděpodobně malé dítě (infans II?).

Hrob 918 (XXII/63), přír. č. 155/63 (inv. č. ž-1693)

30 g drobných zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí. Zastoupeno několik fragmentů mozkovny velmi tenké, většinou štěpené v diploe. Dále velmi tenké kompakty (většinou lístkovité, max. 2 mm). Celkový vzhled zřetelně infantilní.

Pravděpodobně malé dítě (infans II?).

Hrob 919 (XXIII/63), přír. č. 156/63 (inv. č. ž-1694)

Malé množství dokonale až křídovitě spálené kostní drti, pocházející s největší pravděpodobností z velmi gracilních a lístkovitých kompakt infantilního charakteru. Snad malé dítě (infans II?).

Hrob 920 (XXIV/63), přír. č. 163/63 (inv. č. ž-1700)

Necelých 20 g drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Příměs: Několik zlomků méně dokonale spálených kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, dlouhé kosti.

Charakteristika: Pozůstatky vysloveně infantilního charakteru. Mozkovna tenkostěnná, nevyvinutá temporální pyramida, lístkovité kompakty končetinových kostí.

Závěr: Pravděpodobně velmi malé dítě (infans I-II).

Poznámka: Pozůstatky vyzvednuty ve dvou vrstvách. Obsah obou je shodný, anatomický sled ukládání nezjištěn.

Hrob 921 (XXV/63), přír. č. 164/63 (inv. č. ž-1695)

Malé množství drobných zlomků dokonale až křídovitě spálené mozkovny a gracilních kompakt bez charakteristických znaků.

Neurčitelné.

Hrob 922 (XXVI/63), přír. č. 157/63 (inv. č. ž-1696)

Několik drobných a necharakteristických zlomků dokonale až křídovitě spálené mozkovny a kompakt.

Neurčitelné.

Hrob 924 (XXVIII/63), přír. č. 159/63 (inv. č. ž-1697)

600 g středně velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Příměs: Několik zlomků zvířecích kostí; dva zlomky zdobeného kostěného hřebene.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, mandibula, zuby, obratle, žebra, lopatka, antebrachium, ruka, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), občas štěpená v diploe. Velmi drobná temporální pyramida, malá čelistní jamka. Proc. Mastoideus drobný a plochý. Nosní otvor absolutně úzký (asi 22 mm). Alveolární část maxilly pravděpodobně atrofována. Úhel mandibuly tenký, poněkud evertovaný. Kořeny zubů velmi štíhlé, drobné, kanálky zúžené. Obratle drobné. Žebra velmi gracilní, dekalifikovaná. Dlouhé kosti končetin velmi gracilní se slabě vytvořeným reliéfem svalových úponů a poměrně tenkostěnnými kompakty (max. 6 mm). Architektonika odpovídá vyššímu, možná až stařeckému věku (celkově pokročilá dekalifikace a strofie).

Závěr: Starší žena (maturus II–senilis) drobné, štíhlé a jemně modelované postavy. V konfiguraci obličeje pravděpodobně úzký nos, možná evertovaná gonía.

Poznámka: Na několika zlomcích stopy železa.

Hrob 925 (XXIX/63), přír. č. 166/63 (inv. č. ž-1701)

130 g středně velkých dokonale spálených zlomků kostí.

Příměs: 4 fragmenty drápotvých falang medvěda.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4 mm), zčásti štěpená v diploe. Lebeční švy pravděpodobně nesynostosované. Štíhlý kořen zubu s nezúženým kanálkem. Kompakty končetinových kostí celkově gracilní (tloušťka max. 6 mm). Jinak bez charakteristických znaků.

Závěr: Neurčitelné (snad šíhlý jedinec mladšího věku – infans III–juvenilis–adultus).

Poznámka:

Hrob 926 (XXX/63), přír. č. 167/63 (inv. č. ž-1702)

490 g až velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, obratle, žebra, pánev, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna až středně silná (5 mm), některé lebeční švy synostosovány. Proc. Mastoideus větší, protažený. Prostornější acetabulum. Dlouhé kosti končetin asi středně robustní (kompakty 6 mm), reliéf svalových úponů odpovídající. Architektonika odpovídá vyššímu stupni dospělého věku (místy známky dekalifikace).

Závěr: Snad plně dospělý muž (maturus II) asi středně robustní postavy.

Poznámka: 1. Na některých zlomcích stopy železa. 2. Pozůstatky z nádoby vybrány ve třech vrstvách: většina částí lebky byla uložena při dně, jinak pozůstatky pomíšeny. Anatomický sled nezjištěn.

Hrob 927 (XXXI/63), přír. č. 185/63 (inv. č. ž-1714)

20 g drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna lístkovitá, nehotová korunka neprořezané stoličky. Infantilní žebra a končetinové kosti s většinou lístkovitými kompakty. Celkový charakter odpovídá nejčastěji fázi dětského věku.

Závěr: Velmi malé dítě (infans I–II, do 1 roku).

Poznámka: Pozůstatky dodány ve dvou částech: tělní části v obou zcela pomíšeny, anatomický sled ukládání nezjištěn.

Hrob 928 (XXXII/63), přír. č. 196/63 (inv. č. ž-1758)

300 g až středně velkých zlomků až křídovitě spálených kostí.

Příměs: Několik zlomků karbonisovaných zvířecích kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, ulna, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm), některé lebeční švy synostosované. Končetinové kosti gracilní s tenkostěnnými kompakty. Architektonika odpovídá vyššímu věku (mírné známky atrofie, arthrotická přestavba).

Závěr: Plně dospělý jedinec (maturus) štíhlé postavy.

Poznámka: 1. Pozůstatky vyzvednuty ve dvou vrstvách: tělní části v obou pravděpodobně zcela pomíšeny, anatomický sled ukládání nezjištěn.

2. Na několika zlomcích stopy železa.

Hrob 929 (XXXIII/63), přír. č. 197/63 (inv. č. ž-1759)

180 g středně velkých zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí. Zastoupeny části gracilní mozkovny (až 4 mm) s lebečními švy snad v počátcích synostosisy. Kompakty končetinových kostí poměrně gracilní (max. 6 mm), jinak bez charakteristických znaků. Snad mladší dospělý jedinec (adultus) štíhlé postavy.

Hrob 930 (XXXIV/63), přír. č. 200/63 (inv. č. ž-1762)

500 g až středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, žebra, femur, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (kolem 5 mm), stav lebečních švů nezřetelný (na jediném zlomku protažení v tabula interna). Temporální pyramida drobná. Končetinové kosti celkově gracilní, reliéf svalových úponů slabě vytvořen, kompakty dosti tenké (max. 6 mm). Větší množství kostní drti. Architektonika vcelku odpovídá dospělému věku, znaky pro bližší určení chybí.

Závěr: Dospělý jedinec (adultus–maturus) snad štíhlé a jemně modelované postavy.

Poznámka: 1. Pozůstatky vyzvednuty ve třech vrstvách: tělní části pravděpodobně dokonale promíšeny, anatomický sled ukládání nezjištěn.

2. Na několika zlomcích stopy železa.

Hrob 931 (XXXV/63), přír. č. 201/63 (inv. č. ž-1763)

780 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, zuby, žebra, předloktí, ruka, tibia, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna tenkostěnná (3–4 mm, v týlu až 8 mm), lebeční švy snad nesynostosované. Čelní výběžek zygomatica asi středně široký, mírně vytvořen proc. Marginalis. Čelistní hlavička mandibuly drobná a plochá se slabým funkčním obrusem,

svalový výběžek úzký, ostrý a nazad ohnutý. Žebra gracilní. Dlouhé kosti končetin gracilní, reliéf svalových úponů slabý, kompakty až středně silné (max. 7 mm). Úzká přední hrana tibie. Architektonika beze známek nedospělosti i vyššího věku.

Závěr: Pravděpodobně mladší dospělý jedinec (adultus ?) štíhlejší a jemnější postavy.

Poznámka: 1. Pozůstatky vyzvednuty ve dvou vrstvách: tělní části dokonale promíšeny, anatomický sled ukládání nezjištěn.

2. Na několika zlomcích stopy železa.

Hrob 932 (XXXVI/63), přír. č. 202/63 (inv. č. ž-1764)

510 g až středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Příměs: 5 zlomků opracované a zdobené zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4–6 mm), lebeční švy v začátcích synostosy. Horní okraj očnice úzký a mírně zaobelný, trigonum supraorbitale silněji protaženo. Svalový výběžek ramene mandibuly krátký a široký. Dlouhé kosti končetin až středně robustní s odpovídajícími kompakty (do 7 mm).

Závěr: Dospělý jedinec (adultus–maturus) asi středně robustní postavy.

Poznámka: Pozůstatky vyzvednuty ve dvou vrstvách: tělní části dokonale pomíšeny, anatomický sled ukládání nezjištěn.

Hrob 933 (XXXVII/63), přír. č. 203/63 (inv. č. ž-1765)

130 g drobných zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, maxilla, obratle, žebra, patella, kompakty končetinových kostí.

Charakteristika: Mozkovna dosti gracilní (v týlu až 8 mm), čelní dutiny pravděpodobně prostorné, vnitřní čelní hřeben široký a vyklenutý. Žebra dosti gracilní. Končetinové kosti velmi gracilní s velmi tenkými kompakty (do 3 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (známky dekalifikace a atrofie).

Závěr: Snad plně dospělý jedinec (maturus ?) gracilní postavy.

Poznámka: Na několika zlomcích stopy železa.

Hrob 933 (inv. č. ž-1766)

310 g až středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí. Zastoupena poměrně tenkostěnná mozkovna (4–6 mm) často štěpená v diploe; lebeční švy v začátcích srůstu. Dále kompakty končetinových kostí většinou dosti gracilní (max. 7 mm). Jinak bez charakteristických znaků.

Dospělý jedinec (adultus–maturus) gracilní postavy.

Hrob 934 (XXXVIII/63), přír. č. 204/63 (inv. č. ž-1767)

Několik drobných částek dokonale spálené kostní drti.

Neurčitelné.

Hrob 935 (XXXIX/63), přír. č. 221/63 (inv. č. ž-1776)

200 g až středně velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Zastoupeno: Mozkovna, femur, končetinové kosti.

Charakteristika: Mozkovna poměrně gracilní (max. 5 mm), často štěpená v diploe. Dlouhé kosti končetin gracilní se slabě vytvořeným reliéfem svalových úponů a tenkostěnnými kompakty. Architektonika odpovídá vyššímu věku (dakalcifikace). Větší množství kostní drti.

Závěr: Snad plně dospělý jedinec štíhlé a jemně modelované postavy.

Poznámka: 1. Pozůstatky vyzvednuty ve čtyřech vrstvách: tělní části pravděpodobně zcela pomíšeny, anatomický sled ukládání nebyl zjištěn.

2. Na některých zlomcích stopy železa.

Hrob 936 (XL/63), přír. č. 222/63 (inv. č. ž-1777)

Nepatrné množství dokonale až křídovitě spálené kostní drti.

Neurčitelné.

Hrob 936 (inv. č. ž-1800)

Drobný zlomek dokonale spálené kompakty a fragment nespálené kosti pravděpodobně zvířecí.

Neurčitelné.

Hrob 937 (XLI/63), přír. č. 223/63 (inv. č. ž-1778)

Několik drobných úštěpků dokonale až křídovitě spálené kompakty.

Neurčitelné.

Hrob 938 (XLII/63), přír. č. 224/63 (inv. č. ž-1779)

Několik drobných fragmentů dokonale až křídovitě spálených kostí. Zastoupena tenkostěnná mozkovna (kolem 3 mm), necharakteristické fragmenty maxilly a poměrně gracilních kompakty (až 5 mm).

Neurčitelné.

Hrob 939 (XLIII/63), přír. č. 225/63 (inv. č. ž-1801)

1100 g středních až velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Příměs: Části opracované kosti zvířecí.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, zuby, obratle, žebra, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (3–4 mm), není vyloučena obliterace lebečních švů. Velká a hrubší temporální pyramida. Čelní dutiny prostornější, horní okraj ocnice zaoblený, trigonum supraorbitale značně vytažené. Čelní výběžek zygomatica nepřilíš široký, krátký, s výrazným processus marginalis. V aleolární části mandibuly prostorná lůžka trvalých zubů (obliterace nezjištěny). Zuby se silnějšími kořeny a zúženými dřevnými dutinami. Obratle dosti drobné se slabým arthrotickým lemem na okrajích těl. Žebra gracilní, atrofovaná. Dlouhé kosti končetin poměrně gracilní s výraznějším a ostře modelovaným reliéfem svalových úponů a nejvýše středně silnými kompakty (6 mm). Architektonika odpovídá vyššímu věku (dekalcifikace a mírná atrofie).

Závěr: Pravděpodobně plně dospělý muž (maturus) poměrně štíhlé a možná svalovitější postavy. V konfiguraci obličeje snad nižší a hranatější tvar ocnice.

Poznámka: Na některých zlomcích stopy železa.

Hrob 940 (XLIV/63), přír. č. 226/63 (inv. č. ž-1802)

1700 g středních a velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Příměs: Fragменты zčásti karbonisovaných zvířecích kostí; dva zlomky oparované a zdobené zvířecí kosti.

Zastoupeno: Mozkovna, mandibula, zuby, obratle, žebra, lopatka, paže, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna středně silná (kolem 6 mm), hrubě povrchově modelovaná. Lebeční švy zčásti synostosovány. Oblast glabellu a arcus superciliares silněji vyklenuta, velmi silně vytažen vnitřní čelní hřeben. Velká temporální pyramida, velký zevní ušní otvor, výrazná crista supramastoidea, čepovitá a hrubá protuberantia occipitalis externa. Tělo mandibuly asi středně silné s prostornými zubními alveoly; čelistní hlavička velmi široká a předozadně plochá. Dřeňové dutiny zubů silně zúžené.

Robustnější a hrubě modelované obratle s arthrosními změnami těl i oblouků. Žebra atrofovaná. Dlouhé kosti končetin robustnější s mohutněji vytvořeným reliéfem svalových úponů a silnějšími kompakty (8 mm). Kůstky ruky dosti robustní. Architektonika odpovídá vyššímu dožitému věku (arthrosní přestavba, dekalifikace, pokročilejší atrofie).

Závěr: Starší muž (maturus II–senilis) robustnější a svalovité postavy.

Poznámka:

Hrob 941 (XLV/63), přír. č. 244/63 (inv. č. 1803)

Několik až středně velkých zlomků dokonale až křídovitě spálených kostí. Zastoupena mozkovna štěpená v diploe a poměrně tenkostěnné kompakty.

Neurčitelné.

Hrob 943 (XLVII/63), přír. č. 246/63 (inv. č. ž-1804)

1100 g středně velkých zlomků zčásti nedokonale spálených kostí.

Příměs: Fragменты karbonisovaných kostí zvířecích.

Zastoupeno: Mozkovna, zygomaticum, mandibula, obratle, radius, ruka, končetiny.

Charakteristika: Mozkovna poměrně gracilní (4–6 mm), lebeční švy v počátcích synostosis. Horní okraj očnice ostrý, trigonum supraorbitale mírně protažené, glabella asi jen mírně vyklenutá. Čelistní jamka prostornější. Čelní výběžek zygomatica velmi plochý, středně široký, processus marginalis mírně vyznačen; očnicový úsek krátký. Čelistní hlavička širší, svalový výběžek ramene mandibuly kratší a nazad prohnutý. Tělo mandibuly ploché, v alveolární části lůžka trvalých zubů bez obliterací. Mentální spiny vytvořeny ve formě nízkých trnů. Obratle snad drobné, mírně arthrotické změny. Capitulum radii drobné, prstové články ruky gracilní. Dlouhé kosti končetin gracilní s poměrně slabě vytvořeným reliéfem svalových úponů. Architektonika beze známek nedospělosti i stáří.

Závěr: Snad dospělá žena (adultus II–maturus I) drobné, štíhlé a jemně modelované postavy.

Poznámka: Na některých zlomcích stopy železa.

Hrob 945 (XLIX/63), přír. č. 253/63 (inv. č. ž-1805)

Několik drobných zlomků dokonale spálených kostí. Mezi nimi zlomek nehotové korunky neprořezané stoličky; celkový charakter infantilní.

Přimíšeny zlomky opracovaných zvířecích kostí a zlomek železného drátu.
Malé dítě (infans II).

Hrob 946 (L/63), přír. č. 254/63 (inv. č. ž-1806)

450 g až středně velkých zlomků dokonale spálených kostí.

Příměs: Zlomek zvířecího zubu.

Zastoupeno: Mozkovna, zuby, končetinové kompakty.

Charakteristika: Mozkovna poměrně tenkostěnná (4–5 mm), temporální pyramidy poměrně velké a hrubší s velkým porus acusticus internus. Končetinové kompakty dosti tenké (3–5 mm). Větší množství necharakteristické kostní drti.

Závěr: Neurčitelné (materiál zcela bez charakteristických znaků, může jít i o pozůstatky více jedinců; z morfologického hlediska mohou některé zlomky náležet dospělé osobě, jiné dítěti).

Poznámka: Materiál dodán v pěti sáčcích, odpovídajících horizontálním vrstvám v popelnici. S největší pravděpodobností pozůstatky zcela pomíšeny, anatomický sled ukládání nezjištěn. Zlomky mozkovny, obsažené ve všech vrstvách, si vzájemně odpovídají, což naznačuje tomu, že materiál obsahuje pozůstatky pouze nebo převážně jednoho blíže neurčitelného individua.

Hrob 947 (LI/63), přír. č. 257/63 (inv. č. ž-1807)

Malé množství kostní drti a značně povrchově korodovaných fragmentů dokonale až křídovitě spálených tenkostěnných kompak.

Neurčitelné.